

Feedback im Klassenzimmer

Eingereicht von: Lucie Gentile und Marianne Ndiaye
Begleitung: Dr. phil. Marianne Wagner Lenzin
5. Dezember 2015

Abstract

Ausgehend von zufällig beobachteten Lehrer-Schülerbeziehungen, die den Eindruck machten, das Lernen zu behindern, wurde im Rahmen dieser Masterarbeit nach einem lernförderlichen Ansatz gesucht, welcher pädagogische Beziehungen stärken könnte. Die Wahl fiel auf die aktuell sehr prominent diskutierte Methode Feedback.

Für die vorliegende Arbeit wurden Klassenzimmertüren geöffnet, Einblicke in Feedbackkulturen gewährt und persönliche Wertvorstellungen im Zusammenhang mit Unterricht dargelegt. Dabei sind im Sinne einer qualitativen Sozialforschung Daten mittels Interview, Fragebogen und Beobachtungen erhoben und eine Zusammenhangsanalyse erstellt worden. Zu Wort gekommen sind sowohl die Lehrpersonen wie auch die Schülerinnen und Schüler von fünf Primarschulklassen.

Das Resultat ist eine Bestandesaufnahme von gelebten Feedback-Kulturen in heutigen Klassenzimmern, welche aufzeigt, dass Feedback im Unterricht nicht nur die beabsichtigten Wirkungen der Lehrenden begünstigt, sondern darüber hinaus auch Veränderungen in der Qualität der Beziehung bewirkt.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
1 Beschreibung der Ausgangslage	7
2 Forschungsfrage	8
3 Theoriegeleitete Auseinandersetzung	8
3.1 Erfolgreiches Lernen	8
3.1.1 Zwei relevante Lernvorgänge	8
3.1.2 Lernförderliche Aufträge	9
3.1.3 Annäherung der Aufgabe an die persönlichen Voraussetzungen Lernender	10
3.2 Feedback im Allgemeinen	11
3.2.1 Ursprung des Begriffes Feedback	11
3.2.2 Begrifflichkeit heute	12
3.2.3 Wirkmechanismen von Feedback	12
3.2.4 Wirkungsfelder des Feedbacks	13
3.2.5 Kriterien für ein konstruktives Feedback	14
3.2.6 Definitionen	15
3.2.7 Definition des Begriffs Feedback für die vorliegende Arbeit	17
3.3 Feedback im Zusammenhang mit Lernen	18
3.3.1 Aktuelle Forschung zu Feedback	18
3.3.2 Feedbackmodell nach Hattie & Timperley	19
3.3.3 Kriterien für wirksames Feedback im Zusammenhang mit Lernen	23
3.3.4 Feedbackformen in der Unterrichtspraxis	25
3.3.4.1 Feedbackarten	25
3.3.4.2 Feedbackeigenschaften	28
3.3.4.3 Feedbackmethoden	29
3.4 Beziehung	31
3.4.1 Pädagogische Beziehung	32
3.4.2 Ideale pädagogischer Beziehung in der Vergangenheit	33
3.4.2.1 Jean Jacques Rousseau (1712-1778)	33
3.4.2.2 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)	33
3.4.2.3 Giovanni Bosco (1815–1888).....	34
3.4.2.4 Janusz Korczak (1878–1942).....	35
3.4.2.5 Célestin Freinet (1896–1966).....	36
3.4.3 Ideale von damals im heutigen Schulalltag	38
3.4.4 Pädagogische Beziehung heute	38
3.4.4.1 Aufgabenverteilung in der modernen pädagogischen Beziehung	38
3.4.4.2 Pädagogische Beziehung aus neurologischer Sicht	39
3.4.5 Résumé – Grundlagen einer förderlichen pädagogischen Beziehung	39
3.5 Wechselwirkungen Feedback – Beziehung – Lernerfolg	41
3.5.1 Zusammenhang Feedback und Lernerfolg	41
3.5.2 Beziehung als zusätzlicher Verstärker von Lernerfolg	42
3.6 Beantwortung und Präzisierung der Unterfragen aus theoretischer Sicht	44
4 Forschungsvorgehen	46
4.1 Projektplanung	46
4.1.1 Projektentwurf.....	46
4.1.2 Fallauswahl.....	47
5 Forschungsanlage	47
5.1 Qualitative Sozialforschung	47
5.1.1 Gütekriterien und ihre Umsetzung	48
5.2 Triangulation	49
5.2.1 Umsetzung in der Praxis	50
5.3 Datenanalyse durch Kategorisieren	51
5.3.1 Umsetzung in der Praxis	51
6 Forschungsmethoden und -instrumente	54
6.1 Interview	54
6.1.1 Wahl der Interviewmethode.....	54
6.1.2 Überlegungen zur Zusammenstellung des Leitfadens.....	54

6.1.3	Umsetzung in der Praxis	55
6.1.4	Auswertung der Daten	56
6.2	Schriftliche Befragung	57
6.2.1	Überlegungen zur Konstruktion des Fragebogens	57
6.2.2	Umsetzung in der Praxis	59
6.2.3	Auswertung der Daten	59
6.3	Beobachtung	61
6.3.1	Überlegungen zur Konstruktion des Beobachtungsbogens	62
6.3.2	Umsetzung in der Praxis	62
6.3.3	Auswertung der Daten	62
7	Forschungsergebnisse	63
7.1	Klasse 1	63
7.1.1	Rahmenbedingungen	63
7.1.2	Allgemeiner Eindruck	63
7.1.3	Sichtbare Spuren von Feedback	64
7.1.4	Beobachtungen während des Unterrichts	64
7.1.5	Erkenntnisse aus dem Fragebogen zu Klasse 1	64
7.1.5.1	Feedbackformen im Unterricht	64
7.1.5.2	Wirkungen auf der Ebene der Aufgabe	65
7.1.5.3	Wirkungen auf der Ebene des Lernprozesses	65
7.1.5.4	Wirkungen auf der Ebene der Selbstregulation	65
7.1.5.5	Wirkungen auf der Ebene der Person	66
7.1.6	Erkenntnisse aus dem Interview zu Klasse 1	66
7.1.6.1	Ursprüngliche Intention der Lehrperson	66
7.1.6.2	Angewandte Formen	67
7.1.6.3	Gewünschte Wirkungen	67
7.1.6.4	Effektiv erkennbare Wirkungen	68
7.1.6.5	Notwendigkeit der Individualisierung von Feedbackformen	68
7.1.6.6	Förderliche Massnahmen, mögliche Stolpersteine	68
7.1.7	Zusammenfassung und Interpretationen der Erkenntnisse aus Klasse 1	69
7.1.7.1	Feedbackarten und ihre Eigenschaften in Klasse 1	69
7.1.7.2	Wirkungen in Klasse 1	72
7.2	Klasse 2	74
7.2.1	Rahmenbedingungen	74
7.2.2	Allgemeiner Eindruck	74
7.2.3	Sichtbare Spuren von Feedback	75
7.2.4	Beobachtungen während des Unterrichts	75
7.2.5	Erkenntnisse aus dem Fragebogen zu Klasse 2	76
7.2.5.1	Allgemein	76
7.2.5.2	Feedbackarten im Unterricht	76
7.2.5.3	Wirkungen auf der Ebene der Aufgabe	76
7.2.5.4	Wirkungen auf der Ebene des Lernprozesses	77
7.2.5.5	Wirkungen auf der Ebene der Selbstregulation	77
7.2.5.6	Wirkungen auf der Ebene der Person	77
7.2.6	Erkenntnisse aus dem Interview zu Klasse 2	78
7.2.6.1	Ursprüngliche Intention der Lehrperson	78
7.2.6.2	Angewandte Formen	78
7.2.6.3	Gewünschte Wirkungen	78
7.2.6.4	Effektiv erkennbare Wirkungen	78
7.2.6.5	Notwendigkeit der Individualisierung von Feedbackformen	79
7.2.6.6	Förderliche Massnahmen, mögliche Stolpersteine	79
7.2.7	Zusammenfassung und Interpretationen der Erkenntnisse aus Klasse 2	79
7.2.7.1	Feedbackarten und ihre Eigenschaften in Klasse 2	80
7.2.7.2	Wirkungen in Klasse 2	81
7.3	Klasse 3	83
7.3.1	Rahmenbedingungen	83
7.3.2	Allgemeiner Eindruck	83
7.3.3	Sichtbare Spuren von Feedback	83
7.3.4	Beobachtungen während des Unterrichts	84
7.3.5	Erkenntnisse aus dem Fragebogen zu Klasse 3	84
7.3.5.1	Allgemein	84
7.3.5.2	Feedbackformen im Unterricht	84
7.3.5.3	Wirkungen auf der Ebene der Aufgabe	85
7.3.5.4	Wirkungen auf der Ebene des Lernprozesses	85
7.3.5.5	Wirkungen auf der Ebene der Selbstregulation	85

7.3.5.6	Wirkungen auf der Ebene der Person	85
7.3.6	Erkenntnisse aus dem Interview zu Klasse 3	86
7.3.6.1	Ursprüngliche Intention der Lehrperson	86
7.3.6.2	Angewandte Formen	86
7.3.6.3	Gewünschte Wirkungen	87
7.3.6.4	Effektiv erkennbare Wirkungen	87
7.3.6.5	Notwendigkeit der Individualisierung von Feedbackformen	88
7.3.6.6	Förderliche Massnahmen, mögliche Stolpersteine	88
7.3.7	Zusammenfassung und Interpretationen der Erkenntnisse aus Klasse 3	88
7.3.7.1	Feedbackarten und ihre Eigenschaften in Klasse 3	89
7.3.7.2	Wirkungen in Klasse 3	91
7.4	Klasse 4	92
7.4.1	Rahmenbedingungen	92
7.4.2	Allgemeiner Eindruck	93
7.4.3	Sichtbare Spuren von Feedback	93
7.4.4	Beobachtungen zu Feedback	93
7.4.5	Erkenntnisse aus dem Fragebogen zu Klasse 4	94
7.4.5.1	Allgemein	94
7.4.5.2	Feedbackformen im Unterricht	94
7.4.5.3	Wirkungen auf der Ebene der Aufgabe	95
7.4.5.4	Wirkungen auf der Ebene des Lernprozesses	95
7.4.5.5	Wirkungen auf der Ebene der Selbstregulation	95
7.4.5.6	Wirkungen auf der Ebene der Person	95
7.4.6	Erkenntnisse aus dem Interview zu Klasse 4	96
7.4.6.1	Ursprüngliche Intention der Lehrperson	96
7.4.6.2	Angewandte Formen	96
7.4.6.3	Gewünschte Wirkungen	97
7.4.6.4	Effektiv erkennbare Wirkungen	97
7.4.6.5	Notwendigkeit der Individualisierung von Feedbackformen	98
7.4.6.6	Förderliche Massnahmen, mögliche Stolpersteine	98
7.4.7	Zusammenfassung und Interpretationen der Erkenntnisse aus Klasse 4	99
7.4.7.1	Feedbackarten und ihre Eigenschaften in Klasse 4	99
7.4.7.2	Wirkungen in Klasse 4	101
7.5	Klasse 5	103
7.5.1	Rahmenbedingungen	103
7.5.2	Allgemeiner Eindruck	103
7.5.3	Sichtbare Spuren von Feedback	104
7.5.4	Beobachtungen während des Unterrichts	104
7.5.5	Erkenntnisse aus dem Fragebogen zu Klasse 5	104
7.5.5.1	Allgemein	105
7.5.5.2	Feedbackformen im Unterricht	105
7.5.5.3	Wirkungen auf der Ebene der Aufgabe	105
7.5.5.4	Wirkungen auf der Ebene des Lernprozesses	106
7.5.5.5	Wirkungen auf der Ebene der Selbstregulation	106
7.5.5.6	Wirkungen auf der Ebene der Person	106
7.5.6	Erkenntnisse aus dem Interview zu Klasse 5	107
7.5.6.1	Ursprüngliche Intention der Lehrperson	107
7.5.6.2	Angewandte Formen	107
7.5.6.3	Gewünschte Wirkungen	108
7.5.6.4	Effektiv erkennbare Wirkungen	108
7.5.6.5	Notwendigkeit der Individualisierung von Feedbackformen	109
7.5.6.6	Förderliche Massnahmen, mögliche Stolpersteine	109
7.5.7	Zusammenfassung und Interpretationen der Erkenntnisse aus Klasse 5	110
7.5.7.1	Feedbackarten und ihre Eigenschaften in Klasse 5	110
7.5.7.2	Wirkungen in Klasse 5	112
8	Diskussion der Ergebnisse	114
8.1	Beantwortung der Forschungsfrage	114
8.1.1	Feedbackarten und Feedbackmethoden in der Praxis	114
8.1.2	Angestrebte Wirkungen in der Praxis	118
8.1.3	Tatsächlich erzielte Wirkungen in der Praxis	121
8.1.4	Einfluss von Feedback auf Lehrer-Schülerbeziehung	125
8.1.5	Anhand von Feedback verfolgte Absichten im Schulalltag	126
8.2	Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens	126
8.3	Ausblick	127

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	129
Abbildungen	129
Tabellen	129
Literaturverzeichnis	131
Anhang	135

1 Beschreibung der Ausgangslage

In unserer Lehrertätigkeit, besonders in der Rolle der Heilpädagogin, erhalten wir täglich Einblicke in die unterschiedlichsten Klassenzimmer und deren Alltagskulturen. Wir beobachten, wie Menschen aufeinander zugehen und sich aufeinander einlassen. Wir beobachten Begegnungen zwischen Schülerinnen und Schülern genauso wie Begegnungen zwischen Lehrenden und Lernenden. Dabei ist unser Augenmerk durch den Berufsauftrag besonders auf die Schülerinnen und Schüler gerichtet, die sich in unserem Schulsystem schwerer zurechtfinden als ihre Klassenkameraden. Und während uns bei vielen unserer Beobachtungen das Herz aufgeht, gibt es auch immer wieder Begegnungen, die wir gerne entlasten oder zumindest strukturieren würden, um ihnen die persönliche Färbung zu nehmen. Dies bezieht sich vor allem auf Begegnungen zwischen Schülerinnen und Schülern und ihren Lehrpersonen.

Aus dieser Intention heraus haben wir uns auf die Suche nach einer gelebten Unterrichtskultur gemacht, die belasteten Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden einen professionellen Umgang und im besten Fall beiden Seiten eine Optimierung der Lernsituation ermöglicht. Dabei sind wir auf Feedback in seiner Vielfalt gestossen und wollen nun überprüfen, ob dies ein Ansatz für unser Anliegen sein könnte. Zu Beginn unserer Arbeit stellen wir uns daher folgende Fragen:

- Wie wichtig ist die aktive Beziehungsgestaltung als Gelingensbedingung für den Lernprozess in der Schule?
- Kann allenfalls der Fokus weg von der Person hin zum Inhalt gelenkt werden?
- Kann gegenseitiges Feedback persönliche Beziehungsdefizite und Missverständnisse reduzieren oder gar als Basis für eine gelungene Beziehung funktionieren?

Wir gehen davon aus, dass eine gelungene Lehrer-Schülerbeziehung den Lernprozess begünstigt und dass diese Beziehung mit entsprechenden Methoden oder Konzepten professionalisiert werden kann. Als geeignetes Instrument dafür erachten wir Feedback, welches nicht nur eindimensional vom Lehrenden an den Lernenden oder umgekehrt gerichtet ist, sondern als Form von strukturierter Kommunikation funktioniert. In der Folge wird in dieser Arbeit von wechselseitigem Feedback gesprochen.

Während wir uns für die Themenfindung vom grossen Feld der Gelingensbedingungen erfolgreichen Lernens zur konkreten Methode Feedback hin bewegt haben, legen wir unsere Arbeit nun in umgekehrter Richtung an und machen uns in den Klassenzimmern auf die Suche nach heute bereits gelebten Feedbackkulturen und deren Wirkungen im Unterricht. Um dabei fundiert vorgehen zu können, setzen wir uns im ersten Teil der Arbeit ausführlich mit den Theorien zu erfolgreichem Lernen, Feedback und Beziehung auseinander.

2 Forschungsfrage

Das Ziel dieser Arbeit ist es demnach, folgende Frage zu beantworten:

Welche Absichten werden im heutigen Schulalltag durch bewusst eingesetztes Feedback verfolgt?

Diese Hauptfrage wird durch spezifische Unterfragen differenziert:

Unterfrage 1: **Welche Feedbackformen werden in der Praxis gelebt?**

Unterfrage 2: **Welche Wirkungen von Feedback werden angestrebt?**

Unterfrage 3: **Welche der angestrebten Wirkungen werden tatsächlich erzielt?**

Unterfrage 4: **Nimmt Feedback Einfluss auf die Gestaltung der Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden?**

Um sich diesen Fragen annähern zu können, werden im Folgenden theoretische Erkenntnisse zu Lernerfolg, Feedback und Beziehung beigezogen und diskutiert.

3 Theoriegeleitete Auseinandersetzung

Um die Forschungsfrage überprüfen und gegebenenfalls präzisieren zu können, erfordert es einen vertieften Einblick in die genannten theoretischen Bereiche Lernerfolg, Feedback und Beziehung.

3.1 Erfolgreiches Lernen

Will man erfolgreichem Lernen auf den Grund gehen, braucht es erst ein Verständnis dafür, wie Lernen funktioniert.

3.1.1 Zwei relevante Lernvorgänge

Die in der Psychologie angesiedelten Lerntheorien halten fest, dass Lernen grundsätzlich zu einer Verhaltensänderung führt und unterscheiden zwei wichtige Lernvorgänge, den assoziativen und den kognitiven.

Beim assoziativen, also dem verknüpfenden Lernen, werden zwei oder mehr Ereignisse miteinander verbunden, wobei diese zeitgleich oder aufeinander folgend stattfinden können. Hierbei kann es sich um reelle Ereignisse handeln, wie beispielsweise der Schmerz, der auf das Berühren der heißen Pfanne folgt, einen lehrt, die Pfanne nicht mehr zu berühren, oder aber um sogenannte mentale Repräsentationen, welche sich im Kopf abspielen, zum Beispiel wenn das Wort „Meer“ Erinnerungen an den vergangenen Urlaub auslöst oder die Liedmelodie den Text vorweg ins Bewusstsein holt. Für den assoziativen Lernvorgang gilt: Je öfter eine Verknüpfung in gleicher Form stattfindet, desto nachhaltiger ist der Lernfortschritt (vgl. Gold, 2015, S. 27 ff).

Dieser Effekt wird im heutigen Schulalltag gerne in Form von positiver oder negativer Verstärkung systematisch eingesetzt. Wenn der Schüler sich den Regeln entsprechend benimmt, wird er dafür

gelobt, erhält vielleicht einen Stempel im Kontaktheft oder einen Smiley auf der Liste. Benimmt er sich wider die Regeln, wird er aus dem Klassenverband verwiesen, bis er sich wieder einzufügen vermag.

Der zweite für die Schule relevante Lernvorgang, das kognitive oder strukturierende Lernen, findet ausschliesslich im Gehirn statt und stellt einen komplexen, regelbasierten Denkprozess dar. Zu den wichtigsten Fähigkeiten dieses Prozesses gehören die Wahrnehmung, die Wiedererkennung und das Erinnern, die Begriffsbildung, das Schlussfolgern und das Bewerten. Hierbei geht es im Gegensatz zum assoziativen Lernvorgang mehr um die Veränderung von Wissensstrukturen als um Verhaltensveränderungen. Es wird daher auch als Lernen durch Informationsverarbeitung bezeichnet (vgl. Gold, 2015, S. 32 ff). Im modernen Unterricht wird dieser Prozess gerne mit Hilfe von kooperativen Lernformen zur Wissensvermehrung genutzt. Dabei müssen sich die Lernenden über mehrere Schritte hinweg ein Bild des Lerninhaltes machen, ihn mit anderen Lernenden abgleichen und dann wiedergeben.

Während assoziatives Lernen auf Verhalten bezogen und somit durch Dritte eher zu beobachten ist, findet kognitives Lernen im Gehirn, also hinter verschlossenen Türen mit den dort vorhandenen Mitteln statt und ist somit auch schwieriger wahrnehmbar und anspruchsvoller zu begleiten.

Entsprechend findet sich assoziatives Lernen, zu dem auch das Beobachtungslernen, also das Lernen durch Zuschauen und Nachmachen gehört, in der Schule vermehrt in den Klassenzimmern der ersten Schuljahre. Später taucht es hauptsächlich noch in Form von Konditionierung durch Belohnungssysteme oder unterstützt durch Lob als positive Verstärkung auf.

Je grösser der assoziative Erfahrungsschatz ist, auf den ein Lernender zugreifen kann, desto erfolgreicher wird sein kognitives Lernen in den späteren Schuljahren sein, wenn in zunehmendem Masse abstrakte Erkenntnisse aus theoretischen Verknüpfungen nachvollzogen werden sollen.

3.1.2 Lernförderliche Aufträge

Berücksichtigt eine Lehrperson beim Bereitstellen von Lernangeboten diese beiden Möglichkeiten des Lernprozesses, so kann sie noch immer nicht davon ausgehen, dass diese Angebote vom Lernenden angenommen werden können. Noch ist der Lernende als Persönlichkeit, mit seinen Lernstrategien und -anlagen nicht berücksichtigt.

Ob ein Lernender von einem Lernangebot profitieren kann oder nicht, hängt hauptsächlich von zwei Aspekten ab. Zum einen kommt es darauf an, inwieweit der Lernende die Erwartung, respektive die Absicht des Lehrenden wahrnehmen und verstehen kann, zum anderen hängt es davon ab, ob er die interpretierte Erwartung für sich persönlich als sinnvoll und erreichbar einschätzt (vgl. Helmke, 2014).

Es gilt daher für den Lehrenden, die Voraussetzungen des Lernenden bei der Wahl des Inhaltes und der Form zu berücksichtigen und dem Lernenden die Unterrichtsziele transparent und verständlich aufzuzeigen und ihm so die Relevanz der Aufgabe zu vermitteln. Dadurch wird für den Lernenden eine Aufgabe reizvoll, seine Motivation ist stimuliert. Es gilt daher, diese Lernmotivation zu erzeugen und zu stärken. Um verstehen zu können, wie ein Lehrender auf die Lernmotivation

seines Lernenden Einfluss nehmen kann, wird hier kurz auf das *Interaktionistische Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkungen* (Abb. 1) nach Wilbert eingegangen (2010, S. 23).

Abbildung 1: Interaktionistisches Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkungen nach Wilbert (2010)

Nach Wilbert entsteht Motivation also durch eine Interaktion zwischen Motiven und Zielen einer Person, also dem, was der Lernende an Erwartungen in den Unterricht mitbringt, und den auf ihn wirkenden Situationsanreizen. Kommt beispielsweise eine Schülerin die gerne zeichnet, Musik aber nicht als ihre Stärke sieht, morgens ins Klassenzimmer und findet an der Tafel einen Zeichnungsauftrag, entsteht eine hohe Motivation, am Unterricht teilzunehmen. Bezieht sich der Auftrag aber auf Musik, wird ihre Motivation eher gering sein, mitzumachen und zu lernen. Dies wirkt sich nicht nur auf ihr Verhalten aus, sondern auch auf die Wahrnehmung der ganzen Situation, ihre Emotionen und auf die Kognition, also ihr Selbstbild im Zusammenhang mit Unterricht.

Der Lehrende kann mit der Wahl des Lerngegenstandes also sowohl bei den Situationsanreizen ansetzen, indem er die Lebenswelt seiner Schülerinnen und Schüler bei der Themenwahl berücksichtigt, wie auch bei der Zielsetzung, nämlich durch Klarheit, Transparenz und Erreichbarkeit. Dies deckt sich mit den beiden Aspekten von Helmke (2014), nach welchen ein Lernender den Sinn von Lernangeboten einschätzt. Es gilt also: Je sinnvoller das Angebot dem Lernenden erscheint, desto höher ist seine Lernmotivation.

3.1.3 Annäherung der Aufgabe an die persönlichen Voraussetzungen Lernender

Um eine möglichst hohe Passung von Lernendem und Lerngegenstand zu erreichen, muss der Lehrende also die persönlichen Denkstrukturen wie Motive, Ängste und Vorlieben seines Lernenden einschätzen können. Ist der Einstieg in ein neues Lernangebot gelungen und die Motivation des Lernenden geweckt, muss sie während des Lernprozesses aufrechterhalten werden. Hasselhorn und Gold (2013) definieren die folgenden *fünf wichtigsten individuellen Voraussetzungen erfolgreichen Lernens* als Ansatzpunkte für diese Lernbegleitung: Die selektive Aufmerksamkeit einschliesslich des Arbeitsgedächtnisses, das Vorwissen, die Lernstrategien inklusive der metakognitiven Regulation, die Lernmotivation zusammen mit den lernrelevanten Selbstkonzepten, sowie der

Volition und den lernbegleitenden Emotionen.

Auf diesen Ebenen kann der Lehrende also auf die Motivation des Lernenden Einfluss nehmen und ihn während seines Lernprozesses begleiten. Um mit ihm in engem Kontakt zu bleiben, ist die gemeinsame Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt und dem Lernprozess notwendig. Je regelmäßiger und strukturierter dieser Austausch stattfindet, desto höher ist seine Wirkung auf die Aufrechterhaltung der Lernmotivation.

3.2 Feedback im Allgemeinen

Um einen solch engen und konstruktiven Austausch zu strukturieren, bedingt es einer klaren Rückmeldungs- oder Feedbackstruktur im Klassenzimmer. Im folgenden Kapitel wird Feedback daher erst im Alltagsgebrauch erläutert und in Kapitel 3.3 dann im Zusammenhang mit Schule und Unterricht erörtert.

3.2.1 Ursprung des Begriffes Feedback

In der deutschsprachigen Literatur stammt der Begriff Feedback ursprünglich aus der Kybernetik, der Lehre von Steuerungs- und Regelungsprozessen vorwiegend in technischen Systemen. Hierbei bezeichnet Feedback „die Rückmeldung, Rückkoppelung oder eben Rückfütterung“ von Informationen (Fengler, 2004, S.12). Ein typisches Beispiel eines kybernetischen Systems ist ein Thermostat. Der Istwert eines Thermometers wird mit einem Sollwert, der gewünschten Temperatur verglichen. Unterscheidet sich der Istwert vom Sollwert, so veranlasst der Regler den Thermostat dazu, die Heizung so zu regulieren, dass der Sollwert erreicht wird. Hierbei erfolgt eine zielgerichtete Steuerung des Systems durch die Rückmeldung der Ergebnisse. Diese Rückmeldung ist das eigentliche Feedback. Feedback wird hierbei als „Information über das Funktionieren oder das Ergebnis eines Systems“ definiert (Wiener, 1963, S.147).

Schon in den Anfängen der Kybernetik hatte deren Begründer Norbert Wiener (1952) aber nicht nur technische sondern auch biologische Systeme im Blick und so scheint es folgerichtig, dass der Begriff Feedback heutzutage in vielen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zu finden ist.

Die Anfänge von Feedbackkonzepten in der Sozialwissenschaft lassen sich laut Fengler (2004) in der gruppendynamischen Feedbackkonzeption finden, welche von Wissenschaftlern um den Sozialpsychologen Kurt Lewin erarbeitet wurde. Sie erkannten, dass der gegenseitige Austausch der eigenen Wahrnehmungen über sein Gegenüber, also die anderen Gruppenmitglieder, erhellende Wirkung auf jeden einzelnen hatte.

Auf zwischenmenschliche Interaktion lässt sich die mechanische Sichtweise der Kybernetik über Feedback, nämlich einen Istwert durch Rückkoppelung so zu verändern, dass er am Ende möglichst dem Sollwert entspricht, nur ansatzweise übertragen. Unterschiedliche Bedingungen und Kontexte beeinflussen auf vielfältige Weise die Formen und die Wirkungen des Feedbacks in der Interaktion, was zu einer komplexeren Definition als deren des kybernetischen Regelkreises führt.

3.2.2 Begrifflichkeit heute

Der Begriff Feedback stammt aus dem Englischen. Es gibt verschiedene Versuche, ihn ins Deutsche zu übersetzen. In der Soziologie, Psychologie oder Pädagogik wird Feedback häufig mit Rückbindung, also Resonanz bezeichnet, da diese Begriffe weniger treffend sind, wird meist das englische Original verwendet (Buhren, 2015). Die gebräuchlichste Übersetzung für Feedback ist Rückmeldung. Sie wird meist mit gleicher Bedeutung verwendet. Ditton und Müller (2014) diskutieren eine Unterscheidung zwischen diesen beiden Begriffen, da ihnen aufgefallen ist, dass im Kontext von Studien zu schulischen Vergleichsarbeiten ausschliesslich von Rückmeldungen gesprochen wird. Den beiden Begriffen Rückmeldung und Feedback ist gemeinsam, dass sie sich auf den Adressaten und seine gezeigte Leistung oder das bei ihm wahrgenommene Verhalten beziehen. Eine Abgrenzung der beiden Begriffe nehmen sie im Grad der Nähe von gezeigtem Verhalten oder erhobener Leistung und dem Feedback bzw. der Rückmeldung vor. Laut Ditton und Müller (2014) wird von Rückmeldungen gesprochen, wenn diese mit einer zeitlichen Distanz zum Evaluationsgegenstand gegeben werden (vgl. Ditton & Müller, 2014, S. 13ff).

Beim Studieren der Literatur zu Feedback fällt auf, dass diese Unterscheidung aber nicht grundsätzlich vorgenommen wird und der Begriff Rückmeldung meist mit dem Begriff Feedback gleichgesetzt wird. Auch in der vorliegenden Arbeit werden die Begriffe Feedback und Rückmeldung gleichwertig verwendet.

3.2.3 Wirkmechanismen von Feedback

Warum Feedback überhaupt wirken kann, welche grundlegenden Mechanismen hier zum Tragen kommen, soll im Folgenden anhand des Johari-Fensters illustriert werden.

Die beiden amerikanischen Sozialpsychologen Joseph Luft und Harry Ingham (1955) haben Mitte der 50er-Jahre mit dem nach ihnen benannten „Johari-Fenster“ den Wirkmechanismus von Feedback in zwischenmenschlichen Kommunikations- und Verhaltenssituationen veranschaulicht.

	mir bekannt	mir unbekannt
anderen bekannt	Offenheit Selbst- und Fremdbild stimmen überein	Blinder Fleck andere nehmen mehr oder anderes von uns wahr als wir selbst
anderen unbekannt	Private der Bereich, den wir vor anderen verbergen	Unbekanntes weder uns noch anderen bekannt

Abbildung 2: Johari-Fenster nach Luft & Ingham (1955)

Buhren (2015) beschreibt dieses Modell folgendermassen. Das Johari-Fenster ist in vier Quadranten aufgeteilt, welche für Offenheit, Blinder Fleck, Privates und Unbekanntes stehen (Luft und Ingham, 1955). Die einzelnen Quadranten können sich auf Verhaltensweisen, Persönlichkeitsmerkmale oder auch professionelles Handeln beziehen. Der **Quadrant A** umfasst jene Aspekte meines Verhaltens und meiner Motivationen, die mir und auch meinem Umfeld bekannt sind. Im **Quadranten B** findet sich mein „Blinder Fleck“. Hier ist ein Teil meines Handelns und meiner Absichten für andere erkennbar, aber für mich selber ist die Selbstwahrnehmung und Selbsteinsicht eingeschränkt. Der **Quadrant C** ist mein privater Bereich, welcher Aspekte meines Denkens und Handelns umfasst, die ich vor anderen verbergen will. Durch Vertrauen und Sicherheit zu anderen kann dieser Bereich so beeinflusst werden, dass man sich vermehrt öffnet. Der **Quadrant D** umfasst den unbewussten Bereich, in welchem sich Verhaltensweisen und Motive befinden, die weder mir noch anderen unmittelbar zugänglich sind. Diese können im Verlaufe der Zeit zu Tage treten.

Die Grössenverhältnisse der verschiedenen Bereiche im Johari-Fenster können durch die zwei Faktoren Selbstmitteilung und Feedback beeinflusst werden. Buhren (2015) erklärt dies folgendermassen:

Diese beiden Faktoren stehen in einem Wechselverhältnis zueinander. Durch Selbstmitteilung kann ich Bereiche meines Privaten für andere öffnen und ihnen zugänglich machen. Auf die Selbstmitteilung erhalte ich in der Regel ein Feedback, eine Rückmeldung, die wiederum Bereiche meines 'Blinden Flecken' erhellen kann. Beides vergrössert den Bereich der Offenheit und verkleinert die Bereiche des Privaten und des Blinden Flecks und möglicherweise auch den Bereich des Unbekannten. (ebd., S. 19)

3.2.4 Wirkungsfelder des Feedbacks

Im Sinne des Johari-Fensters ist Feedback keine Bewertung oder Beurteilung, sondern es dient dazu, die Selbst- und die Fremdwahrnehmung abzugleichen und eigene „blinde Flecken“ bewusstzumachen. Fengler ist der Meinung, dass im Alltag das Feedback der sozialen Unterstützung der Beziehungsklärung und der Psychohygiene dient (vgl. Fengler, 2004, S. 21). Er leitet daraus verschiedenste hilfreiche Funktionen des Feedbacks ab und stellt für einen komprimierten Überblick folgende Liste der dreizehn hilfreichen Funktionen des Feedbacks zusammen:

- Feedback hilft bei der Selbsteinschätzung.
- Feedback steuert Verhalten.
- Positives Feedback ermutigt.
- Feedback hilft bei der Fehlersuche.
- Feedback fördert persönliche Lernprozesse.
- Feedback hebt die Motivation.
- Feedback hilft, zielgerichtet zu arbeiten.
- Feedback ermöglicht die Fähigkeit, sich hilfreiches Feedback verschaffen zu können.

- Feedback führt zu einem Zuwachs an Einfluss beim Empfänger und beim Geber von Feedback.
- Feedback bewirkt eine engere Verbindung mit der Aufgabe.
- In Verhandlungen hilft es bei der Einschätzung von Angeboten.
- Feedback hilft bei der Identifikation mit der Arbeitsumgebung und bei der Planung von beruflicher Entwicklung.
- Feedback hilft, die Qualität von Entscheidungen zutreffend zu bewerten und zu beurteilen.

3.2.5 Kriterien für ein konstruktives Feedback

Wenn mit Feedback eine positive Wirkung erreicht werden will, muss der Gestaltung der Rückmeldung Beachtung geschenkt werden, sonst kann es vom Empfänger als Ermahnung, Abwertung oder gar Angriff verstanden werden.

Jörg Fengler erklärt, dass sich Feedback von anderen Formen des psychologischen Interveniens in grundlegender Weise unterscheidet. Er weist darauf hin, dass es darauf verzichtet, beim Gesprächspartner ein latentes Motiv zu vermuten, welches ergründet werden will. Feedback soll nicht Gefühle verbalisieren, sondern vielmehr offenbart es die eigene innere Resonanz auf das Verhalten des Gegenübers und exploriert, was dem gemeinsamen Wirkungsfeld dienlich sein könnte. Das gegenseitige Verhältnis ist partnerschaftlich, gleichrangig geprägt (Fengler, 2004). Die Beobachtungen, zu welchen eine Rückmeldung gegeben wird, sind durch die eigenen Wertvorstellungen geprägt. Daher ist es wichtig, dass konkrete Handlungen oder Situationen beschrieben werden und bewusst darauf geachtet wird, dass nicht eine Bewertung vorgenommen wird (Keller, 2005).

Damit es beim Empfänger richtig ankommt, sind verschiedene Bedingungen zu berücksichtigen. Aus der Literatur von Fengler (2004), Berger et al. (2013), Bastian et al. (2007) und Buhren (2015) wurde folgende Zusammenstellung für gelingendes Feedback zusammengetragen:

Feedback soll echt sein, zeitnah erfolgen, situationsbezogen und informativ sein. Es beinhaltet keine Interpretation, Bewertung oder Verurteilung, sondern es beschreibt konkretes Verhalten und spricht veränderbare Verhaltensweisen an. Weiter soll es ressourcenorientiert, ausgewogen dosiert und zukunftsorientiert sein.

Feedback richtet sich direkt an die beteiligte Person und geht von der subjektiven Wahrnehmung aus. Es berücksichtigt die Regeln der gelingenden Kommunikation und setzt wo möglich Ich-Botschaften ein. Damit es verstanden und akzeptiert wird, sollte es möglichst im Denk- und Erlebnisrahmen des Empfängers formuliert werden. Positive Rückmeldungen tragen zur positiven Verstärkung bei. Gelingendes Feedback richtet den Blick in die Zukunft und zeigt Perspektiven für zukünftiges Verhalten auf.

Wie Feedback ankommt, hängt aber auch in einem grossen Mass von den Einstellungen des Empfängers ab. Ungünstig wirkt sich ein tiefer Selbstwert oder eine geringe Belastbarkeit des

Empfängers aus. In diesem Fall ist es für ihn schwierig im Feedback eine Chance auf Veränderung zu sehen, sondern er hört nur die wertenden Momente der Rückmeldung. Feedback muss immer auch an den Empfänger angepasst sein. „Wenn es gelingt, das Feedback im Denk- und Erlebnisrahmen des Empfängers zu formulieren, so ist die Chance besonders gross, dass er es versteht und als bedeutsam empfindet“ (Fengler, 2004, S. 23).

3.2.6 Definitionen

In diesem Kapitel werden Definitionen aus verschiedenen Bereichen, wie auch aus dem Schulumfeld gesammelt. Daraus wird im nächsten Kapitel (3.2.7) die Definition, die als Grundlage für diese Arbeit dient, abgeleitet.

Im Alltagsgebrauch wie auch im wissenschaftlichen Bereich reicht die Bandbreite der Bedeutung von Feedback von einer spontanen Rückmeldung auf eine Äusserung, eine Frage oder ein Verhalten bis hin zu einer umfassenden Rückmeldung über die Ergebnisse aus einer umfangreichen Datenerhebung, wobei zwischen diesen Extremen viele weitere Abstufungen liegen. So herrschen auch bei den von uns besuchten und befragten Probanden unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutung von Feedback. Aus diesem Grund wird nachfolgend auf verschiedene Definitionen des Begriffes Feedback aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich eingegangen.

Obwohl der Begriff Feedback in den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen genauso etabliert ist wie im Alltag, scheint vordergründig ein relativ einvernehmliches Verständnis von „Feedback geben“ zu herrschen. Man ist sich einig, dass dabei *jemandem etwas zurückgemeldet wird*. Diese Formulierung ist sehr vage und bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass hinter dem Begriff Feedback wie bereits erwähnt vielfältige Bedeutungsnuancen stecken (Fengler, 2004, S. 13) und kein einheitliches Konzept dazu herrscht.

Diesen Mangel hat auch der US-amerikanische Management- und Systemtheoretiker Arkalgud Ramaprasad bei seinen Studien der Verhaltensforschung im Bereich der Lehr- und Arbeitspsychologie festgestellt und versucht, Feedback für die unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen zu erläutern. Er veröffentlichte eine Arbeit mit dem Titel „On the definition of feedback“ (1983). Darin definiert er Feedback als „Information about the gap between the actual level and the reference level of a system parameter which is used to alter the gap in some way“ (ebd., S. 4).

Seine Definition lehnt sich eng an die Bedeutung von Feedback im Bereich der Kybernetik an. Seiner Ansicht nach kann nur von Feedback gesprochen werden, wenn eine zurückgemeldete Information dazu benutzt wird, eine Diskrepanz zwischen Ist- und Sollwert zu überwinden (Ditton & Müller, 2014), wobei die Einflussgrössen des Systems, welche dazu dienen, die Diskrepanz zu verändern, berücksichtigt werden müssen.

Jörg Fengler (2010) setzt die persönliche Beziehung ins Zentrum und sucht in seiner Begriffsbestimmung die Nähe zum Alltagsgebrauch. Er sieht den Zweck darin, eigenes und fremdes Erleben und Verhalten aufeinander abzustimmen:

„Man beschreibt, was am Anderen auffällt, in für ihn annehmbarer Form, kennzeichnet den eigenen Anlass für die Mitteilung, macht ihm Vorschläge, die im Bereich seiner Möglichkeiten liegen und verdeutlicht, welche Spielräume man selbst in der Beziehungsgestaltung hat. Dies kann dazu beitragen, dass Veränderungen und Verständigung im Zusammenleben besser gelingen. Feedback ist immer ein intersubjektives Geschehen. Wahrgenommenes Verhalten und Handeln Anderer, sowie eigene Empfindungen werden an das Gegenüber zurückgemeldet“ (ebd., S. 5)

Er sieht Feedback als ein allgegenwärtiges und zur Beziehungsgestaltung notwendiges Geschehen. „Die gegenseitige Rückmeldung von Eindrücken, die Menschen voneinander haben und sich wechselseitig mitteilen, eben das Geben und Annehmen von Feedback, hilft bei der Klärung und Verbesserung der zwischenmenschlichen Beziehungen“ (ebd., S.10). Er hält fest, dass dies nicht nur im beruflichen Kontext sondern auch im privaten Kontext geschieht.

Auch Anja von Kanitz (2014) ist der Ansicht, dass Rückmeldungen überall, wo Menschen miteinander leben, eine bedeutende Rolle spielen und Feedback grundlegender Bestandteil aller Lern- und Orientierungsprozesse ist.

Peter Strahm erklärt dies wie folgt: „Unsere Verhaltensweisen werden durch Feedback gespiegelt. Wir erfahren, wie wir von anderen wahrgenommen werden, verstanden und erlebt werden. Ebenso erfahren andere von uns, wie ihre Handlungsweisen auf uns wirken“ (Strahm, 2008, S. 52).

Entsprechend Paul Watzlawicks erstem Axiom „Man kann nicht nicht kommunizieren“ (Watzlawick et al., 1996), findet auch Feedback im Umgang mit anderen ständig statt. Bewusst geschieht es oft durch Sprache, eher unbewusst aber auch durch verschiedene nonverbale Signale wie Körpersprache, Mimik oder Tonlage. Im Grunde funktioniert kein Kommunikationsprozess ohne irgendeine Form von Rückmeldungen (von Kanitz, 2014).

Wie bei Ramaprasad spielt die Intention der Rückmeldung auch in der Definition von Susanne Narciss (2006), welche sich im Kontext der experimentellen Lehr-Lernforschung mit einem weitgehend standardisierten und automatisierten Feedback beschäftigt, eine massgebende Rolle. Sie versteht unter Feedback die Informationen, „die den Lernenden nach der Bearbeitung von Lernaufgaben (...) angeboten werden, mit dem Ziel, eine korrekte Lösung dieser Aufgabe in der aktuellen oder auch zukünftigen Lernsituation zu ermöglichen“ (ebd., S. 18).

Diese Begriffsbestimmung stellt die Funktion und die Nutzung der Rückmeldung ins Zentrum. Die beabsichtigte Wirkung von Feedback besteht darin, die Prozesse und die Ergebnisse beim Lernen sowie beim Erbringen von Leistung zu steigern. Diese Betrachtungsweise engt Feedback stark ein. Auf andere Kontexte ist diese Begriffserklärung nicht eins zu eins übertragbar.

Im Bereich der Schule bietet sich die Definition von Hattie (2013) an.

„Feedback ist die Information, die von einem Akteur (z.B. Lehrperson, Peer, Buch, Eltern oder die eigene Erfahrung) über Aspekte der eigenen Leistung oder des eigenen Verstehens gegeben wird“ (ebd., S. 131).

Beispielsweise kann eine Lehrperson oder ein Elternteil korrigierende Informationen liefern. Ein Peer kann eine alternative Strategie aufzeigen. Ein Buch kann Informationen liefern, die eine Idee deutlicher machen. Ein Elternteil kann ermutigen und eine Lernende bzw. ein Lernender kann die Antwort nachschlagen, um die Korrektheit der Antwort zu prüfen. Hattie ist der Ansicht, dass Feedback nur effektiv ist, wenn es gezielt gestaltet wird. Die Feedback gebende Person soll sowohl den Wissensstand wie auch die zu erreichenden Ziele des Empfängers kennen und die Rückmeldung soll sich inhaltlich auf die Aufgabe und deren Umsetzung und nicht auf die Person beziehen.

3.2.7 Definition des Begriffs Feedback für die vorliegende Arbeit

Einig ist sich die Forschung darin, dass sich Feedback mit der Diskrepanz zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung auseinandersetzt und diese im besten Fall positiv beeinflusst. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einzelne Individuen, Gruppen oder ein komplexes soziales System, wie das einer Schule handelt.

Diskrepanzen sind allerdings inhaltlich erkennbar und lassen sich hauptsächlich in zwei Bereiche einteilen, in handlungswirksames Feedback und beziehungsorientiertes Feedback. Dabei meint handlungswirksames Feedback im Unterschied zum beziehungsorientierten Feedback, dass die Verbesserung der Handlungsvollzüge im Zentrum steht und nicht die Verbesserung der Beziehung (Landwehr 2003).

Nachfolgend wird der Begriff Feedback für die vorliegende Arbeit definiert:

Feedback ist die Reaktion auf das eigene Denken und Handeln. Es kann in mündlicher, schriftlicher oder nonverbaler Form stattfinden und sowohl von aussen als auch von innen, als Erkenntnis aus dem eigenen Tun, an einen herantreten.

Soll Feedback als Werkzeug zum lernwirksamen Fördern im Schulalltag dienen, muss es regelmässig, bewusst und strukturiert im Sinne einer Feedbackkultur eingesetzt werden.

3.3 Feedback im Zusammenhang mit Lernen

In diesem Kapitel werden verschiedene Aspekte des Feedbacks, die im Zusammenhang mit Lernen stehen, näher beleuchtet.

3.3.1 Aktuelle Forschung zu Feedback

Die Auseinandersetzung mit der Forschung zeigt die hohe Bedeutsamkeit auf, die Feedback im Zusammenhang mit Lernen hat.

Laut Strijbos und Müller (2014) ist Feedback international eine der meist untersuchten Methoden in Lehr-, Lern- und Arbeitskontexten. Schon seit nahezu einem Jahrhundert werden im englischsprachigen Raum zu den Bedingungen und Wirkungen von Feedback in Lehr-Lernsituationen Untersuchungen durchgeführt und ihr Potenzial in einer Vielzahl von Studien demonstriert. Hattie belegt in seinem Buch „Lernen sichtbar machen“ (2013), dass Feedback ein ausgiebig erforschtes Feld der Pädagogik ist. Aus über 800 Metaanalysen erarbeitet er 138 Faktoren (z.B. Klassengröße, Vorschulprogramme, aktive Lernzeit, Klassenführung), welche sich in unterschiedlicher Stärke auf die Lernleistungen auswirken. Der Faktor Feedback basiert auf 23 Metaanalysen mit 1287 Einzelstudien, womit er, verglichen mit den anderen 138 Faktoren die drittmeisten Metaanalysen und die fünfthmeisten Einzelstudien aufweist (vgl. Buhren 2015, S. 33ff). Daraus kann man schliessen, dass die Forschung auf dem Gebiet des Feedbacks zu den wichtigsten und empirisch fundiertesten Bereichen der Erziehungswissenschaft zählt. In Hatties Studien wird auch ersichtlich, dass für den Faktor Feedback eine enorme Vielzahl an Effekten vorliegt, nämlich über 2000 verschiedene Effekte, was fast zehnmals so viel ist, verglichen mit dem Mittelwert der Effekte bezüglich den anderen 138 Faktoren. Diese Daten zeigen somit den Facettenreichtum des Feedbackbegriffs, was mit der Komplexität des Feedbacks einhergeht.

Die Ergebnisse verschiedener Untersuchungen zum Thema Feedback weisen jedoch auch eine grosse Inkonsistenz auf und sind in ihren Befunden sogar teilweise widersprüchlich (vgl. Hattie & Timperley, 2007; Narciss, 2006). Hattie bezeichnet Feedback als eine der bedeutendsten Einflussfaktoren schulischen Lernens und er weist darauf hin, dass Feedback insgesamt eine signifikante Wirkungskraft aufweist, aber die Ergebnisse seiner Studien belegen auch, dass die Variabilität der Effektstärken ziemlich gross ist. Feedback führt demnach nicht generell zu einer hohen Effektivität, sondern es gibt wirkungsvollere und auch weniger wirkungsvolle Feedbackmassnahmen (Hattie, 2009). Ein nicht zu vernachlässigender Prozentsatz der Effektstärken ist sogar negativ, was belegt, dass Feedback nicht nur positive, sondern auch negative Auswirkungen auf Lernen und Leistung haben kann (Kluger & DeNisi, 1996; Narciss, 2014).

In den letzten Jahren versuchen Wissenschaftler vermehrt, aus dieser Vielzahl der durchgeführten Studien herauszufiltern, welches die Gründe für die unterschiedlichen Wirkungen von Feedback sind (z.B. Hattie & Timperley, 2007; Kluger & DeNisi, 1996). Einige Wissenschaftler konzentrieren sich auf die Beschreibung von Wirkfaktoren, welche Feedback positiv beeinflussen (z.B. Narciss, 2006; Strijbos & Müller, 2014; Wollenschläger, 2015).

Die Inkonsistenz der verschiedenen Studien und die Variabilität der Wirkungen von Feedback machen deutlich, dass Feedback nicht gleich Feedback ist.

Hattie ist während seiner Arbeit an den Metastudien zu effektivem Lernen zu der Erkenntnis gelangt, dass Feedback eine der Grössen ist, die Lernen am stärksten fördert. Er realisierte aber auch die oben erwähnte Inkonsistenz, was ihn stark beschäftigte und dazu bewog, sich vertieft mit Feedback auseinanderzusetzen. So entwickelte er auf der Basis der Analyse der zahlreichen Metastudien zusammen mit Timperley ein Feedbackmodell, in welchem Feedback besonders wirkungsvoll zum Lernen beitragen kann. Dieses Modell wird im nächsten Kapitel vorgestellt.

3.3.2 Feedbackmodell nach Hattie & Timperley

Um die Wirkung von Feedback besser verstehen zu können und um diese berechenbarer zu machen, erstellten Hattie und Timperley (2007) ein Rahmenmodell, das sich auf die Bedeutung von Feedback konzentriert. Als Ausgangspunkt für dieses Modell dient Hatties Verständnis von Feedback, welches schon im Kapitel der Definitionen (3.2.6) vorgestellt wurde. Hattie beschreibt Feedback als Informationen, welche zu Aspekten der Leistungen oder des Verstehens des Feedbackempfängers geben werden (vgl. edb., S. 131). Der Zweck des schulischen Feedbacks besteht darin „die Diskrepanzen zwischen dem aktuellen Verständnis und der Leistungen auf der einen Seite und einer Lernintention oder einem Ziel auf der anderen Seite zu verringern“ (Hattie, 2013, S. 208 f). Das Ziel ist die Reduktion der Abweichung zwischen dem aktuellen „Ist-Zustand“ und dem intendierten Zustand, also dem „Soll-Zustand“, dies geschieht durch den bewussten Einsatz von Informationen, welche sich auf den „Ist- und Soll-Zustand“ beziehen. Laut dem hier vorgestellten Modell ist Feedback dann effektiv, wenn es Informationen zu folgenden drei Fragen enthält:

- Wohin gehst du? (Feed up)
- Wie kommst du voran? (Feed back)
- Wohin geht es als nächstes? (Feed forward)

Die drei Fragen entsprechen den englischen Begriffen Feed up, gemeint als Füttern, Feed back in der Bedeutung von Rückkoppeln und Feed forward als Vorwärtsschub gedacht (vgl. Granzer, 2013, S. 30).

Nachfolgend werden diese drei Feedbackfragen kurz erläutert:

Wohin gehst du?

Bei dieser Frage liegt das Ziel, welches erreicht werden soll, im Fokus. Lernintention und Zielwert sind von grosser Relevanz, denn nur wenn den Lehrenden diese bewusst sind und sie diese den Lernenden klar und verständlich kommunizieren, wissen die Feedbackempfänger, was erreicht werden soll. Erst dann kann die Diskrepanz zwischen dem aktuellen Zustand und den jeweiligen Zielsetzungen erkannt und Massnahmen ergriffen werden, um diese zu verringern.

Wie kommst du voran?

Die zweite Frage meint, wo auf dem Weg zum Ziel sich die jeweilige Person befindet und wie sie weiter zum Ziel gelangt. Im Zentrum steht die Vorstellung des Fortschritts in Bezug auf den Anfangs- und Endpunkt. Dabei werden vorherige Leistung, Erfolg oder Scheitern, gemachte Fehler und der erwarteten Standard betrachtet und ausgewertet. Hattie (2014) betont, dass alle Beteiligten von Fehlern profitieren, denn die Fehler eröffnen Chancen und helfen aufzuzeigen, wie der Weg zum Ziel weitergehen kann: „Ein Fehler ist der Unterschied zwischen dem, was wir wissen und tun können, und dem was wir zu wissen und zu tun beabsichtigen“ (ebd., S. 131). Wichtig ist, dass es hier um formatives Feedback geht, welches Bezug auf die Erfolgskriterien nimmt und nicht verglichen wird, wo andere stehen. Demnach muss die sachliche Bezugsnorm im Zentrum stehen und nicht die soziale Bezugsnorm.

Wohin geht es als nächstes?

Diese Frage hilft dabei nächste angemessene Herausforderungen zu erfassen und auszuwählen. Hierbei geht es darum zu erkennen, welche nächsten Aktivitäten ergriffen werden müssen, um grössere Fortschritte erzielen zu können. Dies kann dazu führen, dass z.B. alternative Strategien für die Bearbeitung der Aufgabe entwickelt werden, der Lernprozess stärker selbst reguliert wird oder eine grössere Flüssigkeit und Automatisierung erzeugt wird. Bei dieser Frage ist essentiell, dass nicht einfach nur Antworten auf die Frage „Wohin geht es als nächstes?“ vom Feedbackgeber geliefert werden, sondern auch das Finden eigener Antworten gelehrt und unterstützt wird (vgl. Hattie, 2014, S. 134).

Die Antworten auf die drei dargelegten Fragen unterstützen die Beteiligten, effektiv Feedback zu geben. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch die im Folgenden dargestellten vier Stufen (Abb. 3), auf welche das Feedback sich beziehen soll. Es muss berücksichtigt werden, dass das Feedback auf den unterschiedlichen Ebenen unterschiedlich wirksam ist. Erst mit dem Verständnis, auf welchen Ebenen Feedback ansetzen kann und wie es auf den unterschiedlichen Ebenen wirkt, kann nützliches Feedback empfangen oder gegeben werden.

Abbildung 3: Feedbackmodell nach Hattie & Timperley
(Quelle: Zierer, 2015, S. 66)

Aufgabe

Auf dieser Ebene geht es um Feedback zum Inhalt der Lernaufgabe und des Produktes, z.B. ob eine Aufgabe richtig oder falsch gelöst wurde. Es wird auch „korrektives“ Feedback genannt, es ist informationsbezogen und oft ist es spezifisch und nicht verallgemeinerbar (vgl. Hattie, 2014, S. 135). Wirksames Feedback auf der Aufgabenebene sollte konkrete Hinweise über deren Inhalt enthalten; dem Feedbackempfänger mitteilen ob mehr, andere oder richtige Informationen zu verwenden sind und fehlerhafte Interpretationen korrigiert werden. Laut Hattie dient das auf die Aufgabe bezogene Feedback als Sockel, auf welchem die nächsten zwei Ebenen, die des Lernprozesses und die der Selbstregulation, aufgebaut werden können.

Lernprozess

Die zweite Ebene ist Feedback zur Bearbeitung der Aufgabe. Es ist auf die Prozesse gerichtet, die durchgeführt werden, um das Produkt zu schaffen oder das Lernziel zu erreichen. Hierbei können alternative Wege oder auch Hilfestellungen bei der Entwicklung von Lernstrategien und beim Entdecken von Fehlern angeboten werden. „Feedback auf der Ebene der Prozesse scheint effektiver zur Verbesserung des tieferen Lernens zu sein als auf der Ebene der Aufgabe“ (Hattie, 2014, S. 136). Jedoch kann zwischen dem aufgaben- und prozessbezogenen Feedback eine positive Wechselwirkung bestehen, denn erst wenn eine Aufgabe korrekt und sicher gelöst werden konnte, kann reflektiert werden, welche Prozesse dazu beigetragen haben.

Selbstregulation

Auf der dritten Ebene fokussiert Feedback die Selbstregulation der Lernenden. „Selbstregulation beschreibt die bewussten und unbewussten psychischen Vorgänge, mit denen Menschen ihre Aufmerksamkeit, Emotionen, Impulse und Handlungen steuern. In Bezug auf das Lernen umfasst Selbstregulation das Zusammenspiel aus Einsatzbereitschaft, Selbstkontrolle, Selbstvertrauen, Selbstdisziplin und Selbststeuerung“ (Granzer, 2013, S. 28). Eine gute Selbstregulation führt zur Fähigkeit, Lernziele durch zielgerichtetes und realitätsgerechtes Handeln zu verwirklichen und dabei kurzfristige Bedürfnisse, längerfristigen Zielen unterzuordnen, was sich in hohem Masse positiv auf das Lernen auswirkt. Auf dieser Ebene liegt der Fokus auf der Unterstützung der Fähigkeit der Lernenden ihren eigenen Lernprozess zu beobachten, einzuschätzen und zu verbessern.

Bei der Auseinandersetzung mit dem eigenen Lernverhalten entwickeln erfolgreiche Lernende mit der Zeit ein inneres Feedback, was zum Aufbau von entlastenden Routinen führt. „Indem sie sich selbst beim Lernen beobachten, entsteht eine innere Feedback-Schleife, die Aussagen über das Ergebnis und die Qualität des Lernens zulässt und dadurch Selbstkontrolle und Selbststeuerung ermöglicht“ (ebd.). Dieses innere Feedback bedeutet auch, dass die Lernenden eine Metaposition einnehmen und sich selbst beim Handeln betrachten. Das Feedback, welches durch die eigene Person erfolgt, nennt Hattie (2014) internes Feedback.

Da wiederum weniger erfolgreiche Lerner nur minimale Selbstregulierungsstrategien entwickelt haben, sind sie stärker von äusseren Feedbackaspekten auf den Ebenen der Aufgabe und des Prozesses abhängig.

Feedback auf der Ebene der Selbstregulation hilft den eigenen Lernprozess zu beobachten, einzuschätzen und zu verbessern. Es schafft Selbstvertrauen und erhöht die Selbstwirksamkeit, d.h. die Überzeugung die gestellte Aufgabe durch eigenes Tun bewältigen zu können wird gesteigert. Auf dieser Ebene sollen laut Hattie nicht einfach fertige Antworten darauf, was die nächsten Schritte für die Erreichung des Lernzieles sind, präsentiert werden, sondern die Lernenden sollen dabei unterstützt werden, eigene Antworten zu finden (vgl. Hattie & Wollenschläger, 2014, S. 140ff).

Selbst

Auf der vierten Ebene ist das Selbst, d.h. die eigene Person Gegenstand des Feedbacks. Es beinhaltet Information über die Person, wie z.B. „das hast du gut gemacht“ und wird meist mit dem Begriff Lob bezeichnet. Diese Form wird oft als Trost und Unterstützung eingesetzt und kommt sehr häufig im Unterricht vor. Wie Hattie nachweist ist das Feedback auf dieser Ebene am wenigsten wirksam für die Steigerung des Lernerfolges. Da Lob nur wenige aufgabenbezogene Informationen enthält, lenkt es oft die Aufmerksamkeit weg von der Aufgabe, den Prozessen oder der Selbstregulation. Laut Hattie ist Lob wichtig, damit sich die Lernenden willkommen und wertgeschätzt fühlen. Lob soll aber nicht mit der Feedbackbotschaft vermischt werden, denn durch die Verbindung von Lob mit lernbezogenem Feedback wird die Lerninformation abgeschwächt, was zu einer Verwässerung des Effektes führt (vgl. Hattie, 2014, S. 137f).

Laut Hattie besteht „die Kunst des effektiven Unterrichtens darin, die richtige Form des Feedbacks auf oder knapp über demjenigen Niveau zu geben, auf dem die Schülerin bzw. der Schüler arbeitet“ (ebd., S. 138). Für ihn bilden die ersten drei Feedbackebenen, die der Aufgabe, des Lernprozesses und der Selbstregulation, eine ansteigende Folge in Bezug auf ein und denselben Lerngegenstand. Lehren und Lernen sollen sich „idealerweise von der Aufgabe hin zu den Prozessen oder Erkenntnissen bewegen, die notwendig sind, um die Aufgabe zu verstehen, und dann hin zur Regulation des Voranschreitens über die Aufgabe hinaus zu noch mehr herausfordernden Zielen“ (ebd.).

3.3.3 Kriterien für wirksames Feedback im Zusammenhang mit Lernen

Im Kapitel 3.2.5 wurde auf die allgemeinen Kriterien für konstruktives Feedback eingegangen. Diese Gelingensbedingungen sind die Grundlage für jegliches Feedback und müssen auch im Zusammenhang mit Lernen beachtet werden. In diesem Kapitel werden Kriterien erörtert, die zusätzlich zu den allgemeinen Kriterien explizit bei lernwirksamem Feedback zu beachten sind.

Ganz grundsätzlich kann gesagt werden, dass Rückmeldungen dann wirksam sind, wenn die Lernenden das sichere Gefühl und die Gewissheit haben, dass das Engagement der Lehrkraft der Verbesserung ihres Lernens gilt (Granzer & al., 2013). Wenn diese Absicht für die Lernenden wahrnehmbar ist, können sie sich auf das Feedback einlassen und sehen es nicht als ein Instrument, das nur zur Bewertung ihrer Leistungen dient, sondern sie auf dem Weg des Lernens unterstützt.

Bei Brookhart (2010) und auch bei Granzer und Waack (2013) werden folgende Kriterien aufgeführt, die beim Einsatz von wirksamem Feedback im Lehr-Lernprozess beachtet werden sollen.

Zeitpunkt

Feedback ist besonders wirksam, wenn es umgehend oder nur leicht verzögert kommt. Es ist wichtig, dass es sich auf ein Lernziel bezieht, welches für die Lernenden noch aktuell ist. Aus diesem Grund ist es auch so wichtig, Prüfungen möglichst schnell zu korrigieren und den Lernenden zurückzugeben, denn dann können sie Anregungen noch mit ihrem Handeln in Verbindung bringen. Feedback ist nur wirksam, wenn der Empfänger auch die Möglichkeit und Zeit hat dieses umzusetzen. Es soll also nicht erst am Ende einer Arbeit gesagt werden, was besser zu tun gewesen wäre, sondern während der Arbeit, wenn dies auch noch umgesetzt werden kann. Auf der anderen Seite darf das Feedback auch nicht zu früh erfolgen, denn die Lernenden müssen zuerst die Möglichkeit haben, eigene Lernerfahrungen zu machen.

Umfang

Hierbei ist die Konzentration auf wesentliche Aspekte wichtig. Für realistische Lernziele ist eine verwertbare Informationsmenge erforderlich, auf welche sich der Lernende fokussieren kann, welche für ihn auch machbar scheinen und von deren Menge er sich nicht erschlagen fühlt. Wesen und Dosierung: Wenn zu viel Information auf einmal oder zu lange Abhandlung erfolgen, die zu viele unterschiedliche Aspekte und Impulse umfassen, liegt es am Feedbackempfänger, was er

davon auswählt und dies muss nicht unbedingt die zentrale Information sein. Die Fülle führt oft zu Verwirrung und es ist dann besser Feedback schrittweise anzubieten.

Adressat

Es gibt individuelles Feedback oder Gruppenfeedback. In zweiten Fall kann nur ein Teil der Klasse oder die ganze Klasse gemeint sein. Bei einem Gruppenfeedback ist es wichtig, dass die Rückmeldung auch wirklich für die meisten der angesprochenen Empfänger relevant ist, ansonsten verpufft sie, da sich zu viele nicht angesprochen fühlen. Bei individuellem Feedback soll auf spezifische Aspekte der eigenen Arbeit des Lernenden eingegangen werden. So kann der Lernende die Informationen besser mit seinem Handeln verknüpfen und zusätzlich erkennt er, dass die Lehrperson seine Arbeit wahrnimmt und wertschätzt.

Inhalt

Wie im Modell von Hattie und Timperley (2007) aufgezeigt wurde, kann Feedback zu den vier beschriebenen Ebenen Aufgabe, Lernprozess, Selbstregulation und Person erfolgen. Wie im Kapitel 3.3.2 nachzulesen ist, müssen die Inhalte jeweils auf die verschiedenen Ebenen angepasst werden.

Weiter ist zu beachten, welche Bezugsnorm beim Feedback angewendet wird. Die soziale Bezugsnorm ist weniger sinnvoll, da hierbei Feedback keine Informationen enthält mit deren Hilfe der Lernende seine Leistung oder sein Lernen verbessern kann. Vor allem für Lernende mit Lernschwierigkeiten wirkt sich die soziale Norm sehr negativ auf ihre Motivation und ihren Selbstwert aus.

Die kriterienbasierte Bezugsnorm vergleicht die Arbeit eines Lernenden mit einem bestimmten Lernziel. Hierbei erhalten die Lernenden Hinweise, wo sie im Vergleich zu einem vorgegebenen Standard stehen. Diese Art von Feedback hilft dem Lernenden zu entscheiden, was die nächsten Lernziele sind, die er anstreben muss, da diese sich auf klar formulierte Kriterien stützen.

Beim selbstreferenziellen Feedback wird die individuelle Bezugsnorm angewandt. Diese ist bei der Beschreibung von Arbeitsweisen oder Methoden, welche der Lernende einsetzt, sehr hilfreich. Es wird angesprochen, was konkret getan wurde und dies mit vorangehendem Handeln verglichen. Selbstreferenzielles Feedback hilft dem Empfänger seine Fortschritte zu sehen, indem ihm mitgeteilt wird, was sich in seiner Arbeitsweise verändert hat, wie z.B. „Weil du deinen Text zwei Mal durchgelesen hast, hast du diesmal weniger Fehler bei der Grossschreibung der Nomen.“ Darauf kann sein weiteres Handeln anknüpfen.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Feedback auch Wirkung zeigen muss. Es geht nicht um grosse Fortschritte, Änderungen oder Umstellungen, sondern auch kleine nachhaltige Verbesserungen sind wichtige Schritte. Zum Feedback gehört, dass konkrete Veränderungen vereinbart werden, diese umgesetzt und nach einer Zeit auch überprüft werden.

3.3.4 Feedbackformen in der Unterrichtspraxis

In diesem Kapitel werden in der vorliegenden Arbeit verwendete Begriffe erklärt und danach beleuchtet. In der Literatur herrscht bezüglich der Bezeichnung dieser Begriffe keine Einheitlichkeit, aus diesem Grund wurden sie für diese Arbeit wie folgt festgelegt:

- **Feedbackarten:** Darunter werden die verschiedenen Umsetzungsformen wie Lehrer-Schülerfeedback, Schüler-Lehrerfeedback (in der Arbeit kurz Schülerfeedback genannt), Peerfeedback oder wechselseitiges Feedback verstanden
- **Feedbackeigenschaften:** Diese beschreiben wie das Feedback erfolgt, z.B. verbal – unstrukturiert oder schriftlich – strukturiert und so fort.
- **Feedbackmethoden:** Dies umfasst die verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten, wie z.B. das Daumenfeedback, die Zielscheibe oder das Blitzlicht.
- Im Folgenden werden die Begriffe kurz erläutert.

3.3.4.1 Feedbackarten

Feedback geht immer von einem Sender und einem Empfänger aus. Im Unterricht gibt es verschiedenen Möglichkeiten, wer Sender und wer Empfänger ist.

Lehrer-Schülerfeedback

Dies ist die Form an welche als erstes gedacht wird, wenn man den Begriff Feedback im Zusammenhang mit Unterricht hört. Feedback an die Lernenden zu geben, gehört seit jeher zu den wichtigsten Aufgaben einer Lehrperson. In dieser Konstellation kommt Feedback sicherlich auch am häufigsten vor. Das Feedbackmodell von Hattie und Timperley, welches im Kapitel (3.3.2) beleuchtet wurde, bezieht sich hauptsächlich auf das Lehrer-Schülerfeedback. Aus diesem Grund wird diese Feedbackart hier nicht noch einmal näher beschrieben.

Schüler-Lehrerfeedback (kurz: Schülerfeedback)

Diese Form gewinnt immer mehr an Bedeutung. Auch Hattie hat im Laufe seiner Forschung deren Wichtigkeit erkannt:

Der Fehler, den ich machte, war, in Feedback etwas zu sehen, was die Lehrpersonen den Lernenden geben.... Erst als ich entdeckt habe, dass Feedback besonders wirksam ist, wenn es der Lehrperson von den Lernenden gegeben wird, begann ich, es besser zu verstehen.
(Hattie, 2013, S. 206)

Dennoch ist es wichtig, von den Lernenden regelmässig Feedback zu bekommen, und damit auch von ihren Erfahrungen und ihrem Expertenwissen zu profitieren, eine Praxis, die noch wenig genutzt wird. Hinter dem Begriff Schülerfeedback steckt für viele Lehrerinnen und Lehrer die Befürchtung, von Schülerinnen und Schülern undifferenziert kritisiert und als Person in Frage gestellt zu werden. Es geht aber nicht darum, Schülerfeedback als Beurteilungsinstrument für die eigene Person zu sehen, sondern als Entwicklungsinstrument für den eigenen Unterricht. Lernen soll von den Lehrpersonen auch aus der Perspektive der Lernenden betrachtet werden, damit sie besser ver-

stehen, wie das Lernen aus deren Sicht aussieht und wie es sich für sie anfühlt. Dafür ist eine offene und positive Grundhaltung der Lehrpersonen gegenüber den Rückmeldungen der Lernenden zwingend, was nach Bastian (2015) folgende Aspekte beinhaltet:

- Interesse am Lernen der Schüler(-innen): Beim Einholen von Feedback ist es wichtig den Lernenden mitzuteilen, dass die Rückmeldungen dazu dienen, um bei der Planung und Gestaltung etwas besser machen zu können.
- Vertrauen in die Gestaltungskraft und das Interesse der Lernenden: Wenn die Lernenden spüren, dass ihnen Interesse an der Mitgestaltung des Lernens zugetraut wird, geben sie dieses Vertrauen zurück.
- Auch Kritik und Misstrauen von Lernenden anerkennen: Wenn kritische Lernende merken, dass auch das Misstrauen gesehen und ernst genommen wird, kann dies zur Entwicklung von Vertrauen beitragen. (ebd., 2015, S. 243ff)

In der Literatur wird immer wieder auf den Nutzen von Schülerfeedback hingewiesen. In der folgenden Auflistung, welche sich vorwiegend auf Bastian und al. (2007), Berger und al. (2103), Buhren (2015), Hattie (2013), und Helmke (2012) stützt, wird auf einige davon kurz eingegangen.

- Schülerfeedback bringt Klarheit darüber, ob die beabsichtigte Unterrichtsgestaltung tatsächlich eingetreten ist und sensibilisiert für Heterogenität in der Klasse.
- Schülerfeedback dient als Entwicklungsinstrument für den eigenen Unterricht. Die Lehrperson erhält Aufschluss über die Wirkungen ihres Unterrichts auf die Lernenden: Die eigene Perspektive kann mit der der Lernenden abgeglichen werden, was der qualitativen Verbesserung des Unterrichts dient. Dadurch können Stärken und Schwächens des eigenen Unterrichts offengelegt und mögliche „blinde Flecken“ erkannt werden.
- Schülerfeedback hilft Informationen über Wirkungen und Nebenwirkungen von Lehrerverhaltensweisen zu bekommen, die für die subjektive Sicht des Lernenden, seine persönliche Entwicklung und Werthaltung bedeutsam sind.
- Schülerfeedback hilft den Lehrpersonen sich in die Lernprozesse hineinzusetzen, diese aus der Perspektive der Schülerinnen und Schülern wahrzunehmen und ihre individuellen Bedürfnisse bezüglich ihres Lernens zu erfassen. Dadurch werden ihre Lernprozesse für die Lehrperson „sichtbar“. Wenn die Lehrperson über den Lernstand, das Lernvorgehen und gemachte Fehler informiert ist, können Lernende effektiver bei ihrem Lernprozess unterstützt werden. Aus diesen Informationen sieht sie, was die Schülerin oder der Schüler braucht (nächste herausfordernde Ziele, passende Strategien,...) um das Lernziel erreichen zu können. Das Feedback dient hierbei um diagnostizierte Differenzen zwischen dem aktuellen Können und Verstehen und dem angestrebten Lernziel zu verringern, somit die Lernleistung der Schülerinnen und Schüle positiv zu beeinflussen.

- Feedback lässt Schüler Partizipation erfahren und ist Ausdruck der demokratischen Struktur heutiger Klassenzimmer. Lernende werden als Experten für Unterricht und Lernen ernst genommen, indem sie die Möglichkeit erhalten, sich konstruktiv zum Unterricht zu äussern. Sie können sich aktiv an der Gestaltung der Unterrichtsprozesse beteiligen und fühlen sich dadurch eingebunden. Es nimmt sie in ihrem Bedürfnis ernst, ihre Meinung zum Unterricht äussern zu wollen. Wird für die Lernenden jedoch langfristig kein Einfluss auf den Unterricht sichtbar, wird die Motivation zur Partizipation nachlassen und Unterrichtsprozesse von ihnen nicht mehr verbindlich mitgetragen.

Peerfeedback

Bei dieser Feedbackart geht es darum, dass sich die Lernenden untereinander Feedback geben. Dies kann zu zweit oder in Gruppen geschehen. In Studien, die den Einfluss von Peerfeedback untersucht haben, wurde herausgefunden, dass dies im Unterricht meist verbal geschieht (vgl. Granzer & al., S. 41). Damit diese Feedbackart für den Lernerfolg nutzbar ist, gilt es zu beachten, dass die Lernenden dabei unterstützt und angeleitet werden, untereinander wirksames Feedback zu geben. Dazu ist es hilfreich, wenn gewisse Regeln miteinander eingeübt und berücksichtigt werden. Eine mögliche Auswahl, welche bei Bastian et al. (2007) zu finden ist, wird der folgenden Abbildung 4 dargestellt.

Kommunikationsregeln
<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Wir tragen unsere Anliegen in der Ichform vor. ⇒ Wir reden den Angesprochenen direkt – also in der 2. Person an. ⇒ Wir lassen uns gegenseitig ausreden. ⇒ Wir hören uns gegenseitig zu. ⇒ Wir vermeiden Verallgemeinerungen wie: »Du machst immer/nie ...«. ⇒ Wir vermeiden Killerphrasen wie: »Das ist aber doof ...«. <p>(Baukloh-Herzig 2000)</p>
Feedback-Regeln
<p><i>Allgemein</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Jede/r Teilnehmer/in gibt Feedback. • Feedback ist ein Geschenk, deshalb nicht diskutieren oder rechtfertigen, nur zuhören. • Feedback hat mit dem Geber genau so viel zu tun wie mit dem Nehmer.
<p><i>Hilfen für den Geber</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • eigenes Erleben beschreiben. • kurz, auf den Punkt, konkret. • nur zu Dingen, die veränderbar sind. • beachten, ob der andere für etwas Spezielles Rückmeldung haben möchte.
<p><i>Hilfen für den Nehmer</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremdwahrnehmung darf vom Selbstbild abweichen. • Feedback ist eine Möglichkeit, zusätzliche Informationen über sich zu erhalten. • Feedback ist kein Aufruf zur Veränderung. • Nehmer entscheidet, wie viel Feedback er will.

Abbildung 4: Regeln bei Peerfeedback, Bastian & al., 2007, S. 109

Weiter nimmt auch das Klassenklima einen grossen Einfluss darauf, ob das Feedback als wertschätzend und gewinnbringend aufgenommen wird oder in Scham, Abwertung und Abhängigkeit mündet.

Es gibt vielfältige Methoden, wie Peerfeedback umgesetzt werden kann. Einen Auszug davon ist unter den Feedbackmethoden und auch in den Anhängen A1 und A2 zu finden.

Wechselseitiges Feedback

Auf wechselseitiges Feedback, welches z.T. auch mit den Begriffen dialogorientiertes oder reziprokes Feedback beschrieben ist, wird in der Literatur selten eingegangen. In der vorliegenden Arbeit wird diese Form bewusst aufgegriffen, da die Wechselseitigkeit in vielen Feedbackarten impliziert wird, aber selten explizit darauf eingegangen wird. In dieser Arbeit wird darunter ein Prozess verstanden, in welchem Feedback von den Lehrpersonen zu den Lernenden wie auch in umgekehrter Richtung ausgetauscht wird. Durch den Austausch der Lehrenden und Lernenden über den Lehr-Lern-Prozess werden gegenseitige Erwartungen und Voraussetzungen kommuniziert, um eine bestmögliche Passung von Lehren und Lernen zu erzielen. Es ist offensichtlich, dass Feedback hierbei nicht nur in eine Richtung erfolgen kann. Wichtig ist das Bewusstsein, diesen Prozess als Dialog zu gestalten. Dafür sollen systematische Gespräche über Lernen stattfinden, denen im Unterricht Platz und Zeit eingeräumt werden muss.

Das wechselseitige Feedback fördert einen wertschätzenden Dialog zwischen Lehrpersonen und Lernenden, was zu einer lernförderlichen Atmosphäre beiträgt. Es trägt zum Verständnis von Prozessen der Interaktion zwischen Lehrern und Lernenden im Unterricht bei und liefert Anlässe, um mit den Lernenden ins Gespräch zu kommen.

Dazu gehört auch, dass im Rahmen solcher Feedbackgespräche Vereinbarungen getroffen werden und nächste Schritte zur Erreichung der gemeinsamen Ziele festgehalten werden. Dies dient der Transparenz und dem Erreichen dieser Ziele und begünstigt somit die Erhaltung der Lernmotivation. In einem weiteren Gespräch werden diese Zwischenschritte dann erneut überprüft und allenfalls angepasst.

3.3.4.2 Feedbackeigenschaften

Hierbei geht es um die Art und Weise wie Feedback gegeben wird. Feedback kann entweder **verbal**, **schriftlich** oder **nonverbal** gegeben werden. Unter nonverbalem Feedback wird Feedback verstanden, welches nicht in sprachlicher Form erfolgt. Hierbei sendet der Empfänger anhand seiner Körpersprache Informationen, aus welchen der Empfänger Schlüsse ziehen kann, die sich auf ihn beziehen. Diese willentlichen Äusserungen können durch Gestik, Mimik, Blickkontakt oder auch nicht sprachlicher Lautierung wie z.B. Lachen erfolgen.

Weiter kann Feedback **strukturiert** oder **unstrukturiert** stattfinden. Strukturiertes Feedback beinhaltet Feedbackmethoden, welche bestimmten Regeln folgen. Der Einsatz geschieht bewusst und geplant. Unstrukturiertes Feedback dagegen findet meist spontan als Reaktion auf ein gerade eingetretenes Verhalten oder Gegebenheit statt. Oftmals geschieht dies in Form von Lob oder Tadel.

Die Bezeichnung unstrukturiertes Feedback bezieht sich aber nicht auf den Inhalt und meint nicht, dass dieser strukturlos, wirr oder unklar sei.

3.3.4.3 Feedbackmethoden

In Büchern und im Internet sind viele Auflistungen mit möglichen Feedbackmethoden zu finden. Dazu kommen die unbegrenzten Möglichkeiten eigene Methoden zu definieren und anzuwenden. Die Feedbackmethoden variieren in ihrer Dauer, sie können 5–10 Minuten dauern oder auch ganze Lektionen in Anspruch nehmen. Sie sind strukturiert, werden gezielt in die Lektionsvorbereitung eingebaut und richten sich nach dem Zweck des Feedbacks. Oftmals werden gleiche oder ähnliche Methoden in der Praxis verschieden bezeichnet. In diesen Fällen wurden in der Tabelle mehrere Namen aufgeführt. In der Tabelle 1 folgt eine Auswahl mit gängigen Feedbackmethoden, welche auf Zusammenstellungen von Strittmatter (2001), IQESonline¹ (2007) und Weber (2012) basiert. Im Anhang A1 werden die vorgestellten Methoden noch genauer erläutert und im Anhang A2 sind weitere Methoden aufgeführt.

¹ IQESonline ist eine Web-Plattform für Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation in Schulen, auf welcher auch Instrumente für verschiedenste Evaluationen abrufbar sind.

Tabelle 1: Einige Feedbackmethoden in ihre Eigenschaften

Methode	Kurzbeschreibung	Arten und Eigenschaften
Blitzlicht	Feedback wird von allen Beteiligten in kurzer Ich-Botschaft zu einem festgelegten Punkt abgegeben	Schülerfeedback, Peerfeedback mdl. oder schriftl.
Lerntagebuch / Lernjournal / Arbeitsjournal	Die Lernenden schreiben Reflexionen zu ihrem Lernverhalten auf. Dies kann auch mit Einträgen von aussenstehenden Personen (Lehrperson, Eltern,...) ergänzt werden. Es sollte regelmässig und in strukturierter Form geschehen.	internes Feedback, Schülerfeedback schriftl.
Portfolio	Die Lernenden sammeln über längere Zeit Dokumente, die ihr Können belegen. Diese dienen als Grundlage für regelmässige Reflexionen über ihr Lernverhalten.	internes Feedback schriftl.
Smileys	Die Lernenden geben Rückmeldungen, indem sie mittels Smileys ihre Meinungen darstellen.	Schülerfeedback, Peerfeedback nonverbal, mdl. oder schriftl.
Daumenfeedback / Daumenprobe	Auf eine sehr unkomplizierte und schnelle Art und Weise können die Lernenden zeigen, wie ihnen etwas gelungen ist oder was ihre Meinung zu einem bestimmten Aspekt ist.	Schülerfeedback nonverbal, mdl.
Skalabewertung / Parameter	Die Lernenden stellen ihre Meinung auf einer Skala oder mittels einem Parameter dar.	Schülerfeedback schriftl.

Fragebogen	Die Lernenden füllen einzeln einen Fragebogen aus. Dies können geschlossene oder offene Fragen sein. Sinnvoll ist es, die Auswertung gemeinsam in der Klasse zu besprechen.	Schülerfeedback schriftl.
Zettelabfragen / Haftnotizen	Die Lernenden schreiben zu einer bestimmten Fragestellung ihre Gedanken oder Bewertungen auf einen Zettel und kleben ihn zum bewerteten Lerngegenstand.	Schülerfeedback, Peerfeedback, schriftl.
Kugellager	Die Lernenden stehen sich in einem Innen- und einem Aussenkreis gegenüber. Die sich gegenüberstehenden Kinder tauschen sich während einer kurzen vorgegebenen Zeit über ein bestimmtes Thema aus. Anschliessend dreht der Aussenkreis um eine Position weiter, so dass jedes Kind einen neuen Partner hat und sich wieder austauscht. Dies kann beliebig weitergeführt werden.	Schülerfeedback, Peerfeedback, mdl.
Bhaltis / Fischernetz	Die Lernenden notieren was sie vor allem aus dieser Einheit mit nach Hause nehmen (zündende Ideen, einleuchtende Gedanken / Konzepte, brauchbare Regeln). Jeder kann selber entscheiden, was für ihn besonders bedeutsam ist.	Schülerfeedback mdl. oder schriftl.

Ist nun also der Austausch zwischen Lehrendem und Lernendem über den initiierten Lerngegenstand strukturiert und eine angemessene Feedbackkultur etabliert, steht eine stabile Grundlage für Lernerfolg. In der Literatur ist man sich aber einig, dass ein weiterer wichtiger Aspekt auf die Lernmotivation wirkt, nämlich die Beziehung zwischen Lehrendem und Lernendem. Nachfolgen wird daher auf die Beziehung im Allgemeinen und die pädagogische Beziehung im Speziellen eingegangen.

3.4 Beziehung

Unter dem Begriff Beziehung versteht man vor allem eine Verbindung zwischen Einzelpersonen und/oder Gruppen, die in einem wechselseitigen Verhältnis zueinander stehen. Man denkt dabei

an freundschaftliche oder politische Beziehungen, Liebesbeziehungen oder Handelsbeziehungen. Die Bindungstheorie beschäftigt sich mit der Bedeutung von Bezugspersonen für Heranwachsende. Sie zeigt auf, dass sich eine sichere Bindung zwischen Bezugspersonen und Säugling dann einstellt, wenn die Bezugsperson die Bedürfnisse des Säuglings unmittelbar und angemessen beantwortet. Die Bezugsperson bewältigt anfangs also die Herausforderungen des Säuglings stellvertretend. Mit der Zeit wird der Heranwachsende mehr und mehr die Handlungen der Bezugsperson imitieren und so lernen, wie er oder sie selbst Herausforderungen bewältigen kann. Auch im Erwachsenenalter imitieren wir in herausfordernden Situationen das Verhalten von Menschen, die uns nahe stehen, die unser Vertrauen genießen, wenn wir mit unserem eigenen Handlungskatalog nicht mehr weiterkommen (vgl. Dollase, 2013, S. 86).

Für Schülerinnen und Schüler ist diese Situation nahezu Alltag. Täglich werden sie mit neuen Anforderungen und Materien konfrontiert. So betrachtet müssen Lehrerinnen und Lehrer die Rolle der Bezugsperson übernehmen und ihnen sowohl Lösungsvorbild wie auch verlässlicher Halt sein.

Doch wie wird es für die Lernenden möglich, eine tragfähige Beziehung zu einer zufällig zugeteilten Lehrperson aufzubauen?

Die Beziehungsforschung unterscheidet klar zwischen persönlichen und professionellen Beziehungen. Die Beziehungsform, mit der sich diese Arbeit auseinandersetzt, scheint diese beiden Formen allerdings zu vereinen: die pädagogische Beziehung. In Befragungen und Studien zur pädagogischen Arbeitsbeziehung wird deutlich, dass eine pädagogische Beziehung grundlegende persönliche und persönlichkeitsbildende Erfahrungen auslöst und somit als professionelle Beziehung Einfluss auf die Persönlichkeitsbildung aller Beteiligten nimmt (vgl. Prengel, 2013).

3.4.1 Pädagogische Beziehung

Lenz und Nestmann definieren die pädagogische Beziehung als eine Form von Arbeitsbeziehung, die zwischen pädagogisch tätigen Erwachsenen und den Kindern oder Jugendlichen, die sie unterrichten, beraten, erziehen und betreuen entsteht. Sie entwickelt sich aus zum Teil kleinsten Interaktionen im Rahmen einer pädagogischen Institution (2009, S. 17). Damit die Würde des Lernenden nicht untergraben wird, muss diese Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden aber bedingungslos und nicht vom Lehrenden initiiert sein, um einen eigenen Zweck zu verfolgen, zum Beispiel den schnelleren Wissenszuwachs des Lernenden. Sie genügt sich jedoch auch nicht als Selbstzweck, wie es eine Liebesbeziehung tut, sondern sie braucht etwas Drittes, um ihre Rechtfertigung zu erhalten, nämlich einen Lerngegenstand, auf den sich die gemeinsame Aufmerksamkeit von Lehrendem und Lernendem richtet. Der Lehrende vertritt diese gemeinsame Sache in der Beziehung und zeigt ihren Gehalt auf (vgl. Krautz & Schieren, 2013, S. 13). Dabei signalisiert er dem Lernenden: Gemeinsam stellen wir uns den Aufgaben der Welt. Ich bin da und helfe dir, deinen eigenen Weg zu finden.

So ist Beziehung pädagogisch gesehen eine Triade, die neben den beiden Beteiligten, dem Lehrenden und dem Lernenden, auch deren gemeinsamen Blick auf die Sache umfasst. Und nur durch dieses dritte Element ist sie pädagogisch begründbar. Verliert die Beziehung ihre triadische

Struktur über einen längeren Zeitraum, läuft sie Gefahr, innerhalb des schulischen Rahmens Grenzen zu überschreiten (vgl. Krautz & Schieren, 2013, S. 16).

Um diesen gemeinsamen Blick also aufrecht zu erhalten und regelmässig auf sein Vorhandensein zu überprüfen, bedarf es des Austausches über den Lerngegenstand. Dieser Austausch kann durch wechselseitiges Feedback strukturiert und ritualisiert werden. Findet dieser Austausch im Sinne der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985) statt, indem er dem Bedürfnis des Lernenden nach Kompetenz, Selbstbestimmung und sozialer Eingebundenheit nachkommt, stärkt er zusätzlich die pädagogische Beziehung.

3.4.2 Ideale pädagogischer Beziehung in der Vergangenheit

Um die Entwicklung der pädagogischen Beziehung und deren Absichten etwas zu veranschaulichen und die zugehörigen Rollenbilder von Lehrenden und Lernenden aufzuzeigen, werden in der Folge fünf bekannte Pädagogen und ihre Auffassungen von pädagogischen Beziehungen vorgestellt.

3.4.2.1 Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

Anhand Rousseaus fiktivem Erziehungsroman Emil, der auf persönlichen Erfahrungen in einem kurzen Einsatz als Hauslehrer beruht, lässt sich Rousseaus Ideal einer erfolgreichen pädagogischen Beziehung erkennen und wie folgt zusammenfassen:

Erziehung gelingt nach seinen Vorstellungen durch das Bereitstellen angemessener Dinge, respektive durch Inszenieren lehrreicher Situationen. Dabei ergänzt der Erzieher, im Fall von Rousseau der Hauslehrer, die familiären Kompetenzen, indem er sich zwischen das Kind und die Eltern stellt. Dies muss sorgfältig und umsichtig geschehen, um nicht Eifersucht oder andere Gegenwehr der Eltern auszulösen, denn es ist wichtig, diese „im Boot“ zu haben.

Dadurch, dass der Erzieher als Arrangeur handelt, auf eingeschliffene Verhaltensweisen der Familie mit Veränderungen einwirkt, entwickelt er pädagogisches Handeln, das lehrbar wird. Es kann also an Nachfolger übergeben werden und ist nicht unabdingbar mit der Person des Erziehers verwoben.

Für Rousseau ist eine konstruktive pädagogische Beziehung also rationaler, distanzierter Natur, um der Wirkung der Dinge und Begebenheiten Raum zu lassen und sich von der familiären Emotionalität abzugrenzen.

3.4.2.2 Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827)

Pestalozzis Idee einer erfolgreichen pädagogischen Beziehung wird unter anderem vor dem Hintergrund des Stanser Waisenhauses im Jahre 1799 sichtbar. Er übernahm den Auftrag, nach der Verwüstung von Stans durch die französischen Truppen, ein Waisenhaus für 80 Kinder einzurichten. Pestalozzi arbeitete in der Folge also nicht mit Kindern wohlbetuchter Eltern, wie Rousseau, sondern mit armen verwaisten Bauernkindern.

So war er überzeugt, dass als Grundlage einer wirkungsvollen Erziehung erst eine starke sozio-emotionale Basis geschaffen werden musste. Dabei ging Pestalozzi davon aus, dass diese Kinder

aus armen, bildungsfernen Milieus sozial nicht aufsteigen können, aber wenigstens mit den wichtigsten Grundkenntnissen für später ausgestattet werden sollten, damit sie ihr Leben zwar in Armut, aber doch selbstbestimmt gestalten konnten. Zu diesen Grundkenntnissen gehörten neben Lesen und Rechnen auch Anstand und allgemein erfolgreiche Verhaltensweisen.

Als Grundlage fürs Lernen sollten die Kinder im Stanser Waisenhaus die durch Armut und Krieg abhandengekommene soziale Geborgenheit neu aufbauen können. Dazu begegnete Pestalozzi seinen Schützlingen mit für die damalige Zeit enorm hoher Emotionalität und versuchte, ihnen familienanaloge Strukturen zu bieten.

Da das Waisenhaus bereits nach einem halben Jahr wieder aufgelöst wurde, kann man heute nur vermuten, dass Pestalozzi nicht über unbegrenzte Zeit jedem einzelnen Kind so viel Nähe und somit Beziehung hätte anbieten können, wie er für die Zeit in Stans aufbrachte. Zudem ist eine solch intensive Beziehung durchaus personenabhängig und somit eine Übergabe an einen möglichen Nachfolger nicht ohne weiteres möglich. Eine dritte Gefahr, die sich in diesem Ansatz der Beziehung verbirgt, ist die der Instrumentalisierung. Die Abhängigkeit der Kinder von ihrer erwachsenen Bezugsperson ist nicht zu übersehen und könnte nur zu leicht von einem Erzieher für dessen Zwecke missbraucht werden.

Pestalozzis Grundgedanke war aber unumstritten ein neuer Ansatz für eine pädagogische Beziehung, die die Resozialisierung eines Kindes ermöglichen konnte und kann.

3.4.2.3 *Giovanni Bosco (1815–1888)*

Im Unterschied zu Pestalozzi und Rousseau, deren pädagogische Anliegen aus sozialen Missständen und politischen Ungerechtigkeiten heraus entstanden, handelte Bosco als Priester und entwickelte seinen pädagogischen Ansatz aus Begegnungen mit jungen Gefangenen heraus, die er im Rahmen seiner theologischen Arbeit kennen lernte.

Diese Jugendlichen waren als Folge der Industrialisierung vom Land in die überfüllten und strukturell überlasteten Städte gespült worden, wo sie weder sozialen noch wirtschaftlichen Erfolg erlangen konnten. So wurden sie straftätig und kamen zum Teil schon mit zwölf Jahren ins Gefängnis, wo Bosco einen Teil seines Aufbaustudiums in praktischer Theologie absolvierte und mit ihnen ins Gespräch kam. Er erkannte, dass ihre Aussichten äusserst schlecht waren und vermutete eine Verbesserung ihrer Chancen, wenn sich jemand um sie kümmern würde, sobald sie das Gefängnis verlassen würden.

So gründete er innerhalb von zwei Jahren in der Gegend von Turin zwei Oratorien, in denen er den Jugendlichen neben religiösen Werten auch schulische Grundlagen vermittelte. Zudem bot er ihnen sinnvolle Freizeitbeschäftigungen an, an denen er auch persönlich teilnahm. Weiter half er ihnen bei der Suche nach einem Lehrmeister und setzte dazu sogar eine Art Lehrvertrag auf.

Um ein entsprechendes Angebot für junge Frauen institutionalisieren zu können, schloss er sich mit Maria Mazzarello zusammen, die ihre bereits bestehende religiöse Mädchengruppe entsprechend ausbaute.

Bosco war ein Verfechter der, wie er sie nannte, „präventiven Erziehung“, die er als Gegensatz zur

„repressiven Erziehung“ sah. Das folgende Zitat aus den Regeln seines Salesianer-Ordens² soll seine Vorstellungen der beiden Erziehungsstile erläutern:

Das Repressivsystem besteht darin, dass man das Gesetz den Untergebenen bekanntmacht und dann seine Befolgung überwacht, um die Übertreter festzustellen und ihnen nötigenfalls die verdiente Strafe zu geben... Verschieden und, ich möchte sagen, entgegengesetzt ist das Präventivsystem. Es besteht darin, dass man die Vorschriften eines Institutes bekannt macht und dann die Jugendlichen derart überwacht, dass das achtsame Auge des Direktors oder des Assistenten immer auf ihnen ruht. Wie gütige Väter sollen sie mit ihnen sprechen, bei jedem Anlass als Führer dienen, gute Ratschläge erteilen und sie liebevoll zurechtweisen. Mit einem Wort: die Jugendlichen in die Unmöglichkeit versetzen, Fehlritte zu begehen. (Fischer, 1966, S. 94)

Boscós Anliegen war es also, den Kindern und Jugendlichen einen klaren Rahmen vorzugeben und sie im Umgang damit eng zu begleiten. Dabei sah er den Erzieher eher als führenden Berater denn als autoritären Vorgesetzten. Während ein repressiver Direktor sich seiner Meinung nach durch Distanz und Unberechenbarkeit Autorität verschaffte, tat es ein präventiv handelnder Erzieher durch seine ständige Anwesenheit und somit durch das andauernde Beziehungsangebot. Grundlage für eine solche Erziehungsarbeit war in Boscós Augen ein christliches Menschenbild, welches jeden Menschen so akzeptierte und wertschätzte, wie Gott ihn erschaffen hatte. Gemeinsame religiöse Werte waren wichtig, genauso wie grosses Verständnis und endlose Geduld im Umgang mit den Jugendlichen. Dies alles sollte dazu dienen, eine tragende Beziehung zwischen Erzieher und Zögling entstehen zu lassen, auf welcher die Jugendlichen ihre Zukunft aufbauen konnten. Eine hierarchische Struktur blieb dabei klar erhalten.

Durch die Vernetzung der Jugendlichen untereinander und deren Unterstützung beim Einstieg ins Berufsleben gelang es Bosco, viele der Schützlinge von der Strasse wegzuholen und in die vollkommen instabile Wirtschaft einzugliedern. Dazu dienten zum einen wie bereits erwähnt, Lehrverträge, zum anderen der „Verein zur gegenseitigen Hilfe“, dem die Jungen beitreten und so von einer Art Krankenkasse und Arbeitslosenunterstützung profitieren konnten.

Ein eher fragwürdiger Bereich des Erziehungsansatzes Boscós ist die Tatsache, dass er die angestrebte Beziehung instrumentalisierte, wenn es darum ging, ungewünschte Handlungen auszumerzen: *„Der Erzieher suche die Liebe seiner Jugendlichen zu gewinnen, wenn er gefürchtet sein will. Dann wird der Entzug des Wohlwollens schon als Strafe erfahren, die den Eifer anspornt, ermutigt und nie demütigt.“* (Bosco in Fischer, 1966, S. 98).

3.4.2.4 Janusz Korczak (1878–1942)

Als Sohn anfangs wohlhabender, dann jedoch verarmender Eltern studierte Korczak, mit bürgerlichem Namen Henryk Goldszmit, in Warschau Medizin. Bereits während des Studiums unterrichtete er Kinder in einem Warschauer Armenviertel. Später arbeitete er in einem Kinderkrankenhaus als Arzt. Durch seine Leistungen als Schriftsteller war er bei den wichtigen Leuten Warschaus be-

² Von Bosco 1854 gegründete Ordensgemeinschaft, welche 1869 vom Papst genehmigt wurde.

kannt und konnte hohe Arzthonorare verlangen, welche er für die Behandlung armer Kinder einsetzte. 1911 gab Korczak seine äusserst rentable Arztpraxis auf und übernahm zusammen mit Stefania Wilczynska das eigens dazu gebaute Waisenhaus Dom Sierot. Diesen Schritt wagte er aus der Erkenntnis heraus, dass es den Kindern nicht reichte, genesend aus dem Krankenhaus entlassen zu werden, wenn sie kein beschützendes Zuhause hatten.

Im Dom Sierot wurden jüdische Halb- oder Vollwaisen und Kinder aus kinderreichen Familien, die zu Hause zu verwahrlosen drohten, aufgenommen. Über die Aufnahme entschied Korczak alleine. Neulingen wurde für die ersten drei Monate ein Beschützer zugeteilt. Nach einem Monat bereits holte Korczak von den anderen Heimkindern eine Rückmeldung zu dem neuen Kind ein, indem er sie mit Hilfe von Stimmkarten um ihre Meinung bat. Zur Bewertung dienten „+“, „0“ und „-“. Damit wollte er die Kinder in ihrer sozialen Kompetenz stärken, war aber durchaus auch interessiert an ihrer Meinung. Jeweils nach sechs Monaten und nach einem Jahr wurden die Rückmeldungen erneut eingeholt und verglichen.

Wichtige Mitspracherechte hatten die Kinder auch im Gericht des Waisenhauses. Nach anfänglichem Misserfolg wurde in einem zweiten Anlauf alle drei Monate ein Rechtsausschuss, bestehend aus zwei Kindern und einer erwachsenen Person, in geheimer Wahl zusammengestellt. Nach drei Monaten konnte ein Beschluss überprüft werden. Revolutionär an diesem Gericht aber war, dass Kinder das Recht hatten, Erwachsene zu verklagen.

Weiter wurden Arbeiten, die von den Kindern übernommen werden sollten, am schwarzen Brett ausgeschrieben und durften von ihnen selbst gewählt werden. Dabei sorgte ein Belohnungssystem für Ansporn.

Dieses Interesse am einzelnen Kind und das Einrichten von Plattformen, die jedem Kind eine Stimme gaben, zeigt die grosse Solidarität Korczaks mit seinen Schützlingen auf. Er versuchte, ihnen Raum zu geben, unterstützte ihre Entwicklung nicht mit direkter Zuwendung, sondern mit Einrichtungen, die ihnen Gehör verschaffen sollten und sie auf diese Weise wertschätzten. In seiner Solidarität begleitete er seine Schützlinge aus dem Warschauer Ghetto ins Vernichtungslager Treblinka und somit in den Tod, obwohl er angeblich ein Angebot von Freunden bekommen hatte, ihn aus dem Ghetto zu schmuggeln.

Als grosses pädagogisches Vorbild ging Korczak nicht in die Geschichtsbücher ein, dazu waren seine Ansätze wohl zu sehr aus ihm heraus entstanden und somit zu intuitiv, um sie an andere weiterzugeben. Es fehlten handfeste Strukturen. In dieser Arbeit sei er aber erwähnt, da er grossen Wert auf die Meinung seiner Schützlinge legte und sie strukturiert befragte. Zudem war er sich seiner Subjektivität bewusst. Dies sind beides wichtige Aspekte des wechselseitigen Feedbacks im Klassenzimmer.

3.4.2.5 Célestin Freinet (1896–1966)

Der Reformpädagoge Freinet erlebte als Kind die Schule als Zwang. Er selber war sehr naturverbunden und freiheitsliebend, was nur schwer mit dem Unterricht von damals vereinbar war. Ab 1913 besuchte er das Lehrerseminar mit dem klaren Plan, es besser zu machen als seine Erzie-

her. Seine erste Anstellung als Lehrer erhielt er trotz schwerer Kriegsverletzung sieben Jahre später in einer kleinen Dorfschule. Dort schloss er sich mit anderen Lehrern zusammen, um mit ihnen gemeinsam den Unterricht neu zu gestalten. Nach und nach ersetzte er die herkömmlichen Schulbüchern durch freie Texte seiner Schüler, setzte Schallplatten und Filmdokumente im Unterricht ein und etablierte seine eigens für die Schule entwickelte Druckerpresse, die er weiterentwickelte und vereinfachte. In ganz Frankreich und über die Landesgrenzen hinaus entstanden immer mehr Schülertexte und -zeitungen, die unter Partnerklassen ausgetauscht wurden. Freinets Grundgedanke und prägender Ausdruck der Freinet-Pädagogik „Gebt den Kindern das Wort“ wurde zum Leitsatz in vielen Klassenzimmern.

Zusammen mit seiner frischgebackenen Ehefrau Elise wechselte Freinet die Schule, da Elise dort mit ihm zusammen unterrichten konnte. Allerdings entstanden erste heftige Konflikte, da die wachsende pädagogische Bewegung der herkömmlichen Volksschule und ihrer Bürokratie in den Rücken fiel. Als Freinets Schüler nach einem Dorffest in der Schülerzeitung über den betrunkenen Pfarrer berichteten, brach eine nationale Debatte über die Schulform aus und Freinet verlor seine Anstellung.

Daraufhin eröffnete er zusammen mit seiner Frau ein privates Landerziehungsheim, das jedoch von der faschistischen Regierung geschlossen wurde. Nach seiner Entlassung aus dem Internierungslager konnte Freinet seine Schule wieder eröffnen (vgl. Hecker, 1996).

Freinet ging von einer natürlichen Methode des Lernens aus, bei der jedes Kind an seinem eigenen Thema und in seinem eigenen Tempo arbeiten konnte. In der Volksschule herrschte jedoch Gleichschaltung, welche auf viele Schülerinnen und Schüler demotivierend wirkte oder sie gar nicht erst abholte. So machten es sich Freinet zusammen mit den Mitgliedern seiner Kooperative zur Aufgabe, die jeweiligen Interessen der einzelnen Kinder zu untersuchen, um ihnen dann „das Wort zu geben“. So sollten Kinder an den Themen arbeiten können, für die sie sich interessierten und zwar in einer Form, die ihren Fähigkeiten entsprach. Die Lehrpersonen fungierten als Unterstützerinnen und Unterstützer. Sie boten den angemessenen Rahmen, indem sich die Kinder auf ihr Lernen konzentrieren konnten, waren dabei immer offen für deren Anliegen und Gedanken. In Diskussions- und Lernrunden wurden fehlerhafte Vermutungen und Inhalte nicht korrigiert, sondern eine Überprüfung angeboten. Gefässe wie Morgenkreis oder Klassenrat wurden etabliert, Entdeckungen Einzelner der Klasse per Wandzeitung mitgeteilt (vgl. Witte, 1991).

Dadurch dass Freinet seine Ansätze und Methoden detailliert festhielt und in einer Kooperative mit Kollegen austauschte und verfeinerte, entstand ein sehr konkretes Unterrichtsmodell, welches bis heute in Klassenzimmern verschiedenster Länder in Reinform umgesetzt wird und von dem in den allermeisten Klassenzimmern Mitteleuropas einzelne Elemente zu finden sind.

So deutlich und konsequent wie in der Freinet-Pädagogik wurde davor nie das Interesse der Kinder im Unterricht berücksichtigt. Absprachen und Austausch-Runden zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern oder unter den Schülerinnen und Schülern selbst setzten wechselseitiges Feedback voraus und bauten es selbstverständlich in den Schulalltag ein.

3.4.3 Ideale von damals im heutigen Schulalltag

An dieser Stelle kann zusammengefasst werden, dass alle porträtierten Pädagogen davon ausgehen, dass das Kind ein selbständiges Individuum ist, welches sein Handeln bewusst steuern kann, auf dessen Handeln aber auch Einfluss genommen werden kann. Ausgehend von dieser Tatsache setzten die verschiedenen Erzieher ihre Beziehung zu den Kindern unterschiedlich ein. Rousseau gestaltete sein Beziehungsangebot seinem Zögling gegenüber bewusst so, dass es sich sowohl von denen seiner Vorgänger wie auch dem der Eltern unterschied. Somit wirkte er auf das System und nicht auf das Kind als Person ein, ein Ansatz der heute vor allem in der Sozialarbeit stark verbreitet und in der Systemtheorie zu verorten ist (vgl. Lüssi, 2008). Da in der heutigen Zeit Schulprobleme ihren Ursprung häufig in der Familie haben, fließt die systemische Sozialarbeit auch immer wieder in die Pädagogik und in die Heilpädagogik im Speziellen mit ein. Um durch diese Veränderungen im System Lernangebote schaffen zu können und nicht Widerstand aufzubauen, war es Rousseau wichtig, die Eltern auf seiner Seite zu haben, eine Überzeugung, die ein Großteil der Lehrpersonen auch heute mit ihm teilt.

Während Rousseaus Klientel Kinder aus der Oberschicht waren und somit ein beschützendes Zuhause hatten, kümmerten sich Pestalozzi, Bosco und Korczak um Kriegswaisen oder armutsverwahrloste Kinder. Pestalozzi und Bosco versuchten das emotionale Defizit der Kinder mit enormer Zuneigung und Zuwendung auszugleichen. In der heutigen Pädagogik der Volksschulen scheint dies zunächst nicht angemessen, doch findet sich auf der Liste der zehn Merkmale guten Unterrichts von Meyer (2011, S. 17) der Wohlfühlfaktor auf Platz 3, welcher wie folgt abgesteckt ist: „Lernförderliches Klima (durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und Fürsorge)“, wobei der Begriff Fürsorge den Modellen von Pestalozzi und Bosco sicher am nächsten kommt, allerdings heute in deutlich abgeschwächter Form gelebt wird.

Korczak, der sich mit seinen Schützlingen solidarisierte und auf Augenhöhe mit ihnen in Beziehung trat, war hingegen mehr darauf bedacht, den Kindern Rechte zu geben und Plattformen einzurichten, die ihnen eine Stimme gaben. Als Lehrender trat er eher in den Hintergrund. Dies sind Ansätze, die in der Reformpädagogik aufgegriffen und strukturiert wurden und bis heute in den Klassenzimmern der Volksschule zu finden sind. Als Beispiele seien der Klassenrat oder die Schreibkonferenz erwähnt, die beide aus der Freinet-Pädagogik stammen.

3.4.4 Pädagogische Beziehung heute

In den nächsten beiden Kapiteln werden Aspekte der pädagogischen Beziehung von heute aufgezeigt, bevor abschliessend Gelingensbedingungen formuliert werden.

3.4.4.1 Aufgabenverteilung in der modernen pädagogischen Beziehung

Der pädagogischen Beziehung liegt die Beziehung zwischen Kindern und Erwachsenen zu Grunde, welche hinsichtlich Respekt und Verantwortung anders funktionieren als soziale Beziehungen unter Gleichaltrigen. Jesper Jules zeigt dies in seinem Buch „4 Werte, die Kinder ein Leben lang

tragen“ (2012) klar und anschaulich auf. Er benennt darin die vier Grundwerte, welche Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen zu gedeihenden und fördernden Beziehungen machen, wie folgt: Als Beziehungsmodell und ersten Grundwert nennt er die Gleichwürdigkeit. Damit bezeichnet er eine Gleichwertigkeit der Beziehungsbeteiligten in ihrer Einzigartigkeit und grenzt sie von Gleichberechtigung oder Ebenbürtigkeit ab. Der zweite Wert, der eine gelingende Beziehung unterstützt, ist die Integrität, also die sorgfältige Berücksichtigung der eigenen Bedürfnisse. Nur wer sich selber kennt, kann auch vom Gegenüber erkannt werden. Der dritte Wert ist die Authentizität. Wer sich hinter Autorität oder sonst einer pädagogischen Maske versteckt, ist für andere unerreikbaar und somit kann keine persönliche Nähe gespürt und aufgebaut werden. Während die ersten drei Werte von beiden Seiten, sowohl vom Kind, wie vom Erwachsenen gelebt und getragen werden können, ist der vierte und letzte Wert klar Aufgabe des Erwachsenen: Die Verantwortung. Der Erwachsene trägt die Verantwortung dafür, die Qualität der Beziehung zu sichern, er muss die Rahmenbedingungen gewährleisten und den ersten drei Werten Raum gewähren.

3.4.4.2 Pädagogische Beziehung aus neurologischer Sicht

Bevor sich die Neurobiologie mit dem Thema Lernen zu beschäftigen begann, galt gemeinhin die Annahme, dass Kinder für eine normale Entwicklung neben körperlicher Gesundheit einfach genügend Nahrung und ausreichend Schlaf benötigten. Natürlich hatte die Psychologie da Einwände, sie wurde aber als Forschungsdisziplin solange vernachlässigt, bis ein Schlüssel gefunden wurde, psychologische Vorgänge anhand harter Fakten zu belegen. Diesen Schlüssel bietet heute wie gesagt die Neurobiologie. Durch die Entdeckung des Botenstoffes Oxytozin, der dafür verantwortlich ist, dass wir uns gewissen Menschen verbunden fühlen, also in eine Beziehung zu ihnen treten wollen und können. Entdeckt wurde Oxytozin 1906 von einem britischen Forscher namens Henry Dale als Auslöser und Unterstützer der Geburt. Ausserdem wurde bald erkannt, dass es entscheidend zu einer sicheren Bindung von Mutter und Kind beiträgt. Es wird von der Hirnregion Hypothalamus hergestellt unter anderem bei zärtlichen Berührungen und positiven sozialen Kontakten ausgeschüttet. Tritt das Hormon in Kombination mit weiteren körpereigenen Hormonen auf, nämlich mit dem motivationsauslösenden Dopamin und der Gruppe der Opioide, die dafür sorgen, dass wir uns wohl fühlen und mit uns und der Umwelt zufrieden sind, entsteht eine hormonelle Mischung, die das Lernen geradezu beflügelt. Die Produktion wird gemäss Neurobiologie angekurbelt durch Interesse an der eigenen Person, soziale Anerkennung und persönliche Wertschätzung, die einem jemandem entgegengebracht werden. So brauchen Kinder und Jugendliche also stabile, verlässliche Beziehungen, in deren Rahmen sie sich selber als wertvoll und wichtig erleben können. Besteht eine solche Beziehung zu der eigenen Lehrperson, werden Lernmotivation und Kooperation mit anderen durchaus positiv unterstützt (vgl. Bauer, 2008)

3.4.5 Résumé – Grundlagen einer förderlichen pädagogischen Beziehung

Unter der Berücksichtigung der beschriebenen Erkenntnisse und Faktoren lässt sich an dieser Stelle zusammenfassen, dass der Erfolg einer pädagogischen Beziehung deutlich von verschiede-

nen Fähigkeiten der erwachsenen Person abhängt. So muss sie sich zuerst ihrer eigenen Werte und Wertvorstellungen bewusst sein, um für ihr jüngeres Gegenüber klar erkennbar zu werden. Erst dann kann sie dem Schützling angemessene Zuwendung, ein deutlich wahrnehmbares Interesse und Wertschätzung entgegenbringen. Dabei sichert der Blick auf die gemeinsame Sache die Professionalität der Beziehung und schützt den Erwachsenen davor, eigene Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Um dabei dem Kind als Person möglichst gerecht zu werden, ist die Berücksichtigung seines schulischen und außerschulischen Umfeldes durchaus von Nutzen. Über all dem steht aber das Verantwortungsbewusstsein des Mentors, als Vorbild zu handeln und so dem Lernenden eine wichtige Grundlage für seinen Lebenserfolg mitgeben kann.

An der Relevanz einer sicheren pädagogischen Beziehung wird in der Literatur nicht gezweifelt. Doch was geschieht, wenn die Lehrperson und die Schülerin oder der Schüler, zusammengekommen in einer Schicksalsgemeinschaft, nicht miteinander harmonieren? Wie kann eine belastete Beziehung entlastet oder eine schwache Beziehung gestärkt werden? Eine mögliche Antwort auf diese Frage wurde bereits in den Kapiteln 3.1.2 und 3.1.3 gegeben: Zum einen braucht es ein Lernangebot, welches die Eigenschaften, Fähigkeiten und Vorlieben des Lernenden berücksichtigt, zum anderen hilft ein etablierter Austausch über den Lerngegenstand.

3.5 Wechselwirkungen Feedback – Beziehung – Lernerfolg

Auf die gegenseitigen Wirkungen von Lernerfolg, Feedback und Beziehung wird nun abschliessend eingegangen, bevor die Unterfragen zur Forschungsfrage aufgrund der Erkenntnisse aus der Theorie beleuchtet und allenfalls präzisiert werden.

3.5.1 Zusammenhang Feedback und Lernerfolg

In Kapitel 3.3.2 wurden die vier Ebenen dargelegt, auf welchen erfolgreiches Feedback gemäss Hattie (2014) ansetzen kann. Es sind dies die Ebenen der Aufgabe, des Lernprozesses, der Selbstregulation und der Person. Dabei ist festzuhalten, dass Hattie diese Ebenen innerhalb eines Lernzyklusses als aufeinanderfolgend versteht. Erst muss die Aufgabe inhaltlich verstanden sein, bevor sie einen Lernprozess auslösen und Anforderungen an die Selbstregulation stellen kann. Kann ein Lernzyklus erfolgreich abgeschlossen werden, wirkt sich dies positiv auf das Selbstbild und somit auf die Person aus. Im empirischen Teil der vorliegenden Arbeit werden diese Ebenen losgelöst von einander betrachtet, um die unterschiedlichen Feedbackvarianten ihren Wirkungsreichen zuzuordnen.

Dass diese Ebenen auch aus dem Blickwinkel des erfolgreichen Lernens relevant sind, zeigt ihre Gegenüberstellung mit den fünf individuellen Lernvoraussetzungen von Hasselhorn und Gold (2013), welche im Kapitel 3.1.3 dargelegt wurden. Es handelt sich dabei um die selektive Aufmerksamkeit einschliesslich des Arbeitsgedächtnisses, das Vorwissen, die Lernstrategien inklusive der metakognitiven Regulation, die Lernmotivation zusammen mit den lernrelevanten Selbstkonzepten, sowie der Volition und den lernbegleitenden Emotionen.

Die selektive Aufmerksamkeit einschliesslich des Arbeitsgedächtnisses umfasst die Fähigkeit, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und dieses dann zu fokussieren. Es sind dies also Prozesse, die durchgeführt werden, um das Lernziel zu erkennen und anzustreben und können somit Hatties Feedbackebene des Lernprozesses zugeordnet werden. Auch das Vorwissen und die Lernstrategien gehören zu dieser Ebene. Die selektive Wahrnehmung profitiert direkt vom Vorwissen und die einem Problem angemessenen Lernstrategien wie Memorieren, Strukturieren oder Elaborieren unterstützen die Erreichung des Auftragszieles. Die nach Hasselhorn und Gold damit verbundene metakognitive Regulation wird von Hattie der Ebene der Selbstregulation zugeordnet (Kapitel 3.3.2), mit deren Hilfe der Lernende seine Handlungen, Aufmerksamkeit, Impulse und Emotionen steuert. Auch die Lernmotivation kann dieser Ebene zugeordnet werden. Hingegen sind die lernrelevanten Selbstkonzepte wie Selbstwirksamkeit oder Selbstwert nach Hattie auf der Ebene der Person verortet. Die Volition, also der Wille zum Lernen, wie auch die lernbegleitenden Emotionen werden sowohl von Hasselhorn und Gold wie von Hattie mit der Selbstregulation verbunden.

Hatties Feedbackmodell berücksichtigt also alle individuellen Lernvoraussetzungen und stellt somit einen idealen Ansatz zur individuellen Lernbegleitung dar. Dabei wird Feedback meist als eindimensionale Rückmeldung vom Lehrenden zum Lernenden betrachtet oder wie im Falle von Schü-

lerfeedback vom Lernenden zum Lehrenden. Der Feedbackgebende soll dabei den Feedbackempfänger genau beobachten, um so laufend Anpassungen zur Optimierung des Auftrages vornehmen zu können (Hattie, 2014). Da drängt sich der Gedanke auf, Feedback bewusst in wechselseitiger Form zu gestalten (vgl. Kapitel 3.3.4.1), um im gegenseitigen Austausch zwischen Lehrendem und Lernendem die höchstmögliche Passung von Auftrag und Anlagen des Lernenden zu erreichen. Im empirischen Teil dieser Arbeit wird unter anderem nach dieser gegenseitigen Feedbackform gesucht.

3.5.2 Beziehung als zusätzlicher Verstärker von Lernerfolg

Die Frage, ob eine belastete Lehrer-Schüler-Beziehung durch eine hohe Passung von Auftrag und Anlage des Lernenden entlastet werden kann oder umgekehrt eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung eine fehlende Passgenauigkeit des Auftrages ersetzen kann, indem sie an ihrer Stelle förderlich auf die Motivation wirkt, kann beantwortet werden, wenn man sich die Wechselwirkungen von Feedback und Beziehung in Bezug auf den Lernerfolg vor Augen führt.

Findet Feedback den Gelingensbedingungen von Kapitel 3.2.5 entsprechend statt, das heisst, es ist echt, wertfrei, auf konkretes Verhalten bezogen sowie ressourcen- und lösungsorientiert, findet Feedback also konstruktiv statt, dann wirkt es motivierend auf den Lernenden und begünstigt so dessen Lernerfolg. Das gleiche ist von der Lehrer-Schüler-Beziehung zu sagen, wobei ihre Gelingensbedingungen in Kapitel 3.4.5 folgendermassen definiert sind: Eine gelingende Lehrer-Schüler-Beziehung liegt in der Verantwortung des Erwachsenen, der sich zuerst über seine eigenen Werte und Wertvorstellungen bewusst sein muss, um für sein jüngeres Gegenüber klar erkennbar zu werden. Vor diesem Hintergrund kann die Beziehung von angemessener Zuwendung, deutlichem Interesse und Wertschätzung getragen werden. Dabei sichert der Blick auf die gemeinsame Sache die Professionalität der Beziehung. All diese Aspekte begünstigen unter Einbezug des schulischen und ausserschulischen Umfeldes des Lernenden das Beziehungsgefüge und somit die damit verbundene Lernmotivation und den Lernerfolg.

Gold verweist in diesem Zusammenhang auf eine Metaanalyse von Cornelius-White von 2007, in der 119 Studien zur Bedeutung der Beziehungsebene berücksichtigt wurden und auf die auch Hattie (2013) seine Erkenntnisse in diesem Bereich stark abstützte:

Cornelius White (...) identifiziert vor allem das Wertschätzen von Schülerbeiträgen (unabhängig von ihrer Richtigkeit), das Anerkennen und Berücksichtigen individueller und kulturell bedingter Unterschiede zwischen den Lernern, die Ermutigung zu kritischem und kreativem Denken sowie das Hervorheben des Prozess- anstelle des Produktcharakters von Lernen als die wichtigsten Lehrerbeiträge zum Zustandekommen einer positiven Lehrer-Schüler-Beziehung. (Gold, 2015, S. 80)

Weiter hält er fest, dass sich die Lernmotivation proportional zum respektvollen Lehrerverhalten im beschriebenen Sinn verhält (ebd.).

Dies bedeutet also, dass eine fehlende Lehrer-Schüler-Beziehung nicht durch passende Aufgabenstellungen ersetzt werden soll, sondern durch bewusst respektvolles Lehrerverhalten zustande kommen kann, um dann zusammen mit dem optimalen Auftrag eine hohe Lernmotivation beim

Lernenden zu erzielen. Es gilt daher für den Lehrenden, ein angemessenes Lernangebot zu generieren und den Lernenden im Lernprozess zu begleiten. Geschieht dies mit Wertschätzung für das Bemühen des Lernenden und durch sachbezogene Rückmeldungen zu seinen Lernleistungen, kann nicht nur die Lernmotivation aufrecht erhalten werden, sondern, wie oben erwähnt, eine tragende Schüler-Lehrer-Beziehung entstehen. Auf diese kann dann innerhalb des Lernprozesses kurzfristig wieder zurückgegriffen werden, um die Motivation aufrechterhalten zu können. Geht man davon aus, dass am Anfang das Lernangebot steht, könnte das *interaktionistische Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkungen* nach Wilbert (Abb. 1), wie es im Kapitel 3.1.2 vorgestellt wird, folgendermassen ergänzt werden:

Abbildung 5: Erweitertes Interaktionistisches Motivations-Modell

Die hier blau ergänzten Bereiche stellen die Einflussmöglichkeiten des Lehrenden dar. Durch eine transparente Zielvereinbarung, in die der Lernende einbezogen wird, und eine zielorientierte, angemessene Aufgabenstellung aktiviert der Lehrende die Motivation des Lernenden und initiiert so den Lernprozess. Diesen begleitet er durch konstruktives Feedback und Wertschätzung gegenüber den Lernleistungen und wirkt dabei auf die Ebenen Verhalten, Wahrnehmung, Emotion und Kognition ein, was wiederum die Motivation beeinflusst. Dadurch entsteht eine geschlossene Schlaufe, die erst dann verlassen wird, wenn das Lernziel erreicht ist. Ein neuer Lernprozess kann initiiert werden.

3.6 Beantwortung und Präzisierung der Unterfragen aus theoretischer Sicht

Am Ende des theoretischen Teils dieser Arbeit wird nun ein erstes Mal Bezug auf die Forschungsfrage und ihre Unterfragen genommen und überprüft, ob Anpassungen für den empirischen Teil nötig sind.

Zu Beginn der theoretischen Auseinandersetzung wurde folgende Fragestellung formuliert gestellt:

Welche Absichten werden im heutigen Schulalltag durch bewusst eingesetztes Feedback verfolgt?

Unterfrage 1: **Welche Feedbackformen werden in der Praxis gelebt?**

Unterfrage 2: **Welche Wirkungen von Feedback werden angestrebt?**

Unterfrage 3: **Welche der angestrebten Wirkungen werden tatsächlich erzielt?**

Unterfrage 4: **Nimmt Feedback Einfluss auf die Gestaltung der Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden?**

Da sich die Hauptfrage klar an die heutige Unterrichtspraxis richtet, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts über allfällige Absichten gesagt werden. Allerdings können die grossen Pädagogen aus dem Kapitel 3.4.2 beigezogen werden, um deren pädagogisches Handeln und einen möglichen Zusammenhang mit Feedback zu erfragen.

Festgehalten wurde bereits, dass alle porträtierten Pädagogen davon ausgingen, dass das Kind ein selbständiges Individuum ist, welches sein Handeln bewusst steuern kann, auf dessen Handeln aber auch Einfluss genommen werden kann.

Rousseau wirkte auf das Handeln seines Schützlings, indem er sich für das System atypisch verhielt. Pestalozzi und Bosco versuchten das emotionale Defizit der Kinder mit enormer Zuneigung und Zuwendung auszugleichen. Korczak setzte sich zum Ziel, den Kindern Rechte zu verschaffen. Dazu trat er mit ihnen auf Augenhöhe in Kontakt, sah sie als gleichberechtigt an. Freinet wollte die Schülerinnen und Schüler da abholen, wo sie als Persönlichkeiten standen, um sie auf ihrem individuellen Lernweg zu begleiten. Er führte Gesprächsrunden ein und liess die Kinder ihre Leitungen gegenseitig bewerten.

Als Absichten pädagogischen Handelns sind also bisher die Optimierung von Verhalten, von Emotionen, von Selbstwert und von Lernprozessen genannt worden. Diese lassen sich lückenlos Hattie's Wirkungsebenen von Feedback (Aufgabe/Lernprozess, Selbstregulation und Selbst) zuordnen.

Auch die Unterfrage 1 bezieht sich auf die heutige Schulpraxis. Im Kapitel 3.3.4 wurden folgende Feedbackarten, -eigenschaften und -methoden zusammengestellt und erläutert:

- Feedbackarten: Behandelt wurden Lehrer-Schülerfeedback, Schülerfeedback, Peerfeedback und wechselseitiges Feedback.
- Feedback-eigenschaften: Feedback kann verbal, nonverbal oder schriftlich sein und strukturiert oder unstrukturiert stattfinden.
- Feedbackmethoden: Vorgestellt wurden das Blitzlicht, das Lerntagebuch, das Portfolio, Smileys, das Daumenfeedback, der Parameter, der Fragebogen, die Zettelabfragen, das Kugellager und das Fischernetz.

Daraus ergibt sich neu folgende Präzisierung:

Unterfrage 1: *Welche Feedbackarten, -eigenschaften und -methoden werden in der Praxis gelebt?*

Den Unterfragen 2 und 3 bezüglich der Wirkungen von Feedback können die Wirkungsfelder des Feedbacks nach Hattie (2014), wie sie in Kapitel 3.3.2 vorgestellt werden, als vorläufiger Lösungsansatz gegenübergestellt werden. Es sind dies die Ebenen der Aufgabe, des Lernprozesses, der Selbstregulation und des Selbst.

- Die Ebene der Aufgabe bezieht sich auf das Verständnis des Inhaltes und die Klarheit und den Sinn seines Zieles.
- Die Ebene des Lernprozesses umfasst die Denkprozesse und Lernschritte, die vollbracht werden müssen, um das Lernziel zu erreichen.
- Die Ebene der Selbstregulation beinhaltet die bewusste Wahrnehmung und Steuerung von Impulsen, Emotionen und Aufmerksamkeit und somit den Umgang mit Motivation und Selbstreflexion.
- Die Ebene des Selbst definiert das Selbstbild und mögliche Einflüsse darauf, wie beispielsweise die Beziehung im Allgemeinen oder die Wertschätzung im Speziellen.

Als Unterfragen werden sie unverändert in den empirischen Teil der Arbeit übernommen.

Diese vierte und letzte Unterfrage lässt sich als einzige bereits relativ klar aufgrund der theoretischen Auseinandersetzung beantworten: Wie im Kapitel 3.5.2 bereits ausgeführt wurde, kann eine transparente, zielgerichtete und wertschätzende Begleitung des Lernprozesses durch den Lehrenden eine Lehrer-Schüler-Beziehung durchaus begünstigen. Geht man davon aus, dass konstruktives Feedback in diesem Sinne formuliert wird, nimmt es also tatsächlich nicht nur Einfluss auf den Lernprozess und die Motivation, sondern auch auf die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden. Im empirischen Teil soll daher überprüft werden, ob diese Wirkung von Feedback von Seiten der Lehrpersonen wahrgenommen oder gar bewusst eingesetzt wird.

Die Unterfrage 4 wird demnach folgendermassen präzisiert:

Unterfrage 4: *Wird der Einfluss von Feedback auf die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrenden und Lernenden in der Praxis bewusst wahrgenommen?*

Die Fragestellungen für den empirischen Teil lauten nun also wie folgt:

Welche Absichten werden im heutigen Schulalltag durch bewusst eingesetztes Feedback verfolgt?

Unterfrage 1: **Welche Feedbackarten, -eigenschaften und -methoden werden in der Praxis gelebt?**

Unterfrage 2: **Welche Wirkungen von Feedback werden angestrebt?**

Unterfrage 3: **Welche der angestrebten Wirkungen werden tatsächlich erzielt?**

Unterfrage 4: **Wird der Einfluss von Feedback auf die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrenden und Lernenden in der Praxis bewusst wahrgenommen?**

4 Forschungsvorgehen

Im folgenden Teil der Arbeit werden das Forschungsvorgehen und seine theoretischen Grundlagen vorgestellt. Zuerst wird auf die konkrete Forschungsplanung eingegangen, dann werden Aspekte erläutert, welche im Rahmen dieser Arbeit allgemeingültig sind und abschliessend werden die gewählten Methoden und ihre Forschungsinstrumente präsentiert und die konkrete Umsetzung dargelegt.

4.1 Projektplanung

Um in der Praxis nach Antworten auf die Forschungsfrage und ihre präzisierten Unterfragen zu suchen, musste überlegt werden, wie und in welchem Umfeld geforscht werden soll. Wie können angemessene Daten erhoben werden? Wer hat mögliche Antworten? Wer sind die Experten?

4.1.1 Projektentwurf

Ein erster Ansatz war das Interview mit Klassenlehrpersonen, die bewusst Schülerfeedback im Unterricht einsetzen, denn wer eine Methode bewusst anwendet, verfolgt konkrete Ziele. Um den so erfassten Informationen eine zweite Meinung gegenüberstellen zu können, sollten die Schülerinnen und Schüler der befragten Lehrperson ebenfalls befragt werden. Da dies in Form von Interviews nicht umfassend zu leisten gewesen wäre, wurde überlegt, zu diesem Zweck einen Fragebogen zusammenzustellen. Als dritte Form der Datenerhebung sollten Unterrichtsbeobachtungen stattfinden, um Feedback im Klassenzimmer unmittelbar erleben zu können.

Nachdem die Forschungsmethoden gewählt waren, musste über den zeitlichen Ablauf nachgedacht werden. Zum Voraus war klar, dass die Befragten neben ihrem intensiven schulischen Alltag

keinen Mehrbelastungen ausgesetzt werden sollten, weder inhaltlich noch zeitlich. So wurde entschieden, dass die zu beforschenden Klassen während zwei Lektionen besucht werden sollten. In der ersten Lektion sollte der Unterrichtsbefuch stattfinden, während dessen Beobachtungen zu Feedback gemacht werden konnten. In der zweiten Lektion sollten dann gleichzeitig die Schülerfragebogen im Klassenzimmer ausgefüllt und parallel dazu das Lehrpersoneninterview geführt werden. Mit diesem Entwurf begann die Suche nach geeigneten Klassen.

4.1.2 Fallauswahl

Um Informationen zu bewusst gelebten Feedbackkulturen zu erhalten, wurden für diese Arbeit also ausdrücklich Lehrpersonen gesucht, die sich bewusst zum Einsatz von Schülerfeedback im Unterricht entschieden hatten. So wurde sichergestellt, dass die besuchten Personen eine klare Vorstellung von erwünschten Wirkungen haben. Weiter wurde darauf geachtet, dass die Lehrpersonen schon mindestens ein Jahr an der besuchten Klasse arbeiteten, damit Wirkungen überhaupt ersichtlich sein können. Da in der Literatur Feedback häufig im Unterricht der Oberstufe und der Berufsschule angesiedelt wird, waren wir gespannt auf die Umsetzung in der Unter- und Mittelstufe. Unter anderem sollte eine Schülerbefragung anhand eines Fragebogens stattfinden, aus diesem Grund mussten die Kinder bereits lesen können. Daher sollte es sich kurz vor den Sommerferien bei den ausgewählten Klassen um 2. bis 6. Klassen handeln. Um einen angemessenen Einblick zu erhalten, sollten drei bis fünf Klassen besucht werden.

Anhand dieser Vorgaben sprachen wir nun gezielt Klassenlehrpersonen auf den Einsatz von Schülerfeedback an. Auf Schülerfeedback deshalb, weil die Überlegung voraus ging, dass Feedback bewusst oder unbewusst in jedem Klassenzimmer stattfindet, wer aber von sich sagt, er setze Schülerfeedback ein, hat sich bestimmt bereits vertieft mit dem Thema befasst.

Fündig wurden wir im direkten Arbeits- und Studenumfeld. Fünf Lehrpersonen willigten ein, sich für das Projekt zur Verfügung zu stellen. So besuchten wir vor den Sommerferien 2015 zwei sechste und eine zweite Klasse und nach den Ferien noch eine sechste und eine dritte Klasse.

5 Forschungsanlage

Dieses Forschungsvorhaben ist hauptsächlich im Bereich der qualitativen Sozialforschung anzusiedeln. Es ist eine empirische Arbeit und entspricht nach den Kriterien der HfH am ehesten einem Survey. Um ein möglichst breites Wissen über den Forschungsgegenstand zu erlangen, sollen qualitative und quantitative Forschungsschritte miteinander verbunden werden. Im Sinne einer Triangulation werden standardisierte Erhebungen mittels Interview, Fragebogen und Beobachtungen durchgeführt.

5.1 Qualitative Sozialforschung

Gegenstand der qualitativen Sozialforschung sind immer Menschen oder soziale Situationen. Untersuchungsgegenstand sind konkrete Problemstellungen und die Untersuchungen finden mög-

lichst im natürlichen, alltäglichen Umfeld statt (vgl. Mayring, 2002, S. 20-22). Die qualitative Forschung hat nach Flick, von Kardoff und Steinke (2005) den Anspruch Lebenswelten „von innen heraus“, aus der Sicht der handelnden Menschen zu beschreiben. Dies dient einem besseren Verständnis sozialer Wirklichkeiten und soll auf Abläufe und Strukturmerkmale aufmerksam machen (vgl. Flick, 2005, S. 14).

Die vorliegende Arbeit ist hauptsächlich im Bereich der qualitativen Sozialforschung anzusiedeln, wobei nicht nur qualitative, sondern auch quantitative Methoden zum Einsatz kommen. Im Sinne einer Triangulation wurden die Methoden Interview, Fragebogenerhebung und Beobachtung gewählt. Mit den Fragebogen wurden quantitative, mit dem Interview qualitative und mit den Beobachtungen quantitative und qualitative Daten erhoben. Der Grund, qualitative und quantitative Analyseschritte miteinander zu verbinden, besteht darin, ein breiteres und vollständigeres Wissen über den Forschungsgegenstand zu gewinnen und wird von Mayring (2002, S. 148) empfohlen. Mit diesen verschiedenen Methoden sollten gezielt Daten zur Bearbeitung der Forschungsfrage erhoben werden. Sie sollten miteinander in Bezug gesetzt werden, um die einzelnen Aspekte aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten zu können.

5.1.1 Gütekriterien und ihre Umsetzung

Qualitative Forschung ist gemäss Steinke im Gegensatz zur quantitativen Forschung stark gegenstands-, situations-, und milieuhabhängig (Steinke, 2010, S. 323). Da sie daher eine vergleichsweise geringe Formalisierbarkeit und Standardisierbarkeit aufweist, ist es schwierig die gängigen Gütekriterien der quantitativen Forschung wie Objektivität, Reliabilität und Validität unmittelbar anzuwenden. Nach Flick (2011, S. 511f) entscheidet sich die Frage der Güte qualitativer Forschung auf den Ebenen der Prozessevaluation und der Forschungsplanung, welche die Angemessenheit des Forschungsdesigns beinhaltet. Wesentliche Kennzeichen sind laut Flick die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, welche der Komplexität des untersuchten Gegenstandes gerecht werden sollen, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven, sowie der Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis (vgl. Flick, 2011, S. 26f). Die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität, welche bei der empirischen Forschung eine zentrale Rolle spielen, sollen so weit wie möglich berücksichtigt werden. Um dies zu erreichen orientiert sich die vorliegende Arbeit an den Gütekriterien nach Mayring (2002, S. 145f), welche sich auf die qualitative Forschung beziehen. Nachfolgend werden diese kurz erläutert und im Bezug zur Arbeit reflektiert.

Nähe zum Gegenstand: Es ist darauf zu achten, dass im natürlichen Umfeld geforscht wird und keine Laborsituationen aufkommen. Diese Arbeit forscht in der natürlichen Lebenswelt des Untersuchungsgegenstandes. Dazu sind wir in die Klassenzimmer gegangen, haben Unterricht beobachtet, die Kinder in unserer Anwesenheit Fragebogen ausfüllen lassen und mit den Lehrpersonen an ihrem Arbeitsplatz Interviews durchgeführt.

Verfahrensdokumentation: Da eine identische Wiederholung einer qualitativen Untersuchung (Reliabilität) und damit die intersubjektive Überprüfbarkeit nicht möglich ist, rückt die prozedurale

Reliabilität (vgl. Flick, 2011, S. 490f) ins Zentrum der Qualitätsprüfung. Dies meint die Sicherung und Prüfung der intersubjektiven Nachvollziehbarkeit. Damit diese gewährleistet werden kann, wird der ganze Forschungsprozess sorgfältig dokumentiert. Dies umfasst die genaue Beschreibung unseres Vorverständnisses (Kapitel 3), des für die Forschung entwickelten Vorgehens (Kapitel 4) und der angewandten Methoden und Instrumente (Kapitel 5).

Regelgeleitetheit: Obwohl die Forschung dem zu erkundenden Gegenstand offen ist, darf sie nicht in ein unsystematisches Vorgehen münden. Einerseits dient in dieser Arbeit das Einsetzen von klar definierten Erhebungsinstrumenten, wie einem vorstrukturierten Interview, einem theoriegestützten Fragebogen und einem strukturierten Beobachtungsbogen dem systematischen Vorgehen. Die Erhebung und die Auswertung basieren auf einem festgelegten standardisierten Vorgehen. Es wird ein kodifiziertes Analyseverfahren angewendet, wofür aus der Theorie abgeleitete Kategorien die Grundlage bilden (Kapitel 5.3.1).

Argumentative Interpretationsabsicherung: „Das eigene Verständnis beeinflusst immer die Interpretation, das ist ein Grundsatz der Hermeneutik“ (Mayring, 2002, S. 29). Die Interpretation von Untersuchungsergebnissen besitzt immer einen gewissen subjektiven Spielraum. Mit dem Wissen um die Gefahr der Beeinflussung der Ergebnisse durch unsere Vorannahmen, achten wir darauf, dass Interpretationen von uns erkannt und nachvollziehbar als solche beschrieben werden. Die einheitlichen Kategorien (Kapitel 5.3.1, Abb. 6), die bei der Sammlung und Auswertung der Daten angewendet wurden, dienen dazu, eine möglichst hohe Objektivität zu erlangen. Unsere gemeinsamen Diskurse während der ganzen Forschungsarbeit führen zu einer multipersonalen Sicht. Dies hat den Vorteil, dass die individuellen Meinungen jeweils argumentativ begründet werden müssen, miteinander verglichen werden und weniger unbewusst Einfluss nehmen.

Triangulation: „Triangulation meint immer, dass man versucht, für die Fragestellung unterschiedliche Lösungswege zu suchen und die Ergebnisse zu vergleichen“ (ebd., S. 147). Dadurch soll die Gültigkeit der Ergebnisse gesichert werden. Im Sinne einer Triangulation werden bei dieser Arbeit verschiedene Methoden der Datenerhebung angewendet und verschiedenen Perspektiven berücksichtigt. Im nächsten Kapitel 6.2 wird das Vorgehen der Triangulation unserer Arbeit genauer erläutert.

5.2 Triangulation

Um möglichst umfassende Antworten auf eine Forschungsfrage zu erhalten, werden in dieser Arbeit verschiedene Datensammlungsmethoden eingesetzt, wie auch Daten aus verschiedenen Perspektiven eingeholt. Dieses Vorgehen entspricht einer Triangulation. Flick (2008) definiert Triangulation folgendermassen: „Vereinfacht ausgedrückt bezeichnet der Begriff der Triangulation, dass ein Forschungsgegenstand von (mindestens) zwei Punkten betrachtet – oder konstruktivistisch formuliert: konstituiert – wird. In der Regel wird die Betrachtung von zwei oder mehr Punkten aus durch die Verwendung verschiedener methodischer Zugänge realisiert“ (ebd., S 11).

Der Ansatz, einen Forschungsgegenstand aus mehreren Perspektiven zu betrachten, entspricht also dem Grundgedanken der Triangulation. Altrichter und Posch (2007) verweisen auf die Triangulation als unverzichtbare Methode zur Gewährleistung der Forschungsqualität. „Das wesentliche an der Triangulation ist die Gelegenheit zum kontrastierenden Vergleich unterschiedlicher Berichte zum 'selben' Sachverhalt“ (ebd., S. 179). Mittels Vergleich verschiedener Perspektiven können Unterschiede sowie Gemeinsamkeiten entdeckt werden. Dies führt entweder dazu, dass Interpretationen überdacht und weiterentwickelt werden oder im Falle von Übereinstimmungen der unterschiedlichen Perspektiven, dass die Vertrauenswürdigkeit der Interpretationen erhöht wird (vgl. ebd., S. 179). Die Vorteile der Triangulation bestehen also unter anderem darin, dass ein dichteres, genaueres Bild einer Situation entsteht und dass Widersprüchlichkeiten der Situationen sichtbar werden. Ein Nachteil dieser Methode ist der dazu erforderliche Aufwand. Einerseits durch den Einsatz mehrerer Methoden, aber auch durch die Beteiligung mehrerer Personen. Da dadurch eine grosse Menge an Datenmaterial erhoben wird, ergibt sich auch ein grösserer Aufwand bei der Datenauswertung.

5.2.1 Umsetzung in der Praxis

Bei einer Datentriangulation werden Daten miteinander verbunden, die hinsichtlich Quelle, Zeit, Ort oder Personen anderen Kontexten entstammen (vgl. Nüssli, S. 80f). In unserem Fall vermittelt uns die Triangulation durch das Einholen verschiedener Perspektiven ein umfassenderes Bild der Situation im Klassenzimmer in Bezug auf Feedback.

In der vorliegenden Arbeit sind dies Informationen zu folgenden Bereichen:

- die Perspektive der Lehrpersonen über ihre Absichten und Wahrnehmungen bezüglich dem Einsatz von Feedback im Klassenzimmer (wird mittels Interview erhoben)
- die Perspektive der Lernenden bezüglich Feedback (wird mittels Fragebogen erhoben)
- die Perspektive von Aussenstehenden, in diesem Fall der Forscherinnen (wird mittels Beobachtungen erhoben)

Wie oben angeführt, kommen verschiedene Methoden zum Einsatz. Es werden qualitative Methoden, wie das Interview und die Beobachtung und die quantitative Methode der Fragebogenerhebung eingesetzt.

Eine weitere Triangulation in kleinerem Rahmen, nämlich eine Forschertriangulation, entsteht im Zusammenhang mit dieser Arbeit bei der Zusammenführung der Beobachtungen, da diese immer zu zweit durchgeführt werden, was dazu dient subjektive Einflüsse auszugleichen (ebd, S. 81).

5.3 Datenanalyse durch Kategorisieren

„Datenanalyse bedeutet (...) aus vorhandenen Informationen (Daten, Vorwissen und sonstigen Informationen), solche Erklärungen für erklärungswürdige Situationen entwickeln, die gut durch die vorliegenden Informationen argumentierbar sind“ (Altrichter & Posch, 2010, S. 185). Der folgende beschriebene Ablauf der einzelnen Analyseschritte lehnt sich an die von Altrichter und Posch empfohlenen Einzelprozesse, welche eine Analyse charakterisieren (vgl. ebd., S. 185f). Zur Analyse gehören in einem ersten Schritt das Lesen der Daten. Das bedeutet sich die verfügbaren Informationen bewusst machen, darauf folgt, das Reduzieren der Daten, d.h. relevante Informationen werden herausgearbeitet. Dies geschieht, indem Wesentliches von Unwesentlichem unterschieden wird, komplexe Sachverhalte vereinfacht werden und Zusammengehöriges zusammengefasst wird. So werden aus dem Datenmaterial jene Daten zusammengestellt, die im Sinne der Fragestellung bedeutsam erscheinen. Ein nächster Schritt ist das Explizieren der Daten. Dabei wird die Bedeutung der vorliegenden Informationen mit Hilfe des eigenen Vorverständnisses, der Theorie und dem Vergleich und der Herstellung von Zusammenhängen innerhalb der Daten rekonstruiert und explizit ausgesprochen. Nun werden die Daten strukturiert und kodiert, indem Informationen geordnet und begrifflich erfasst werden. Die Strukturierung des Datenmaterials erfolgt, indem Einzeldaten verschiedenen Kategorien zugeordnet werden. „Dabei werden Einzeldaten zusammengefasst, indem sie unter schon formulierten Kategorien subsumiert oder in neu formulierte Kategorien gebündelt werden. (...) Da einer Kategorie zumeist mehrere ausgewählte Daten zugeordnet werden können, entsteht eine geordnete und 'interpretierte' Struktur der Daten“ (ebd., S. 186).

Laut Atteslander (2010) müssen die relevanten Dimensionen des Forschungsproblems anhand theoretischen und empirischen Wissens herausgearbeitet werden. Dies ist eine Bedingung dafür, dass das Kategoriensystem mit den Zielen der Untersuchung korrespondiert (ebd., S. 204). Daraus folgt, dass die Forschungsfrage die Art des Kategorienschemas bestimmt.

Dieses Kategoriensystem soll auf folgende Methoden und Instrumente anwendbar sein.

5.3.1 Umsetzung in der Praxis

Bei unserer Arbeit haben wir den deduktiven Weg der Kategorienbildung gewählt. Aufgrund unseres theoretischen Vorverständnisses und vor allem aufgrund unserer Fragestellung wurden Schlüsselbegriffe formuliert, aus denen Kategorien abgeleitet wurden. Nach der Erhebung wurden die erhaltenen Daten mit den Kategorien verglichen und es erfolgte eine Spezifizierung der Kategorien. Eine Auflistung aller verwendeten Forschungskategorien ist in der Abbildung 6 sowie im Anhang B5 zu finden.

Im Folgenden wird die Erarbeitung des Kategoriensystems dieser Arbeit erläutert. Als erstes wurden folgende fünf Bereiche ausgewählt, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind. Die Frage nach den Wirkungen wurde nach der theoretischen Auseinandersetzung auf die vier von Hattie (2014) beschriebenen Wirkungsebenen unterteilt (Kap. 3.3.2), welche zusätzlich mit weiteren Erkenntnissen aus der theoretischen Auseinandersetzung ergänzt wurden.

Feedbackarten im Unterricht: Hierzu gehören alle Informationen, die Rückschlüsse auf das konkrete Stattfinden von Feedback erlauben.

Wirkungen auf der Ebene der „Aufgabe“: Laut Hattie (2014) beinhaltet diese Ebene alles was im Zusammenhang mit den Informationen und dem Wissen steht, welches sich spezifisch auf die zu bearbeitenden Aufgaben beziehen. Hierzu zählen Verständnis der Aufgabe auch die Klarheit der Lehrperson und die Orientierung über Inhalte und Ziele des Lernangebots.

Wirkungen auf der Ebene des „Lernprozesses“: Diese Ebene umfasst das Verarbeiten von Informationen und Lernstrategien, die zur Lösung der Aufgabe nötig sind. Hierzu gehören unter anderem die Reflexion über das Lernen und das Bewusstsein, dass Fehler dem Lernen dienen.

Wirkungen auf der Ebene der „Selbstregulation“: Selbstregulation beschreibt die bewussten und unbewussten psychischen Vorgänge mit denen Lernende ihre Aufmerksamkeit, Emotionen, Impulse und Handlungen steuern (vgl. Berger, 2013, S. 28). Auf dieser Ebene sind das Verhalten, der Umgang mit Anforderungen und Emotionen, die Motivation und die Selbstreflexion angesiedelt.

Wirkungen auf der Ebene der „Person“: Hattie spricht hier von der Ebene des Selbst und ordnet ihr hauptsächlich Rückmeldungen in Form von Lob zu. Dabei betont er, dass Lob nicht mit der Ebene des Lernprozesses vermischt werden soll, da es mangels Informationsgehalt kaum Wirkung zeigt (vgl. Kapitel 3.3.2). Im Rahmen dieser Arbeit, in der der Einsatz von Feedback nicht nur im Zusammenhang mit Lernerfolg, sondern auch in Bezug auf Verhaltensänderungen betrachtet wird, bezieht sich diese Ebene auf das Selbstbild des Lernenden. Dies wird definiert über den Selbstwert und kann unter anderem durch das Erleben von Selbstwirksamkeit und Beziehung verändert werden. Auf dieser Ebene werden die Interaktionen der Befragten beleuchtet, nach Wirkungen von Beziehung gesucht und die Qualität des Klassenklimas festgestellt. Es wird daher in dieser Arbeit von der Ebene der Person gesprochen.

Weiter wurden Codes für Unterkategorien dieser Ebenen, Feedbackarten, -eigenschaften und -methoden definiert, um später die Forschungsergebnisse systematisch zu kategorisieren. Die folgende Abbildung zeigt die Zusammenstellung aller in der Arbeit verwendeten Codes, zugeordnet zu ihren Kategorien:

Hauptkategorien		Unterkategorien	
A	Ebene der Aufgabe	I	Inhalt
		O	Orientierung
L	Ebene des Lernprozesses	Lw	Lösungsweg
		St	Strategie

		R	Reflexion
SR	Ebene der Selbstregulation	Am	Aufmerksamkeit
		E	Emotionen
		M	Motivation
		gV	gewünschtes Verhalten
		uV	unerwünschtes Verhalten
		Sr	Selbstreflexion
P	Ebene der Person	B	Beziehung
		S	Selbstwert
		Sw	Selbstwirksamkeit
F	Feedback	L-S	Lehrer-Schülerfeedback
		S-L	Schüler-Lehrerfeedback
		Pe	Peerfeedback
		wF	wechselseitiges Feedback
		nv	nonverbal
		v	verbal
		sch	schriftlich
		s	strukturiert
u/us	unstrukturiert		

Abbildung 6: Forschungskategorien und ihre Codes

Die Zuteilung wurde möglichst objektiv vorgenommen. Es ist uns aber bewusst, dass bei der Kategorisierung ein gewisser Grad an Interpretationsspielraum herrscht. Auch ist eine scharfe Trennung der verschiedenen Ebenen oftmals schwierig. Diese Phase der Kategorisierung beinhaltete viele Diskussionen zwischen den Forscherinnen, in denen wir uns mit unterschiedlichen Zuordnungen auseinandersetzten und diese zu begründen versuchten. Dies diente einer objektiveren Zuordnung der Daten zu den Kategorien.

6 Forschungsmethoden und -instrumente

Ausgehend von unserer Forschungsfrage nach bewusst eingesetzten Feedbackformen und ihren beabsichtigten Wirkungen im Schulalltag wurden für die vorliegende Arbeit wie bereits erwähnt unterschiedliche Methoden gewählt, um Informationen aus drei Fachkreisen zusammenzufügen und so den entsprechenden sozialen Sachverhalt bestmöglich zu rekonstruieren. Bei diesen Methoden handelt es sich um das Interviewen von Lehrpersonen, das Befragen der Schülerinnen und Schüler anhand eines eigens dafür konzipierten Fragebogens und die Beobachtung von Unterricht.

6.1 Interview

6.1.1 Wahl der Interviewmethode

Das Ziel des Interviews ist es, eine Standortbestimmung konkreter Absichten und Wirkungen von bereits etablierten Feedbackformen im heutigen Unterricht der Primarschule durchzuführen. Diese sollen im Gespräch mit verschiedenen Lehrpersonen eruiert und anschliessend miteinander verglichen werden. Die Wahl des Experteninterviews, bei dem Einzelpersonen aus dem Gebiet des Forschungsinteresses, in diesem Fall der Volksschule, stellvertretend für das Fachgebiet befragt werden (vgl. Kruse, 2009, S. 56), liegt also auf der Hand.

Um die verschiedenen Interviews später einander gegenüberzustellen, scheint eine zielgerichtete und relativ stark strukturierte Befragung sinnvoll. So wird als Interviewvariante ein teilstrukturiertes Leitfadeninterview gewählt, welches sich durch eine eher enge Führung des Gesprächsverlaufes anhand des Leitfadens auszeichnet. Auf diese Weise kann gewährleistet werden, dass die für die Arbeit relevanten Vorüberlegungen berücksichtigt und in allen Interviews aufgegriffen werden (vgl. Gläser & Laudel, 2010).

6.1.2 Überlegungen zur Zusammenstellung des Leitfadens

Das Leitfadeninterview eignet sich zur Erhebung von individuellen Daten zu einem zielgeleiteten Thema. Sein Verlauf soll also nicht von den Antworten des Interview-Partners bestimmt werden, sondern verfolgt inhaltlich klar das in Kapitel 2 festgelegte Ziel.

Von den in Kapitel 5.1.1 dargelegten Gütekriterien qualitativer Sozialforschung ist jenes der Regelgeleitetheit im Leitfadeninterview sicher am wenigsten gegeben. Daher ist es besonders wichtig, den Leitfaden so weit als möglich zu strukturieren, ohne dabei Offenheit in den Fragestellungen einzubüssen.

Zudem ist es wichtig, dass die Fragen nicht einfach das Vorwissen des Interviewenden bestätigen, sondern weitere Gedankengänge zulassen und aufnehmen können. Der Interviewte soll durch die Fragestellungen angeregt werden zu erzählen, schliesslich sollen besondere Überlegungen der Befragten herausgearbeitet werden und nicht eine Strichliste zu vorgängig generierten Antworten geführt werden (vgl. Gläser & Laudel, 2010, S. 111).

Gemäss der SPSS-Methode nach Helfferich (2005) wurde daher von uns gemeinsam ein Brainst-

orming durchgeführt, um möglichst umfassend Fragen zu *sammeln*. Diese wurden dann daraufhin *überprüft*, wie geeignet sie für das gewünschte Ziel waren. Danach wurden sie inhaltlich *sortiert* und abschliessend im Leitfaden *subsumiert*, also wo nötig untergeordnet. So wurde sichergestellt, dass zu allen relevanten Bereichen durch offene Fragen, Aufrechterhaltungsfragen und Nachfragen Informationen eingeholt wurden (vgl. Kruse, 2009, S. 69).

Um die Datenerhebung im fassbarsten Kernthema dieser Arbeit, den Wirkungsfeldern von Feedback, so stark wie möglich zu strukturieren, wurde der befragten Lehrperson eine Liste von möglichen Wirkungsfeldern vorgelegt. Als Vorlage diente Fengers Liste mit dreizehn hilfreichen Funktionen des Feedbacks (siehe Kapitel 3.2.4), welche als komprimierter Überblick dienen sollte. Bei der angepassten Liste für das Interview wurde der Aspekt der Angebotseinschätzung bei Verhandlungen herausgenommen, da er sich auf die Wirtschaft bezieht, während andere Aspekte dem Sinn nach beibehalten, aber leicht umformuliert wurden. So entstand beispielsweise aus Fengers Formulierung „Feedback hilft bei der Identifikation mit der Arbeitsumgebung und bei der Planung von beruflicher Entwicklung“ für das Interview die Frage „Feedback hilft bei der Planung schulischer Entwicklung“.

Diese leicht umformulierte Liste (Abb. 7) wurde den Befragten also vorgelegt, um die verbleibenden zwölf Wirkungsfelder bezüglich ihrer Relevanz im eigenen Unterricht zu werten. Der so entwickelte Leitfaden (Anhang B2) diente nun als Grundlage für alle geführten Interviews.

Wirkungsfelder des Feedbacks

- Feedback hilft bei der Selbsteinschätzung.
- Feedback steuert Verhalten.
- Positives Feedback ermutigt.
- Feedback hilft bei der Fehlersuche.
- Feedback fördert persönliche Lernprozesse.
- Feedback hebt die Motivation.
- Feedback hilft, zielgerichtet zu arbeiten.
- Feedback ermöglicht es, selber hilfreiches Feedback einzuholen.
- Feedback steigert den gegenseitigen Einfluss beim Geber und beim Empfänger.
- Feedback bewirkt eine engere Verbindung mit der Aufgabe.
- Feedback hilft bei der Planung schulischer Entwicklung.
- Feedback hilft, Entscheidungen zu überprüfen.

Abbildung 7: Liste der Wirkungsfelder von Feedback angelehnt an Fengler (2004)

6.1.3 Umsetzung in der Praxis

Jedes der fünf Interviews fand unmittelbar im Anschluss an einen Schulbesuch statt, der eine Lektion dauerte und anhand eines Beobachtungsrasters (Anhang B8) weitere Daten generierte. Dies ermöglichte konkretes Nachfragen auf beobachtete Situationen und gewährleistete das Gütekriterium der Nähe zum Gegenstand.

Die Interviews fanden in ruhigen Besprechungsräumen der jeweiligen Schulhäuser statt.

Wie von der Form des Leitfadeninterviews vorgesehen (vgl. Kruse, 2009, S. 57f), wurden die Fra-

gen nicht immer in der festgehaltenen Reihenfolge gestellt, meist wurde diese aber eingehalten. Allerdings wurde die Formulierung einer Frage nach dem ersten Interview abgeändert. Der ursprünglich sehr ambitionierte Auftrag, alle zwölf Wirkungsfelder der vorgelegten Liste (Abb. 7) auf einer Skala von eins bis zehn entsprechend der Relevanz im eigenen Unterricht zu werten, wurde von der ersten Interview-Partnerin als nicht lösbar empfunden. Daher nannte sie einfach alle Bereiche, welche sie in ihrem Unterricht berücksichtigt. Da dies fast alle waren, wurden die folgenden Gesprächspartnerinnen gebeten, einfach die drei relevantesten Wirkungsfelder im eigenen Unterricht zu nennen.

Die Interviews wurden elektronisch aufgezeichnet. Während des Interviews 2 (vgl. Transkript Anhang D1.0) kam es allerdings zu einer Panne. Nach den ersten Fragen wurde festgestellt, dass das Aufnahmegerät nicht aufzeichnete. Kurzerhand wiederholte die Interviewerin den bereits besprochenen Inhalt, wobei sie sich die Wiederholungen von der Interview-Partnerin bestätigen liess. Dass dabei trotzdem einige Informationen verloren gingen, ist anzunehmen.

6.1.4 Auswertung der Daten

Diese Tondokumente wurden im Anschluss transkribiert, um die kommunikativen Inhalte auf ihren Gehalt hin zu überprüfen und weiterzuverarbeiten. Dabei wurden folgende Kennzeichnungen verwendet, um die prosodischen und paraverbalen Merkmale, also die Merkmale, wie etwas gesagt wurde, festzuhalten und allenfalls Textlücken zuzuordnen:

(???) nicht verstanden oder unsicher

// Überlappung, Unterbrechung

wort-, text - Wortabbruch, Satzabbruch

unterstrichen stark betont oder anders betont als sonst in der Aussage üblich

- -- --- Sprechpause, je nach Länge

(wort) log. Ergänzung

(...) Auslassung

(*kursiv*) Kommentar

[in eckigen Klammern] Anmerkung der Transkribentin, z.B. schriftdeutsche Entsprechung zu mundartlichem Ausdruck

Nun wurden diese Transkripte im Sinne einer qualitativen Inhaltsanalyse anhand eines Analyserasters auf relevante Informationen hin durchsucht, extrahiert und paraphrasiert. Um die so gewonnenen Daten aber nicht nur mit den fünf geführten Befragungen zu vergleichen, sondern sie auch den Daten aus der Schülerumfrage und den Beobachtungen gegenüberzustellen, wurden diese Extraktionsergebnisse zusätzlich mit Codes versehen (Anhang B5), welche auch in den an-

deren Auswertungen zum Einsatz kamen. So entstand eine tabellarische Übersicht der einzelnen Interviewbereiche und deren Inhalte (Anhänge C1.1, D1.1, E 1.1, F1.1, G1.1).

Diese Inhalte wurden in einem letzten Schritt als Forschungsergebnisse in den jeweiligen Kapiteln unter Kapitel 7 *Erkenntnisse aus dem Interview* ausformuliert.

6.2 Schriftliche Befragung

Laut Altrichter und Posch (2007) wird die schriftliche Datenerfassung wie folgt definiert: „Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview. Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann“ (S. 167). Im Wissen um diese Schwierigkeit haben wir uns dennoch auch für die Methode der schriftlichen Befragung entschieden, denn dies ermöglicht es uns in einer vernünftigen Zeit, die Sicht und Wahrnehmungen aller Kinder der jeweiligen Klassen in Bezug auf den Forschungsgegenstand zu erfassen. Als Instrument wird ein Fragebogen mit geschlossenen Fragen gewählt. Atteslander (2011) weist darauf hin, dass geschlossene Fragen eine grössere Einheitlichkeit bringen und Erhöhen dadurch die Vergleichbarkeit (ebd., S. 146).

Bei der Erstellung des Fragebogens wird deduktiv vorgegangen. Das heisst, die Fragestellungen des Fragebogens werden an den theoretischen Grundlagen von Feedback und Lernverhalten angelehnt. Dadurch ist die Erhebung und Auswertung theoretisch begründet.

6.2.1 Überlegungen zur Konstruktion des Fragebogens

Mit dem Fragebogen soll die Perspektive der Lernenden im Hinblick auf die Fragestellungen der vorliegenden Arbeit eingeholt werden. Es geht darum, mögliche Wirkungen, die auf den bewussten Einsatz von Feedback im Unterricht zurückzuführen sein könnten, genauer zu betrachten. Weiter soll untersucht werden, ob und wie die Lernenden Feedback im Unterricht wahrnehmen.

Um diese Erkenntnisse zu gewinnen, konstruierten wir einen eigenen, auf den Forschungsgegenstand angepassten Fragebogen. Der Fragebogen wird oft als einfach zu entwickelndes und rasch einsetzbares Instrument angesehen. Doch muss mit grosser Sorgfalt vorgegangen werden, denn „die Brauchbarkeit des Fragebogens hängt zunächst entscheidend von der Qualität der Fragen ab, da ein Rückfragen und Präzisieren kaum möglich ist“ (Altrichter & Posch, S. 168). Um die Fragebogenfragen möglichst sinnvoll und nutzbringend zu formulieren, wurden die 10 Gebote der Frageformulierung nach Porst berücksichtigt (vgl. Porst, 2011, S. 95).

- Du sollst einfache, unzweideutige Begriffe verwenden, die von allen Befragten in gleicher Weise verstanden werden!
- Du sollst lange und komplexe Fragen vermeiden!
- Du sollst hypothetische Fragen vermeiden!
- Du sollst doppelte Stimuli und Verneinungen vermeiden!
- Du sollst Unterstellungen und suggestive Fragen vermeiden!

- Du sollst Fragen vermeiden, die auf Informationen abzielen, über die viele Befragte mutmasslich nicht verfügen!
- Du sollst Fragen mit eindeutigen zeitlichem Bezug verwenden!
- Du sollst Antwortkategorien verwenden, die erschöpfend und überschneidungsfrei sind!
- Du sollst sicherstellen, dass der Kontext einer Frage sich nicht auf deren Beantwortung auswirkt!
- Du sollst unklare Begriffe definieren!

Bei der Umsetzung der Regeln, wurde zusätzlich darauf geachtet, dass die Fragen kindgerecht und an die Fähigkeiten der Kinder angepasst sind. Die Fragen sind klar, einfach und leicht verständlich formuliert.

Massgebend für die Qualität der Fragen ist auch der Inhalt der Fragen. Prost (2011) erklärt, dass ein Fragebogen nicht nur eine Aneinanderreihung von Fragen ist, „sondern eine theoretische begründete und systematisch präsentierte Auswahl von Fragen mit denen wir zugrundeliegende theoretisch definierte Erkenntnisinteresse anhand dem Fragebogen zu gewinnenden Daten empirisch zu prüfen versuchen“ (ebd., S. 14). Nach der Auseinandersetzung mit der Theorie wurde reflektiert, welche Daten von den Kindern erfragt werden sollen, damit neue Erkenntnisse zu den Forschungsfragen generiert werden. Um die Kinder nicht zu überfordern, muss der Inhalt an ihre Erlebniswelt angepasst werden. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie nicht verstehen, was mit dem Begriff Feedback gemeint ist und dass sie auch überfordert wären, mögliche Wirkungen, die auf Feedback zurückzuführen sind, zu formulieren. Aus diesem Grund wurden Fragen erarbeitet, deren Inhalt sich auf Geschehen in der Schule bezieht, welches den Kindern vertraut ist und woraus Rückschlüsse auf unsere Fragestellungen gezogen werden können. Die Fragen wurden so ausgewählt, dass die verschiedenen Aspekte unserer Fragestellung, wie das Vorkommen von Feedbackarten, das Lernverhalten und die Befindlichkeit betreffend der Interaktionen im Klassenzimmer abgedeckt sind und von verschiedenen Seiten beleuchtet werden. Diese Fragen wurden anschliessend in eine für die Kinder sinnvollen Reihenfolge gestellt und auf die oben genannten Regeln kontrolliert. Im Anhang B3 ist der Fragebogen, der den Kindern abgegeben wurde ersichtlich. Weiter befindet sich im Anhang B4 ein Fragebogen, auf welchem die verschiedenen Inhaltsbereiche den einzelnen Fragen zugeordnet wurden.

Was den Umfang des Fragebogens betraf, versuchten wir eine kurze Befragung zu erstellen, damit die Kinder für die Dauer der Erhebung möglichst konzentriert waren. Schlussendlich fiel er trotzdem etwas länger wie ursprünglich geplant aus, was auf die Anzahl der von uns erforderlichen Aussagen zurückzuführen war.

Für die Beantwortung der Fragen wurde folgende Skala gewählt:

stimmt gar nicht	stimmt manch- mal	stimmt meistens	stimmt genau
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mit der Wahl einer geraden Skala sollen die Befragungspersonen bewusst zu einer Entscheidung gezwungen werden. Man nimmt ihnen so zwar die Chance sich in der Mitte zu positionieren. Dafür erhält man aussagekräftigere Antworten, da sich die Antworten eindeutiger in Richtung positiv oder negativ interpretieren lassen.

Um potenzielle Quellen von Missverständnissen auszuräumen und letzte Hinweise auf Verbesserungen zu erhalten, wurde mit drei Kindern ein Pretest durchgeführt.

6.2.2 Umsetzung in der Praxis

Die Bestimmung der Stichprobe ergab sich mit der Auswahl der Lehrpersonen (Kapitel 4.1.2). Den Kindern wurde unser Besuch vorgängig von der Lehrperson angekündigt und erklärt. Unmittelbar vor dem Ausfüllen der Fragebogen haben wir ihnen erklärt, warum wir sie befragen und was mit den Daten geschehen wird. Wichtig war es uns darauf hinzuweisen, dass es eine anonyme Befragung ist, also die Antworten nicht auf die Person zurückzuführen sind. Die Anonymität soll einer „Tendenz zur sozial erwünschten Antwort“ vorbeugen. Laut Hunziker (2010) bedeutet dies, dass „die Antworten nicht wirklich die Meinung einer Person widerspiegeln, (...) sondern eher das abbilden, was die Person denkt, dass man antworten sollte, um nicht vor den anderen irgendwie unangenehm aufzufallen“ (ebd., S. 90).

Die Befragungen wurden von uns selber in der Klasse durchgeführt, so konnten allfällige Unklarheiten geklärt werden. Weiter konnten wir auf diese Weise sicherstellen, dass jedes Kind den Fragebogen für sich ausfüllt und es nicht zu einer gegenseitigen Beeinflussung kommt. Durch unsere Anwesenheit konnte auch dem bei Fragebogenerhebungen oftmals mühsamen Problem, der niedrigen Rücklaufquoten, vorgebeugt werden.

6.2.3 Auswertung der Daten

Die geschlossenen Fragen wurden quantitativ ausgewertet. Dabei wurde auf der Skala die Antworten mit 1-4 Punkten bewertet, wobei „stimmt gar nicht“ einen Punkt, „stimmt manchmal“ zwei Punkte, „stimmt meistens“ drei Punkte und „stimmt genau“ vier Punkte zugeteilt wurde. Keine Antworten erhielten keinen Punkt, wurden aber bei der Berechnung der Mittelwerte und bei der Darstellung der Säulendiagramme nicht berücksichtigt. Dies bedeutet, dass die Enthaltungen auf die Mittelwerte und das Säulendiagramm keinen Einfluss haben. Dennoch kann auch die Anzahl Enthaltungen Informationen über eine Sachlage geben, aus diesem Grund ist es wichtig, dass bei der Darstellung der Ergebnisse aufgeführt wird, wie viele Befragte jeweils keine Antwort abgegeben haben.

Die Auswertung wurde mit einer Vorlage auf der Basis einer Excel Tabelle von IQESonline³ vorgenommen und stützt sich auf die dazu gehörende Erläuterung von M. Mauchle (2011). Die Werte der Antworten wurden in die Vorlage eingegeben, worauf die Auswertung auf verschiedenen Tabellenblättern (Anhang B6) übersichtlich dargestellt wird. Auf dem Tabellenblatt „Ergebnisse“ werden folgende statistische Werte dargestellt:

- **Mittelwert:** dies ist der Durchschnittswert aller abgegebenen Antworten
- **Verteilung der Einschätzungen:** diese wird in Zahlen in einem Säulendiagramm dargestellt (1 = stimmt gar nicht, 2 = stimmt manchmal, 3 = stimmt meistens, 4 = stimmt genau)
- **Der prozentuale Anteil an zustimmenden Urteilen:** dies ist der Prozentsatz der Personen, die eine der zwei positiven Qualitätsstufen 3 und 4 angekreuzt haben
- Anzahl der abgegebenen Einschätzungen: wird mit **N** bezeichnet
- Anzahl der Antworten mit keiner Angabe: wird mit **kA** bezeichnet

Das Tabellenblatt „Profil (Mittelwert)“ zeigt eine grafische Darstellung der Mittelwerte. Das Tabellenblatt „Profil (Streuung)“ stellt die Streuung der Antworten grafisch dar. Ein Streuwert gibt an, wie „typisch“ ein Mittelwert ist. Je geringer die Streuung ist, desto treffender charakterisiert der Mittelwert die Verteilung. Je grösser die Streuung ist, desto mehr sollte darauf geachtet werden, mit was die grosse Bandbreite der Antworten zu tun hat (vgl. Mauchle, 2011).

Da auf die Frage 3, ob die Kinder sich vor der Klasse für Fehler schämen, die Antworten 1 und 2 positiv behaftet sind, wurde bei dieser Frage die Punktezahl 1 für „stimmt genau“, 2 Punkte für „stimmt meistens“, 3 Punkte für „stimmt manchmal“ und 4 Punkte für „stimmt gar“ nicht zugeteilt. Damit die aus den Fragebogen gewonnenen Daten auch im Zusammenhang mit den Erkenntnissen aus den durchgeführten Interviews und Beobachtungen verglichen werden können, wurden sie gemäss dem erarbeiteten Kategoriensystem, welches auf alle drei Erhebungsinstrumente angewendet wird, strukturiert (Kapitel 5.3). Die Fragen mussten dafür den verschiedenen Kategorien zugeordnet und mit den entsprechenden Codes versehen werden. Dabei wurden die Daten aus einzelnen Fragen zusammengefasst und den von Hattie (2014) beschriebenen Wirkungsebenen zugeordnet. Bei der Einteilung der Fragen konnten einzelne Fragen nicht nur einem Bereich oder einer Kategorie zugewiesen werden, da sich die Antworten auf verschiedene Wirkungsebenen beziehen. In solchen Fällen wurden diese Fragen zwei Kategorien zugeordnet.

Diejenigen Fragen, welche Rückschlüsse auf gelebtes Feedback im Unterricht zulassen, wurden zusammengefasst und mit den dazu passenden Feedbackarten bezeichnet. Im Anhang B5 ist eine Darstellung der Fragen mit den dazugehörigen Kategorien und Codes zu finden.

³IQESonline ist eine Web-Plattform für Qualitätsentwicklung und Selbstevaluation in Schulen, auf welcher auch Instrumente für verschiedenste Evaluationen abrufbar sind.

6.3 Beobachtung

Atteslander (2010) beschreibt das Ziel der wissenschaftlichen Beobachtung als eine Beschreibung, bzw. Rekonstruktion sozialer Wirklichkeit vor dem Hintergrund einer leitenden Forschungsfrage. Es ist eine Erfassung sinnlich wahrnehmbaren Verhaltens zum Zeitpunkt des Geschehens, wobei das Sammeln der Daten in einem „nicht-kommunikativen“ Prozess erfolgt (ebd., S. 73).

Folgende Definition ist bei Nuissl (2010) zu finden: *„Letztlich ist das Beobachten eine Befragung der Umwelt ohne Benutzung des Instruments der sprachlichen (verbalen oder schriftlichen) Interaktion“* (ebd., S.72). Das Beobachten ist nicht nur auf das Sinnesorgan *Auge* beschränkt, auch die anderen Sinnesorgane stehen permanent in Beziehung zur Umwelt. Aus diesem Grund eignet sich die Beobachtung in dieser Arbeit unter anderem auch dafür, das Klassenklima zu spüren, was sonst kaum erfassbar ist.

Bei Altrichter und Posch (2007) wird auf folgende Gefahren der Beobachtung hingewiesen:

- Diffusität: Die Aufmerksamkeit ist breit gestreut ist, Details gehen verloren.
- Vorurteilsbehaftigkeit: Die aufgenommene Information wird mit minimaler Reflexion für das Handeln verwertet. Dadurch entstehen ein unkontrollierter Einfluss von Vorurteilen und die Gefahr „zu sehen was man sehen will“.
- Flüchtigkeit: Die Beobachtungen sind nur für kurzfristige Verarbeitung im Bewusstsein verfügbar. Für eine Überprüfung ihrer Verlässlichkeit sind sie nicht stabil genug (ebd., S. 128).

Die gezielte Beobachtung hat den Zweck, diese Schwächen zu mildern. Indem etwas Bestimmtes zu einem bestimmten Zweck beobachtet werden soll, wird die Diffusität verringert. Die Flüchtigkeit des Sehens wird damit kompensiert, dass Beobachtungen durch vielfältige Methoden festgehalten werden. Die Vorurteilsbehaftigkeit wird dadurch verringert, indem sie der „Wirklichkeit“ Gelegenheit gibt, den Vorurteilen zu widersprechen. Dies kann auf verschiedene Weise geschehen, z.B. beobachten mehrere Forscher den gleichen Prozess, die Beobachtung geschieht anhand einer vorgegebenen Struktur oder die erhobenen Daten werden mit anderen Methoden der Datenerhebung verglichen.

6.3.1 Überlegungen zur Konstruktion des Beobachtungsbogens

Das Ziel der Beobachtung in der vorliegenden Arbeit wird von den im Kapitel 3.6 präzisierten Forschungsfragen abgeleitet. Der Fokus liegt sowohl auf dem Erfassen von konkreten Feedbackmethoden, die im besuchten Unterricht stattfinden, wie auch auf der Beschreibung ihrer Umsetzung. Damit einerseits gewährleistet ist, dass die Daten dem Forschungsgegenstand entsprechen und andererseits der Gefahr der Diffusität entgegengewirkt werden kann, wird ein eigener Beobachtungsbogen erstellt, der ein zielgerichtetes und standardisiertes Beobachtungsverfahren ermöglicht (Anhang B8).

Der Beobachtungsbogen dient dazu, gezielt Daten während des Unterrichtsgeschehens herauszufiltern, die dem Forschungsgegenstand entsprechen. Um in der kurzen zur Verfügung stehenden Zeit so viele Daten wie möglich zu sammeln, werden Skalen vorbereitet, welche es ermöglichen, die vorherrschende Formulierung während des Unterrichts festzuhalten. Weiter können in Tabellen zu den verschiedenen Feedbackarten konkrete Situationen notiert und anhand der in Kapitel 5.3.1 definierten Codes nach ihren Eigenschaften und Wirkungen kategorisiert werden.

6.3.2 Umsetzung in der Praxis

Die Beobachtung der vorliegenden Arbeit ist eine nicht teilnehmende, offene Beobachtung, wobei ein standardisierter Beobachtungsbogen als Grundlage für die Aufzeichnung dient.

Die Beobachtungen wurden jeweils während einer Unterrichtslektion von beiden Forscherinnen separat festgehalten, um die Erhebungen später gegenseitig abzugleichen und zu besprechen. Den Lektionsinhalt bestimmte die besuchte Lehrperson selbst.

Die Lernenden wurden über den Zweck des Besuches informiert und wussten, dass nicht sie als Person im Fokus der Beobachtung standen, sondern der Unterricht im Allgemeinen, welcher in natürlichem und gewohntem Rahmen abgehalten wurde.

6.3.3 Auswertung der Daten

Flick (2011) weist darauf hin, dass eine Triangulation von Beobachtungen empfohlen wird, um die Aussagekraft der erhaltenen Daten insgesamt zu erhöhen. Dazu dient sowohl eine Triangulation mit anderen Datenquellen, wie auch die Triangulation durch den Einsatz verschiedener Beobachter (ebd., S. 285). In der vorliegenden Arbeit werden die Daten der Beobachtungen nicht nur mit den Erhebungen aus den Interviews und aus den Fragebogen trianguliert, sondern auch die erfassten Beobachtungen beider Forscherinnen untereinander. Auf diese Weise werden die Daten ergänzt, gemeinsam analysiert und gegenseitig diskutiert.

Um die Triangulation mit den anderen Forschungsmethoden zu ermöglichen, wurden auch bei den Beobachtungen die in Kapitel 5.3.1 definierten Kategorien angewendet.

Weiter dienten die Beobachtungen dazu, sich ein Bild über das Klassenklima zu machen. Dieses basiert auf den Eindrücken, welche während der Unterrichtsbesuche wahrgenommen und dann zwischen den beiden Forscherinnen abgeglichen wurden. Festgehalten wurden diese Eindrücke jeweils in einem kurzen Fliesstext mit dem Titel „allgemeiner Eindruck“.

7 Forschungsergebnisse

Im Folgenden werden die einzelnen Klassen kurz vorgestellt und erste Eindrücke vermittelt. Die Erhebungen aus den drei Erfassungsbereichen werden erst einzeln pro Klasse aufgezeigt und danach zusammengezogen, um sie auf Klassenebene und im Quervergleich untereinander zu evaluieren.

7.1 Klasse 1

7.1.1 Rahmenbedingungen

Datum des Besuches	16.06.2015
Klasse	6. Primar
Schule	Primarschule in Zürich Altstetten
Anzahl Schülerinnen und Schüler	20
Lektionsinhalt	Mensch/Umwelt: <i>Labeling in der Lebensmittelbranche</i>

Bei der ersten besuchten Klasse handelt es sich um eine städtische Schule mit einem für die Stadt Zürich mittleren sozialen Index (Anhang H1). Die Schülerinnen und Schüler, die hier unterrichtet werden, bringen unterschiedlichste kulturelle und soziale Grundlagen mit. Die besuchte 6. Klasse hatte am Ende des 4. Schuljahres den Ruf der schlimmsten Klasse im Schulhaus. Zu diesem Zeitpunkt übernahm ein Zweierteam die Klasse, eine der beiden Lehrerinnen ist die Lehrperson, die im Rahmen dieser Arbeit im Unterricht besucht und interviewt wurde. Sie schloss kurz vor ihrer Anstellung an dieser Klasse die Lehrerausbildung als Quereinsteigende ab.

Inzwischen hat sich die Situation in der Klasse stark beruhigt und es gelingt den beiden Lehrerinnen und der Klasse, einen Jungen mit minimalen Deutschkenntnissen und einen weiteren Jungen mit speziellen sonderpädagogischen Bedürfnissen zu integrieren.

7.1.2 Allgemeiner Eindruck

Die Klasse wirkt sehr lebendig und motiviert. Die Schülerinnen und Schüler sind uns Besucherinnen gegenüber offen und einzelne begrüßen uns vor Lektionsbeginn persönlich. Während des Unterrichts herrscht eine angenehme Atmosphäre, die Lehrperson versprüht viel Elan und Freude an der Sache. Sie spricht die Lernenden im Klassenverband konsequent in der Du-Form an. Die Schülerinnen und Schüler hören einander während des 25-minütigen Lehrgesprächs aufmerksam zu und beteiligen sich engagiert. Fragen der Schülerinnen und Schüler werden von der Lehrperson sehr interessiert aufgenommen. Das Lernziel der Unterrichtsstunde wird zu Beginn bekannt gegeben und steht an der Wandtafel. Auch Wochenziele und Klassenregeln sind schriftlich festgehalten und hängen gut sichtbar im Klassenzimmer.

Wir können uns der positiven Stimmung nicht entziehen und verlassen die Klasse am Ende des Morgens voller Energie und Tatendrang.

7.1.3 Sichtbare Spuren von Feedback

Auf den Pulten der Kinder stehen Geburtstagskärtchen mit einem persönlichen Feedback der beiden Lehrpersonen an das jeweilige Kind. Das Feedback bezieht sich zum Beispiel auf persönliche Eigenschaften: „Du hast ein gutes Gespür für Menschen“ oder auf Verhalten im Unterricht: „Ich freue mich, dass du dir Mühe gibst, selbstständig zu arbeiten“.

Im Schulzimmer hängen Sterne mit jeweils einem Feedback, was der Klasse gut gelungen ist, wie zum Beispiel „Konzentrierte Partnerarbeit in R+K“. Dieses Feedback bezieht sich auf gewünschtes Verhalten und auf gelungenes Arbeitsverhalten.

Des Weiteren besitzt jedes Kind ein Portfolio-Heft, in welchem das eigene Arbeitsverhalten, der Lernzuwachs und eigene Stärken und Schwächen reflektiert werden.

7.1.4 Beobachtungen während des Unterrichts

Gestützt auf unsere persönlichen Beobachtungen, die wir während des Besuchs auf dem Beobachtungsbogen 1 (Anhang C3) notierten, lassen sich folgende Interaktionen im Zusammenhang mit Feedback festhalten:

Zusammengefasst waren die Rückmeldungen meist zeitnah, konkret, auf das Verhalten, nicht auf die Person bezogen und durchaus angemessen. Teils waren sie beschreibend, teils wertend.

Meist waren sie als Fakt formuliert, positive Formulierungen wurden etwas häufiger benutzt als negative.

Zurechtweisungen werden ohne negative Emotionen, sondern mit Humor formuliert und es wird nicht persönlich, sondern sachlich argumentiert.

Fasst man die konkret beobachteten Feedbackformen zusammen, so sind diese fast immer verbal, werden aber oft von positiven nonverbalen Formen wie Lächeln oder interessiertem Blick begleitet.

Alle beobachteten Rückmeldungen finden spontan im Unterrichtsverlauf und somit unstrukturiert statt. Acht der festgehaltenen Feedbacks richtet die Lehrperson an die Klasse oder an einzelne Schülerinnen und Schüler, zwei werden aus der Klasse an die Lehrperson gerichtet. Feedbacks unter den Kindern können in dieser Lektion nicht mitverfolgt werden. Während einer kurzen Stillarbeitsphase stehen einzelne Kinder aber auf und suchen den Kontakt mit anderen aus der Klasse.

Es ist anzunehmen, dass dort über die gestellte Aufgabe ausgetauscht wurde.

7.1.5 Erkenntnisse aus dem Fragebogen zu Klasse 1

Die hier vorgestellten Informationen über die Sicht und Wahrnehmungen der Lernenden der Klasse 1 wurden aus der Datenauswertung der Schülerfragebogen der Klasse 1 (Anhang 2.0 – 2.5) abgeleitet und den im Kapitel 5.3.1 erläuterten Kategorien (Anhang B1 und B5) zugeordnet.

7.1.5.1 Feedbackformen im Unterricht

Es zeigt sich, dass die Klasse die verschiedenen Formen von Feedback im Unterricht wahrnimmt. Vor allem im Bereich des Lehrer-Schülerfeedbacks fallen die durchwegs hohen Mittelwerte von 3.7 und mehr auf. Die meisten Lernenden empfinden die Unterstützung der Lehrperson als hilfreich. Auch Peerfeedback findet für alle wahrnehmbar statt und es wird von 95% der Kinder gerne gege-

ben. Bei der gemeinsamen Auseinandersetzung der Lernenden und der Lehrerin zum Thema Lernen, was zum wechselseitigen Feedback gezählt wird, verlagern sich die Antworten etwas mehr zur Mitte, wobei die Mittelwerte zwischen 2.9 und 3.2 liegen. Diese Feedbackform scheint weniger stattzufinden, obwohl ein grosser Teil der Kinder gerne das eigene Lernen mit der Lehrperson bespricht. Die Meinung der Lernenden zur Frage, ob die Lehrerin ihr Feedback zum Unterricht einholt, wird grundsätzlich tiefer bewertet (Mittelwert 3.1). Vor allem fällt die relativ grosse Streuung (Wert 1.1) der Antworten auf. Konsequenzen ihres Feedbacks auf den Unterricht nehmen die Lernenden weniger wahr, hier liegt mit einem Wert von 2.9 die tiefste Wertung der Fragen im Zusammenhang mit Feedback vor, wobei die grosse Anzahl der Enthaltungen auffällt. Nur 8 Kinder beantworten diese Frage positiv, daraus lässt sich schliessen, dass für den grösseren Teil der Klasse keine Veränderungen wahrnehmbar sind.

7.1.5.2 Wirkungen auf der Ebene der Aufgabe

Die Auswertung zeigt, dass die Lernenden sich über die Aufgaben, die von ihnen verlangt werden, gut informiert fühlen. Die Mittelwerte, welche sich auf die Orientierung und Klarheit der eigenen Aufgaben beziehen, bewegen sich auf der Skala von 3.5 und 3.7 und weisen eine geringe Streuung auf. Die Klasse fühlt sich dementsprechend von der Lehrperson über den Lerngegenstand sehr gut und verständlich orientiert und bei dessen Bearbeitung bestens unterstützt.

7.1.5.3 Wirkungen auf der Ebene des Lernprozesses

Auch in ihrem Lernprozess fühlen sich die Lernenden dieser Klasse von der Lehrerin sehr gut begleitet. Es herrscht eine sehr positive Einstellung zu den eigenen Fehlern, 18 Kinder bewerten diese Aussage positiv. Davon sind 14 Kinder überzeugt, dass sie aus den eigenen Fehlern lernen können und 18 Lernende wissen auch wie sie sich helfen können. Die Reflexion des eigenen Lernens wird weniger eindeutig bewertet, die Verteilung der Antworten auf der Skala fällt breiter aus. Nach Ansicht der Kinder findet der Austausch über Lernfortschritte und nächste Ziele nicht so oft statt.

7.1.5.4 Wirkungen auf der Ebene der Selbstregulation

Die Lernenden scheinen zu erkennen, wenn sie Hilfe benötigen, dies bedeutet, dass sie ihre Handlungen reflektieren und sich bei Unsicherheiten das weitere Vorgehen überlegen. Gemeinsame Reflexionen mit der Lehrerin über das eigene Lernvorgehen finden weniger statt und auch die Meinung über den Unterricht wird nach Ansicht der Kinder von der Lehrerin nicht so oft eingeholt.

Aussagen über das eigene Lernen, welche auf die Motivation und Emotionen der Kinder Rückschlüsse erlauben, zeigen grundsätzlich positive Bewertungen, wenn auch im Vergleich zu den anderen Antwortmustern der Klasse der Mittelbereich stärker vertreten ist.

7.1.5.5 Wirkungen auf der Ebene der Person

Beziehung

Beim Betrachten der Aussagen, die das Empfinden des Klassenklimas spiegeln, zeigen sich beträchtlich tiefere Bewertungen als bei denen, welche sich auf die Beziehung zur Lehrerin beziehen. 79 % der Kinder sind davon überzeugt, dass die Lehrerin zu allen freundlich ist, allerdings können vier Kinder dies nicht bestätigen. Auffallend ist die Bewertung der Aussagen 14 und 15. Für 94% der Antwortenden ist es zutreffend, dass die Lehrerin über den Lernstand Bescheid weiss. Diese ausserordentlich positiven Beurteilungen der Aussagen widerspiegeln ein grosses Vertrauen in die Fähigkeiten der Lehrerin.

Obwohl die Beziehung und das Vertrauen von der Mehrheit der Kinder als sehr gut beurteilt wird, ergeben die Antworten auf die Frage, ob die Lehrerin einen mag, dennoch tiefe Werte. Weiter kann beim genauen Betrachten dieser Frage festgestellt werden, dass 12 Kinder keine Antwort darauf geben konnten. Dies weicht vom sonstigen Antwortmuster der Klasse markant ab.

Selbstwahrnehmung

Beim Betrachten der Fragen, die Rückschlüsse auf den Selbstwert der Kinder zulassen, kann gesagt werden, dass die Lernenden zu einem grossen Teil positive Einstellungen gegenüber sich selbst haben. Die Mehrheit ist sich bewusst, was sie gut können und es macht ihnen Freude dies zu zeigen.

Der tiefe Wert der Aussage, dass ihre Meinung den Unterricht verändern kann, könnte entweder mit einer tiefen Selbstwirksamkeitsüberzeugung in Zusammenhang gebracht werden oder damit, dass die Umsetzung der Konsequenzen ihres Feedbacks für die Lernenden nicht sichtbar ist.

7.1.6 Erkenntnisse aus dem Interview zu Klasse 1

Die Informationen des Interviews wurden aus der Transkription (Anhang C1.0) in einem ersten Schritt extrahiert und den Bereichen *Auslöser*, *Formen*, *gewünschte Wirkung*, *erkennbare Wirkung*, *Individualisierung* und *Stolpersteine* zugeordnet. Die gewünschten und erkennbaren Wirkungen wurden ihrerseits nochmals den entsprechenden Wirkungsebenen nach Hattie (2014) und deren Unterbereichen zugeteilt. Aus der so entstandenen Übersicht (C.1.1) konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

7.1.6.1 Ursprüngliche Intention der Lehrperson

Die Klassenlehrperson der ersten besuchten Klasse nennt als Grund für das Einführen von Schüler Feedback – und somit von wechselseitigem Feedback – die hohe Relevanz des Themas in ihrer Ausbildung, welche sie vor wenigen Jahren auf dem zweiten Bildungsweg abschloss. Im Verlauf des Interviews erinnert sie sich noch an ein Erlebnis, das sie konkret dazu veranlasste, die Meinung der Schülerinnen und Schüler mit der eigenen abzugleichen und das somit als Initialzündung funktionierte. Sie ertappte sich damals abends zu Hause dabei, dass sie verzweifelt nach der Lösung eines schulischen Problems suchte und plötzlich realisierte, dass sie zu diesem Thema zwanzig Expertinnen und Experten im Klassenzimmer hatte, die ihr bei der Suche helfen konnten.

Das taten sie auch erfolgreich.

Die ursprüngliche Absicht der Lehrperson war es also, durch Schülerfeedback festzustellen, welcher Punkt einer gestellten Aufgabe nicht optimal geplant war. Zudem wollte sie grundsätzlich ihre Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern festigen und sie in ihrer Selbstwirksamkeit stärken.

7.1.6.2 Angewandte Formen

In der Klasse 1 findet strukturiertes Feedback regelmässig in Form eines Portfolio-Eintrages statt. Dabei hält jede Schülerin und jeder Schüler einmal wöchentlich fest, wie es ihr oder ihm gelingt, das Wochenziel zu verfolgen.

Es kam auch schon vor, dass die Lehrperson eine schriftliche Befragung zu ihrer Person als Lehrerin durchführte. Die häufigste Form ist allerdings eine kurze mündliche Befragung. Diese findet zu den unterschiedlichsten Bereichen wie Arbeitsverlauf, Aufgabenstellung, aktuelle Schwierigkeiten und Ähnlichem statt und geschieht meist unmittelbar und zeitnah.

7.1.6.3 Gewünschte Wirkungen

Die Vielfalt der gewünschten Wirkungen wurde erst bei der Auswertung des Interviews richtig deutlich, da sie überall in die Antworten eingewoben und der Lehrperson nach und nach bewusst wurden. Genannt wurden folgende angestrebten Wirkungen:

Tabelle 2: Beabsichtigte Wirkungen, Klasse 1

Wirkung auf Schülerebene	Wirkung auf Ebene der Lehrperson	Wirkung auf beiden Ebenen → Beziehung
<ul style="list-style-type: none"> • Verlauf der Gruppenarbeit optimieren • Motivation erhöhen • zu Selbstreflexion anregen • zur Reflexion des Auftrags anregen • Selbststeuerung • Selbstwirksamkeit • Reflexion des eigenen Arbeitsverhaltens • Reflexion des Arbeitsverhaltens anderer • Verantwortung übernehmen • Einschätzung eigenen Verhaltens in Bezug zur Umwelt 	<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitssetting optimieren • Auftrag optimieren • Zur Unterstützung der Selbstreflexion • Bedürfnissabklärung des Schülerinnen und Schülern • Instrument für Klassenmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> • kritischer Umgang mit Aufträgen (macht der Auftrag in dieser Form Sinn?) • Analyse des Problemursprungs • Vertrauensaufbau • gegenseitiger Respekt

An dieser Stelle sei noch einmal erwähnt, dass es sich hier um angestrebte Wirkungsbereiche handelt. Selbstverständlich zeigen die meisten Formen Auswirkungen auf allen drei Ebenen. Ordnet man die genannten Absichten den Wirkungsebenen nach Hattie (2014) und den für diese Ar-

beit festgelegten Unterbereichen zu, fällt auf, dass der Austausch auf allen vier Ebenen, der der Aufgabe, des Lernprozesses, der Selbstregulation und der Person, gleichermassen stattfindet (vgl. Anhang C1.1). Am wenigsten zielt die Lehrperson dabei bewusst auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler ab.

7.1.6.4 *Effektiv erkennbare Wirkungen*

In sieben Bereichen erkennt die Lehrperson Veränderungen, die sie klar auf ihre Feedbackkultur zurückführt. Sie spricht von erhöhter Motivation und verbesserter Arbeitshaltung, von gesteigertem Selbstvertrauen und aktiverer Mitsprache der Schülerinnen und Schüler. Zudem sieht sie erhöhte Kompetenzen der Situationsanalyse, beim Entschlüsseln der Absicht einer Aufgabe und bei der Berücksichtigung eigener Bedürfnisse.

In weiteren Bereichen lässt sich eine Verbindung zu Feedback laut Lehrperson nur vermuten, nämlich beim Aufbau von Vertrauen und gegenseitigem Respekt. Zudem stuft die Lehrperson ihre Beziehung zur Klasse und zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern als gut ein und schlussfolgert, dass diese Tatsache auch einen Einfluss auf die Motivation hat. Dabei äussert sie den Gedanken, dass sie zu Kindern, die ihr offener begegnen einen aktiveren Austausch pflegt als zu eher zurückgezogenen Kindern.

Zuguteilt zu den Wirkungsebenen nach Hattie (2014) wird sichtbar, dass mit der gelebten Feedbackkultur in Klasse 1 zwar auf allen Ebenen positive Entwicklungen sichtbar sind, am häufigsten aber Erfolge im Bereich der Selbstregulation genannt werden.

7.1.6.5 *Notwendigkeit der Individualisierung von Feedbackformen*

Wenn die Lehrperson Feedback in mündlicher Form von den Kindern einholt, bietet sie einem Kind, welches noch kaum Deutsch spricht, manchmal Satzanfänge an. Bei schriftlichen Formen können die Kinder ihrem Niveau entsprechend schreiben, was sowohl inhaltlich wie auch mengenmässig eine Entlastung generiert, eine Individualisierung des Auftrages wäre aber gemäss Lehrperson auch hier sehr wahrscheinlich sinnvoll.

7.1.6.6 *Förderliche Massnahmen, mögliche Stolpersteine*

Der Lehrperson ist es wichtig, dass Beschämung vermieden wird, von den Schülerinnen und Schülern verlangt sie daher bei gegenseitigem Feedback untereinander Tipps statt negativer Kritik. Um von den Kindern verwertbare Informationen zu erhalten ist es ihr wichtig, vor dem Einholen von Feedback die eigene Absicht zu klären um dann gezielte Fragen formulieren zu können. Feedback bedeutet gemäss der Lehrperson, dass Tatsachen sichtbar gemacht werden, für Schülerinnen und Schüler genauso wie für Lehrerinnen und Lehrer. Das können auch negative Tatsachen sein. Der Umgang mit den eigenen Schwächen sollte daher geübt werden. Nur so können die Rückmeldungen aus der Klasse auch aufgenommen und umgesetzt werden, Gelassenheit kann hilfreich sein. Lässt man diesen Teil aus, so ist sich die Lehrperson sicher, wird das Feedback zur Phrase und von den Kindern nicht mehr getragen. Funktioniert es jedoch, ist es ein wichtiges Instrument zur Klassenführung.

Es fällt auf, dass die Stolpersteine von der Lehrperson 1 ausschliesslich auf der Ebene der Person verortet werden, sie betont daher, dass sowohl die Kinder wie auch die Lehrperson sorgfältig darauf vorbereitet werden müssen und sich vor allem die Lehrperson sichtbar mit persönlichem Feedback der Schülerinnen und Schüler auseinandersetzen muss.

7.1.7 Zusammenfassung und Interpretationen der Erkenntnisse aus Klasse 1

Nachfolgend werden die Erkenntnisse zu den Bereichen, welche für die Beantwortung der Unterfragen wichtig sind, zusammengezogen. Es handelt sich dabei um die Daten betreffend Feedbackarten und ihren Eigenschaften sowie den Wirkungen von Feedback.

7.1.7.1 Feedbackarten und ihre Eigenschaften in Klasse 1

In der folgenden Darstellung werden die vorgefundenen Methoden und Eigenschaften aus allen drei Erhebungen zusammengeführt und ihren Feedbackarten zugeordnet. Dazu wurden die Codes gemäss Tabelle in Kapitel 5.3.1 (Anhang B1) verwendet.

Da diese im Schülerfragebogen bewusst nicht direkt angesprochen wurden (Kapitel 6.2.1), werden in der rechten Spalte die entsprechenden Inhalte zugeordnet und jeweils die wahrgenommene Stärke anhand des Mittelwertes aufgezeigt. Dazu ist festzuhalten, dass Werte zwischen 1.1 und 4 grundsätzlich eine Wahrnehmung der Feedbackform anzeigen und nur der Wert 1 in dieser Auswertung für „nicht vorhanden“ steht. Daher gilt: Je höher der Wert, desto stärker die Wahrnehmung auf Seiten der Schülerinnen und Schüler.

Um Feedbackmethoden festhalten zu können, die zur Selbstreflexion dienen, wurde der Darstellung eine weitere Zeile angefügt. Darin wird in dieser Auswertung also eine weitere Form des Feedbacks, das sogenannte „Innere oder Interne Feedback“ (vgl. Kapitel 3.3.2) herausgelöst, welches in der Arbeit gewöhnlich als Unterbereich der vier vorgestellten Arten funktioniert und daher auch hier mit „Sr“ für Selbstreflexion bezeichnet wird.

Tabelle 3: Feedbackmethoden und ihre Eigenschaften, Klasse 1

Art	Interview	Beobachtung	Fragebogen
L-S		Blickkontakt nv, s/u leistungsbezogenes Lob v, s unmittelbare Reaktion auf Schülerleistung v, u Kompliment zum Geburtstag sch, s Erreichte Klassenziele sammeln (Sterne) sch, s	Leistungsbeurteilung 3.8/3.7/3.7 Auftragsinhalt 3.5 Begleitung des Lernprozesses 3.7 Respekt 3.4
S-L	Fragebogen sch, s Meinung zu Aufgabenstellung und Setting v, s/u Motivation v, s/u	Interesse am Unterricht nv/v, s unmittelbare Reaktion auf Lehrerleistung v, u	Meinung zum Unterricht 3.1 Einfluss auf Unterricht 2.8
Pe	Leistungen anderer v, s		Leistungsbeurteilung 3.6 „gern“ Leistungsbeurteilung 3.5 Respekt 2.8
wF			„gern“ Austausch über Leistung 3.3 Austausch über Leistung zu Stärken 3.2, zu Schwächen 2.9
Sr	Portfolio sch, s	Portfolio sch, s	Selbsteinschätzung 3.6/3.5 Lernprozess 3.0

Aus dem Interview wurden keine konkreten Feedbackmethoden zu Lehrer-Schüler- und wechselseitigem Feedback aufgelistet. Das liegt daran, dass im Interview nicht direkt danach gefragt wurde. Dass diese Feedbackarten aber stattfinden, wird auch im Interview durchaus deutlich.

Ansonsten zeigt die Darstellung, dass die Schülerinnen und Schüler dieser Klasse das Feedback ihrer Lehrerin deutlich wahrnehmen. Im Gegensatz dazu wird die Wirkung ihrer Rückmeldungen als eher gering eingeschätzt, was nicht mit der Absicht der Lehrperson übereinstimmt.

Ein Widerspruch stellen auch Werte im Bereich des Peerfeedbacks dar. Einerseits geben die Kinder einander gerne Feedback zu ihren Leistungen, andererseits schätzen sie den Respekt voneinander nicht sonderlich hoch ein. Dies könnte damit zusammenhängen, das Feedback im kontrol-

lierten Rahmen des Unterrichts stattfindet, während Respekt durchaus auch in der Pause gemessen wird.

In der folgenden Matrix werden nun noch die vier Feedbackarten **Lehrer-Schülerfeedback**, **Schülerfeedback**, **Peerfeedback** und **wechselseitiges Feedback** den Eigenschaften zugeordnet, wie sie in Klasse 1 festzustellen waren.

Tabelle 4: Eigenschaften der Feedbackarten, Klasse 1

	strukturiert	unstrukturiert
schriftlich	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback	
verbal	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback Peerfeedback wechselseitiges Feedback	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback Peerfeedback
nonverbal	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback	Lehrer-Schülerfeedback

Die Feedbackarten sind jeweils an jenen Schnittstellen der Eigenschaften eingetragen, denen sie im Rahmen des Besuches und der Befragungen klar zugewiesen werden konnten. Dabei fällt auf, dass das Feld schriftlich-unstrukturierten Feedbacks gänzlich leer ist. Dies hängt damit zusammen, dass schriftliche Formen von Feedback in den meisten Fällen eine Mindestform von Planung erfordern und somit strukturiert zum Einsatz kommen.

Nonverbales Feedback wurde in dieser Klasse sowohl strukturiert wie auch unstrukturiert hauptsächlich als Lehrer-Schülerfeedback sichtbar, wurde aber auch in Form von engagierter Beteiligung am Unterricht in umgekehrter Richtung deutlich. Nonverbales Peerfeedback ist aus dem gewählten Blickwinkel, der sich vor allem auf das offensichtliche Geschehen richtet, im Rahmen unserer Beobachtungen gar nicht wahrnehmbar und da weder im Interview noch im Schülerfragebogen danach gefragt wurde, kann es an dieser Stelle auch nicht festgehalten werden.

Nach Aussagen der Lehrperson und gemäss unseren Beobachtungen sind die häufigsten Feedbackereigenschaften im Unterricht der Klasse 1 mündlich und unstrukturiert, da sich die Rückmeldungen meist auf aktuelles Geschehen beziehen. Dabei wählt die Lehrperson fast ausschliesslich positive Formulierungen, die sie mit einem Lächeln oder mit interessiertem Blickkontakt untermalt. Sie reagiert damit zeitnah auf die Beiträge, die Arbeitsweise und das Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Dies wird auch von den Kindern entsprechend wahrgenommen und geschätzt.

7.1.7.2 Wirkungen in Klasse 1

Während sich die nachfolgenden gewünschten Wirkungen einzig aus dem Interview mit der Lehrperson erschliessen lassen, da sie es ist, die den Unterricht plant, sind die effektiv wahrnehmbaren Wirkungen auch aus dem Schülerfragebogen und den Beobachtungen zusammengetragen.

Die Wirkungen auf Schülerebene werden zusätzlich den Wirkungsfeldern der Aufgabe (A), des Lernprozesses (L), der Selbstregulation (SR) und der Person (P) zugeordnet. Beim Einfüllen der Begriffe in die Tabelle wird versucht, die effektiven Wirkungen den Absichten der Lehrperson zuzuordnen. So entsteht eine horizontale Gegenüberstellung der beabsichtigten und der effektiv wahrnehmbaren Wirkungen. Dadurch, dass diese Zuordnung nicht immer möglich ist, entstehen Lücken in den beiden Spalten und es wird sichtbar, welche Absichten im Rahmen der Arbeit keine sichtbaren Erfolge zeigen und welche unbeabsichtigten Wirkungen eingetreten sind.

Tabelle 5: Effektive Wirkungen, Klasse 1

	beabsichtigte Wirkung	effektiv wahrnehmbare Wirkung
Ebene Schüler		
A	zur Reflexion des Auftrags anregen	Entschlüsseln der Absicht einer Aufgabe
	Verlauf der Gruppenarbeit optimieren	gelungene Partnerarbeit
L	Reflexion des eigenen Arbeitsverhaltens	verbesserte Arbeitshaltung
	Reflexion des Arbeitsverhaltens anderer	
SR	zu Selbstreflexion anregen	Konstruktiver Umgang mit Fehlern
	Selbststeuerung	eigene Handlungen reflektieren
	Selbstwirksamkeit	
	Einschätzung eigenen Verhaltens in Bezug zur Umwelt	
	Verantwortung übernehmen	
	Motivation erhöhen	erhöhte Motivation engagierte Beteiligung
P		gesteigertes Selbstvertrauen hoher Selbstwert
		Berücksichtigung eigener Bedürfnisse
Ebene Lehrperson		
	Arbeitssetting optimieren	Lehrerin weiss über Lernstand Bescheid
	Auftrag optimieren	Klarheit über Arbeitsauftrag
	Überprüfung der Selbstreflexion bei den Kindern	grosses Vertrauen in Fähigkeiten der Lehrerin
	Bedürfnisabklärung der Schülerinnen und Schülern	enge Begleitung im Lernprozess
	Instrument für Klassenmanagement	angenehme Atmosphäre hohe Aufmerksamkeit

Ebene Beziehung	
beidseitig kritischer Umgang mit Aufträgen	aktivere Mitsprache
gemeinsame Analyse von Problemursprüngen	erhöhte Kompetenzen in der Situationsanalyse
Vertrauensaufbau	Vertrauen
gegenseitiger Respekt	gegenseitiger Respekt
	gute Beziehung zur Klasse und zu den einzelnen Schülerinnen und Schülern
	sichere Beziehung zur Lehrerin

In dieser Darstellung wird sichtbar, dass vier Absichten der Lehrperson auf Schülerebene während des Besuches nicht als effektive Wirkung fassbar wurden. Es sind dies die Reflexion des Arbeitsverhaltens anderer, das Übernehmen von Verantwortung, die Einschätzung eigenen Verhaltens in Bezug zur Umwelt und die Selbstwirksamkeit.

Von den vier nicht fassbar gewordenen Wirkungsabsichten der Lehrperson sind zwei, nämlich das Übernehmen von Verantwortung und das Einschätzen eigenen Verhaltens in Bezug auf die Umwelt, stark abhängig von der Entwicklung und der Erziehung der einzelnen Schülerinnen und Schüler und zeigen sich nicht von heute auf morgen. Die anspruchsvolle dritte Absicht, die nicht erfasst wurde, nämlich die Reflexion des Arbeitsverhaltens anderer, wird hauptsächlich im Zusammenhang von Vorträgen und Projektarbeiten als strukturiertes Peerfeedback angewendet, was auf die besuchte Lektion nicht zutrifft. Dass die vierte Absicht nicht erkennbar wurde, deckt sich mit der Wahrnehmung der Schüler, dass ihre Rückmeldungen nicht sichtbar in die Unterrichtsgestaltung einfließen.

Hingegen werden Wirkungen sichtbar, die nicht ausdrücklich beabsichtigt waren. Dies sind zum einen das gestärkte Selbstvertrauen und der hohe Selbstwert auf Seiten der Schülerinnen und Schüler und zum anderen die gegenseitig bestätigte gute Beziehung zwischen der Lehrperson und den Kindern.

Die Tatsache, dass die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern von beiden Seiten als gut eingestuft wird, lässt sich insofern auf die Feedbackkultur der Klasse zurückführen, als dass sie als deren Wirkung wahrgenommen wird und auch angestrebte sekundäre Wirkungen wie der Austausch über inhaltliche oder soziale Probleme tatsächlich Erfolge zeigen.

Zudem sei daran erinnert, dass sich Kinder nur im Rahmen einer tragenden Beziehung zu einer verantwortungsbewussten Bezugsperson persönlich entfalten können, was hier im gesteigerten Selbstvertrauen sichtbar wird.

7.2 Klasse 2

7.2.1 Rahmenbedingungen

Datum des Besuches	26.06.2015
Klasse	2. Primar
Schule	Primarschule in Zürich Oerlikon
Anzahl Schülerinnen und Schüler	16
Lektionsinhalt	Mensch/Umwelt: <i>Klassenrat</i>

Die zweite Schulklasse, die wir besuchen konnten, ist eine „halbe“ zweite Primarklasse mit nur 16 Schülerinnen und Schülern. Die Schule befindet sich an einer Schnittstelle zwischen zwei gegensätzlichen Einzugsgebieten, das eine ist ein sehr grünes Quartier mit grosszügigen Einfamilienhäusern, das andere ein typisches Arbeiterquartier mit kleinen, nicht renovierten Wohnungen. Die Kinder, die hier aufeinandertreffen, stammen also sowohl aus der Unter- und Mittelschicht, wie auch etwa zu einem Achtel aus der Oberschicht. Um dieser stark heterogenen Klientel einheitliche Strukturen anbieten zu können, beschloss das gesamte Team vor ein paar Jahren, neben einer Quims⁴-Schule auch ein PFADE⁵-Schulhaus zu werden. Die Klasse wird nun das zweite Jahr von einem Lehrerinnen-Tandem geführt. Die Lehrerin, die wir besuchen und interviewen durften, schloss im letzten Jahr die Lehrerausbildung als Quereinsteigerin ab.

7.2.2 Allgemeiner Eindruck

Bei unserem Eintreten sitzen die Kinder zum Teil bereits im Kreis, bereit für den Klassenrat. Sie wirken motiviert und fröhlich. Die Lehrperson nimmt sich in Ruhe Zeit, ihre benötigten Utensilien bereitzulegen, bevor sie den Kindern das Wort übergibt und somit den Unterricht beginnt.

⁴ Das Programm QUIMS steht für «Qualität in multikulturellen Schulen» und unterstützt Schulen mit multikultureller Zusammensetzung. Im Zentrum stehen dabei die Förderung der Sprache, des Schulerfolgs und der sozialen Integration. Durch zusätzliche kantonale finanzielle Mittel und Fachberatung wird nicht nur die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund angestrebt, es soll auch im Verständnis einer inklusiven schulischen Praxis individuelles Lernen insgesamt fördern und damit allen Kindern zugutekommen.

⁵ Das Programm PFADE (Programm zur Förderung Alternativer Denkstrategien) ist ein Lehrmittel zur nachhaltigen Förderung von sozialen Kompetenzen bei Kindern im Primarschul- und Kindergartenalter. Es unterstützt eine gesunde und erwünschte Entwicklung von Kindern und trägt so dazu bei, externalisierendes und internalisierendes Problemverhalten wie z.B. Gewalt, Aggression, Substanzmissbrauch, Bedrücktheit und Depression langfristig zu reduzieren. (<http://www.gewaltpraevention-an-schulen.ch>)

Der Klassenrat ist stark strukturiert, es gibt einen Protokollschreiber, eine Zeitwächterin und einen Gesprächsleiter aus den Reihen der Kinder, die Rolle der Beobachterin übernimmt die Lehrperson. Der Protokollschreiber fällt vor Beginn der Lektion durch starken Bewegungsdrang auf. Während des Klassenrats braucht es immer wieder strukturelle und organisatorische Unterstützung der Lehrerin, die sich ruhig und transparent einbringt. Trotz vieler Störungen, wie unserem Besuch, vier Spettkindern aus der Parallelklasse und einem kurzen Überraschungsbesuch der Schulleitung findet der Klassenrat geordnet und nach vertrauter Struktur statt.

7.2.3 Sichtbare Spuren von Feedback

Das PFADE-Programm baut stark auf ritualisierte Gesprächskultur und Feedback und verlangt beispielsweise einen Klassenrat oder das „Kind der Woche“, das neben ein paar kleinen Privilegien einmal in seiner Amtszeit eine Komplimenten-Dusche geniessen darf. Der Name des aktuellen „Kinds der Woche“ hängt gut sichtbar an der Wand. Weiter hängen da die Gesprächsregeln für den Klassenrat und bereits kurz nach der Lektion das aktuelle Protokoll.

Weiter stehen auf den meisten Pulten Postkartenhalter mit den aktuellen persönlichen Lernzielen der Kinder. Diese Ziele werden in persönlichen Gesprächen mit den Kindern vereinbart und durch deren optische Präsenz sowohl den Lehrerinnen wie auch dem Schüler, der Schülerin immer wieder in Erinnerung gerufen. In der Regel bezieht sich je ein Ziel auf Mathematik, auf Sprache und auf allgemeines oder soziales Lernen.

7.2.4 Beobachtungen während des Unterrichts

Mit Hilfe unseres Beobachtungsbogens (Anhang D3) hielten wir während der besuchten Lektion Folgendes fest:

Die beobachteten Rückmeldungen der Lehrperson an die Kinder sind im Allgemeinen meist zeitnah, immer beschreibend und konkret. Sie werden eher als Fakt formuliert, denn als persönliche Wahrnehmung und beziehen sich dabei praktisch ausschliesslich auf das Verhalten. Die häufig positiv formulierten Feedbacks werden von uns als durchaus angemessen eingestuft.

Im Einzelnen fällt auf, dass die Lehrperson häufig auf ungewünschtes Verhalten reagiert. Dies tut sie, indem sie den Kindern die geltenden Regeln in Erinnerung ruft und einmal ein unterstützendes Angebot macht. Sie ist damit jeweils unmittelbar erfolgreich.

Zweimal werden die Schülerinnen und Schüler zu einem Feedback aufgefordert, das sie selbstsicher und ernsthaft abgeben. Obwohl es um verschwundene Scheren und Farbstifte geht, finden keine Schuldzuweisungen untereinander statt.

Gegenseitig teilen sich die Schülerinnen und Schüler in meist ritualisierter Form ihre Befindlichkeit und ihre Meinungen mit, was hauptsächlich ihre Kompetenzen bezüglich der Selbstregulation fordert und fördert.

7.2.5 Erkenntnisse aus dem Fragebogen zu Klasse 2

Auch die hier vorgestellten Informationen über die Sicht und Wahrnehmungen der Lernenden der Klasse 2 wurden aus der Datenauswertung der Schülerfragebogen Klasse 2 (Anhang D2.0 – D2.5) abgeleitet und den im Kapitel 5.3.1 erläuterten Kategorien (Anhang B1 und B5) zugeordnet.

7.2.5.1 Allgemein

Bei der Auswertung der Fragebogen der Klasse 2 fällt auf, dass viele Kinder keine Antworten angekreuzt haben. Da nur 16 Lernende befragt werden konnten, verzerren die Enthaltungen z. T. das Ergebnis, was bei der Auswertung wo sinnvoll berücksichtigt wird.

7.2.5.2 Feedbackarten im Unterricht

Die Auswertung der Daten zeigt im Bereich des Lehrer-Schüler-Feedbacks sehr hohe Werte (Mittelwerte bis zu 3.9) mit Übereinstimmungen, die bis zu 100% erreichen. Diese Feedbackform nehmen die Lernenden besonders ausgeprägt wahr und sie schätzen diese Unterstützung auch als sehr hilfreich ein.

Im Bereich des Peerfeedbacks sind die Antworten auf der Skala markant breiter gestreut und der Mittelwert liegt mit 2.9 deutlich tiefer. Peerfeedback findet weniger statt, es zeigt sich aber auch, dass die Lernenden ihren Klassenkameraden eigentlich gerne Rückmeldungen geben.

Wechselseitiges Feedback mit der Lehrerin wird von den meisten Befragten wahrgenommen, die Mittelwerte liegen im guten Bereich um die 3.4. Es fällt aber einigen Kindern schwer die Fragen zum gegenseitigen Austausch zu beantworten, denn 25% geben ihre Meinung dazu nicht ab. Für diese Kinder ist es schwierig, die Aussagen zum wechselseitigen Feedback zu bewerten, was darauf hindeuten kann, dass sie wechselseitiges Feedback nicht erkennen.

Schüler-Feedback zum Unterricht findet gemäss den Lernenden nicht so häufig statt, hier liegt mit 2.8 der tiefste Mittelwert vor. Dementsprechend werden auch die Konsequenzen ihrer Meinung auf den Unterricht als sehr gering wahrgenommen, wobei fast 30% der Befragten keine Antwort dazu abgeben.

7.2.5.3 Wirkungen auf der Ebene der Aufgabe

Die Mittelwerte der Antworten auf die Fragen, welche sich auf die Klarheit und Orientierung beziehen, sind wenig auffällig. Niemand fühlt sich gänzlich orientierungslos, da es aber wieder einige Enthaltungen gibt, ist der Informationsgehalt der Mittelwerte, weniger signifikant. Die Auswertung der Aussage, welche die Verständlichkeit der Lehrperson betrifft, zeigt, dass nur gerade 10 Kinder die Erklärungen genügend verstehen und sich nur ein Mittelwert von 2.9 ergibt. Dieses Ergebnis liegt deutlich tiefer als der Mittelwert der Gesamtauswertung aller Klassen dieser Frage, welcher 3.4 beträgt.

7.2.5.4 Wirkungen auf der Ebene des Lernprozesses

Die Lernenden fühlen sich grundsätzlich gut in ihrem Lernprozess begleitet, die Mehrheit der Kinder wählt in diesem Bereich die Antworten 3 und 4. Die Mittelwerte liegen meist nahe bei 3.4, was auf eine durchschnittliche Zustimmung weist und zeigen ein einheitliches Bild der Verteilung der Antworten. Das Bewusstsein Fehler als Chance zu betrachten ist lediglich bei neun Kindern vorhanden. Verglichen mit dem Antwortmuster der Gesamtauswertung ist die positive Fehlerkultur in dieser Klasse deutlich weniger ausgeprägt.

7.2.5.5 Wirkungen auf der Ebene der Selbstregulation

Auch auf der Ebene der Selbstregulation zeigt sich ein mehrheitlich ausgewogenes Bild. Die meisten Lernenden wissen, wo sie sich Hilfe holen können und tun dies auch gerne. Erstaunlich ist die grosse Anzahl von Enthaltungen bei den Fragen 17 und 25. Fünf Kinder geben keine Antwort auf die Frage, ob sie gerne mit der Lehrerin über ihre Arbeit sprechen und sechs Kinder äussern sich nicht auf die Aussage, ob in der Schule überlegt wird, was gelernt wurde.

Die Mehrheit der Kinder sind sehr motiviert neue Sachen zu lernen, die Verteilung auf die Frage, ob ihnen die Schule Spass macht und ob sie gerne ihr Können zeigen, ist heterogener, liegt aber in einem guten Mittelbereich von 3.2 und 3.5. Es kann gesagt werden, dass die Lernenden grundsätzlich motiviert sind und Freude an der Schule haben.

7.2.5.6 Wirkungen auf der Ebene der Person

Beziehung

Auffällig ist der hohe Mittelwert von 3.9 und die hundertprozentige Übereinstimmung, dass die Lehrerin sehr gut über das Lernen der Kinder Bescheid, sie vertrauen der Lehrperson vollumfänglich. Interaktionen in der Klasse werden eher negativ bewertet und der Umgang der Lehrerin mit der Klasse wird im mittleren Bereich bewertet. Auf die Frage, ob die Lehrerin einen mag, gibt es wie in allen befragten Klassen sehr viele Enthaltungen. Die abgegebenen Antworten liegen aber verglichen mit der Gesamtauswertung dieser Frage über dem Durchschnitt.

Selbstwahrnehmung

Obwohl die Kinder das Klassenklima negativ bewerten, schämt sich praktisch niemand vor der Klasse für seine Fehler. Dies deutet auf einen guten Selbstwert hin. Die Fähigkeit zur Selbsteinschätzung wird mit einem Mittelwert von 3.8 sehr positiv beurteilt. Auffallend ist, dass die Kinder aber weniger gerne zeigen, was sie können.

Die Kinder geben gerne Rückmeldungen an ihre Kameraden. Im Unterricht erfahren sie aber eine geringe Selbstwirksamkeit, da ihre Meinung zum Unterricht nicht so oft eingeholt wird und sie nur eine geringe Einflussnahme auf den Unterricht wahrnehmen können.

7.2.6 Erkenntnisse aus dem Interview zu Klasse 2

Wie bereits bei der Klasse 1 wurden die folgenden Informationen des Interviews aus der Transkription (Anhang D1.0) in einem ersten Schritt extrahiert und den Bereichen *Auslöser*, *Formen*, *gewünschte Wirkung*, *erkennbare Wirkung*, *Individualisierung* und *Stolpersteine* zugeteilt (Anhang D1.1). Aus dieser Tabelle konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

7.2.6.1 Ursprüngliche Intention der Lehrperson

Die Klassenlehrperson dieser zweiten Klasse nennt als Gründe für die Einführung von Schülerfeedback zum einen die Tatsache, dass es sich bei ihrer Schule um eine PFADE-Schule handelt und Feedback im Rahmen dieses Programmes bereits etabliert wird. Zum anderen wurde das Thema Feedback in ihrer Ausbildung stark gewichtet. Zudem ist es der Lehrperson wichtig, dass die Kinder ihr Handeln, ihren Umgang mit dem Gegenüber und ihr eigenes Lernen reflektieren können.

7.2.6.2 Angewandte Formen

In der besuchten Klasse findet Feedback mündlich sowohl strukturiert, zum Beispiel im Klassenrat, aber auch unstrukturiert statt. Schriftlich und per Daumenfeedback wird es immer strukturiert eingesetzt und fragt die Bedürfnisse und Befindlichkeiten der Schülerinnen und Schüler ab. Ergebnisse von wechselseitigem Feedback im persönlichen Gespräch mit dem einzelnen Schüler, der einzelnen Schülerin werden in Form von Zielvereinbarungen schriftlich festgehalten und gut sichtbar auf dem Schülertisch aufgestellt. Andere nonverbale Formen, wie der Austausch von Blicken, finden oft im Anschluss an Gespräche und somit bezugnehmend auf eine Vereinbarung zwischen einzelnen Kindern und der Lehrperson statt.

7.2.6.3 Gewünschte Wirkungen

Die Lehrperson nennt als gewünschte Wirkungen bei ihr persönlich, dass sie sich mit Hilfe von Schülerfeedback ein detaillierteres Bild der Bedürfnisse ihrer Schülerinnen und Schüler machen und somit den Unterricht für alle optimieren kann. So können angemessene Lernzielvereinbarungen getroffen werden, die von den Kindern mitgetragen werden. Durch schriftliche Rückmeldungen stellt die Lehrperson sicher, dass die Gedanken der Kinder auch nach längerer Zeit noch abrufbar sind und somit den Unterricht langfristig beeinflussen können.

Auf Seiten der Kinder wünscht sich die Lehrperson ein Kompetenzzuwachs im Bereich der Selbstreflexion sowohl des eigenen Lernverhaltens als auch des Verhaltens anderen gegenüber. In Anbetracht der wenigen angestrebten Wirkungen wird an dieser Stelle auf eine tabellarische Darstellung verzichtet.

7.2.6.4 Effektiv erkennbare Wirkungen

Als effektiv sichtbare Wirkungen ihrer Feedbackkultur nennt die Lehrperson eine vielfältige Palette zu den Wirkungsbereichen nach Hattie (2014). Auf der Ebene der Aufgabe sind Fortschritte beim Formulieren differenzierter Rückmeldungen sowohl bei den Kindern, als auch bei der Lehrperson

sind wahrzunehmen. Zudem hat sie sich viel Wissen in Bezug über Schülerpartizipation angeeignet.

Im Bereich des Lernprozesses sieht sie positive Entwicklungen der Reflexionsfähigkeiten einzelner Kinder und somit deren sichere Einschätzung der eigenen Leistungen.

Auf dem Gebiet der Selbstregulation ist die Erfolgsliste am längsten. So wirkt sich Feedback in dieser Klasse positiv auf die Aufmerksamkeit der Kinder im Unterricht aus, hebt ihre Motivation, begleitet sie im Umgang mit ihren Emotionen, sie können beispielsweise inzwischen alle gut Komplimente entgegennehmen und diese geniessen. Es beeinflusst das Verhalten der Kinder in der Klasse positiv und erhöht ihre Fähigkeiten der Selbstreflexion. Deutlich erkennt sie auf Seiten der Schülerinnen und Schüler eine Entspannung im Umgang mit Fehlern.

Auf der Ebene der Beziehung und somit nach Hattie der Person sieht die Lehrerin eine Entwicklung der Offenheit der Kinder ihr gegenüber. Dabei ist es ihr wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler auch einmal ihren Unmut über eine Entscheidung der Lehrperson kundtun dürfen.

Ganz allgemein spricht die Lehrperson von einem guten Klassenklima, in dem jedes Kind seine Meinung offen sagen kann und sie zu formulieren weiss, ohne jemanden damit zu verletzen.

7.2.6.5 Notwendigkeit der Individualisierung von Feedbackformen

Sowohl bei mündlichem, wie auch bei schriftlichem Feedback bietet die Lehrperson eine Auswahl an Worten oder ganze Satzstrukturen an.

Im Gespräch mit einzelnen Kindern wiederholt sie die Aussage des Kindes nochmals in eigenen Worten oder lässt das Kind die ihre wiederholen, um so abzusichern, dass sie sich gegenseitig richtig verstehen.

7.2.6.6 Förderliche Massnahmen, mögliche Stolpersteine

Die Lehrperson weist darauf hin, dass erst der Sinn und die Absicht von einem bestimmten Feedback geklärt sein müssen, bevor es eingeholt wird. Dann muss die Form und der äussere Rahmen angepasst werden, beispielsweise sollten persönliche Dinge nur unter vier Augen angesprochen werden.

Eine empathische Grundhaltung und Ich-Botschaften verhindern persönliche Verletzungen, authentische, nicht aufgesetzte Feedbacks steigern deren Wert.

Holt man die Rückmeldungen ab und zu schriftlich ein, wird eher gewährleistet, dass die Aussagen auch später noch berücksichtigt werden können.

Setzt man Feedback zur Unterstützung des Lernprozesses ein, sind Transparenz, gemeinsam formulierte Lernziele und Regelmässigkeit nach Meinung der Lehrperson wichtige Gelingensbedingungen.

7.2.7 Zusammenfassung und Interpretationen der Erkenntnisse aus Klasse 2

Nachfolgend werden erneut die Erkenntnisse zu den Bereichen, welche für die Beantwortung der Unterfragen wichtig sind, zusammengezogen.

7.2.7.1 Feedbackarten und ihre Eigenschaften in Klasse 2

In der folgenden Darstellung werden die vorgefundenen Methoden und Eigenschaften aus allen drei Erhebungen zusammengeführt und ihren Feedbackarten zugeordnet.

Dabei gelten die gleichen Bedingungen wie bei der Tabelle 3 zu Klasse 1.

Tabelle 6: Feedbackmethoden und ihre Eigenschaften, Klasse 2

Art	Interview	Beobachtung	Fragebogen
L-S	Kompliment an Kind der Woche v, s	Blickkontakt nv, u leistungsbezogenes Lob v/sch, u/s unmittelbare Reaktion auf Schülerleistung v, u unmittelbare Reaktion auf Schülerverhalten v, s/u Kompliment an Kind der Woche v, s	Respekt 3.4 Auftragsinhalt 3.5 Begleitung des Lernprozesses 3.5/3.5 Leistungsbeurteilung 3.8/3.7/3.7
S-L	Daumenfeedback nv, s Schriftliche Befragung sch, s	Daumenfeedback nv, s	Meinung zum Unterricht 3.1 Einfluss auf Unterricht 2.8
Pe	Kompliment an Kind der Woche v, s Aufstehen – sitzen bleiben für trifft zu, trifft nicht zu oder für gut, nicht gut v/nv, s	unmittelbare Reaktion auf Schülerverhalten v, u Daumenfeedback nv, s Aufstehen – sitzen bleiben für trifft zu, trifft nicht zu oder für gut, nicht gut v/nv, s ritualisiertes Traktandum im Klassenrat v, s Kompliment an Kind der Woche v, s	Respekt 2.6 Leistungsbeurteilung 2.9 „gern“ Leistungsbeurteilung 3.5
wF	Einzelgespräche v, s Lernzielvereinbarungen sch, s	gemeinsame Problemlösung v, s/u Lernzielvereinbarungen sch, s	„gern“ Austausch über Leistung 3.3 Austausch über Leistung zu Stärken 3.5 zu Schwächen 3.5
Sr	Daumenfeedback nv, s schriftliche Befragung sch, s	Portfolio sch, s Erklärung eigenen Verhaltens v, u	Selbsteinschätzung 3.6/3.5 Lernprozess 3.2

In dieser Zusammenstellung wird sichtbar, wie wichtig der Lehrperson Peerfeedback ist. Sowohl im Interview wie auch während des Unterrichts fällt auf, dass hier die meisten Anwendungsformen auftreten. Da fallen die niedrigen Werte aus dem Schülerfragebogen dazu auf. Die Kinder bewerten zwar gerne andere Schülerinnen und Schüler, nehmen jedoch Peerfeedback nicht besonders wahr. Zudem irritiert der niedrige Wert bezüglich des Respekts untereinander, ist er doch Grundlage für angemessene Rückmeldungen. Vielleicht lässt sich daraus schliessen, dass Peerrückmeldungen in dieser Klasse mehr Strukturen benötigen.

Deutlich wird auf jeden Fall die hohe Akzeptanz des Lehrer-Schülerfeedbacks bei den Kindern. Diese hängt unter anderem sicher mit dem Alter der Schülerinnen und Schüler zusammen. In der zweiten Klasse wird die Lehrperson noch kaum in Frage gestellt, was sie tut oder sagt, ist richtig.

Wie bei Klasse 1 werden nun auch hier die vier Feedbackarten **Lehrer-Schülerfeedback**, **Schülerfeedback**, **Peerfeedback** und **wechselseitiges Feedback** den in Klasse 2 festgestellten Eigenschaften zugeordnet, um sie später in der Arbeit den anderen Klassen gegenüberzustellen.

Tabelle 7: Eigenschaften der Feedbackarten, Klasse 2

	strukturiert	unstrukturiert
schriftlich	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback wechselseitiges Feedback	
verbal	Lehrer-Schülerfeedback Peerfeedback wechselseitiges Feedback	Lehrer-Schülerfeedback Peerfeedback wechselseitiges Feedback
nonverbal	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback Peerfeedback	Lehrer-Schülerfeedback

Wie zu erwarten war, ist auch in der Klasse 2 die Schnittstelle schriftlich-unstrukturiert leer. Wie bereits erwähnt, kommt diese Kombination im Unterricht höchst selten vor. Weiter fällt auf, dass nirgends alle vier Formen zugeteilt werden können, auf der strukturierten Seite aber eine gleichmässige Verteilung von drei Arten pro Eigenschaft auftritt. Dies spiegelt den bewussten Umgang der Lehrperson mit Feedback. Nonverbal-unstrukturiert ist auch bei dieser Klasse nur das Lehrer-Schülerfeedback festgehalten worden. Dies ist eindeutig eine Folge der Beobachtungsstruktur unserer Untersuchung, da wir unser Augenmerk hauptsächlich auf das offensichtliche Feedback legten und ausser Acht liessen, dass die Kinder untereinander sicher sehr oft nonverbal in Kontakt treten, wobei die eine oder andere Rückmeldung bestimmt enthalten ist.

7.2.7.2 Wirkungen in Klasse 2

In der nächsten Tabelle werden wiederum die von der Lehrperson beabsichtigten Wirkungen den effektiv wahrgenommenen Wirkungen gegenübergestellt. Die linke Spalte beinhaltet somit nur In-

formationen aus dem Interview, während die effektiv wahrnehmbaren Wirkungen zudem aus dem Schülerfragebogen und den Beobachtungen zusammengestellt sind.

Die Wirkungen auf Schülerebene werden zusätzlich den Wirkungsfeldern der Aufgabe (A), des Lernprozesses (L), der Selbstregulation (SR) und der Person (P) zugeordnet. Wie bei Klasse 1 korrespondieren auch hier die Felder horizontal miteinander.

Tabelle 8: Effektive Wirkungen, Klasse 2

	beabsichtigte Wirkung	effektiv wahrnehmbare Wirkung
Ebene Schüler		
A	Klarheit bezüglich Zielen	mittlere Klarheit und Orientierung differenziertere Rückmeldungen
L	eigenes Lernen reflektieren lernen	erhöhte Reflexionsfähigkeiten einzelner sichere Einschätzung der eigenen Leistungen
SR	eigenes Handeln reflektieren lernen	Entspannung im Umgang mit Fehlern erhöhte Aufmerksamkeit erhöhte Motivation leichterer Umgang mit Emotionen angemesseneres Verhalten erhöhte Fähigkeiten zur Selbstreflexion
P		grössere Offenheit gegenüber Lehrperson
Ebene Lehrperson		
	detaillierteres Bild der Bedürfnisse der Kinder	differenziertere Rückmeldungen
	Unterrichtsoptimierung	erweitertes Wissen zu Schülerpartizipation
Ebene Beziehung		
	Umgang mit dem Gegenüber reflektieren lernen	gutes Klassenklima freie Meinungsäusserung möglich grosses Vertrauen in die Lehrperson

Der sehr überschaubaren Liste der Wirkungsabsichten steht in der Klasse 2 eine beachtliche Liste effektiver Wirkungen gegenüber und obwohl die Lehrerin keine Absichten auf der Ebene der Person formuliert, erlebt sie die Kinder im Allgemeinen offener als zu Beginn der Schulzeit. Dies lässt sich natürlich nicht an Feedback konkret festmachen und hängt sicher auch mit dem wachsenden Vertrauen zur Lehrerin zusammen, trotzdem lässt sich vermuten, dass die hier gelebte Feedbackkultur Offenheit begünstigt. Gestärkt wird dieser Gedanke durch die Tatsache, dass sich die Schü-

lerinnen und Schüler dieser Klasse nicht schämen, wenn sie einen Fehler machen.

Man könnte aufgrund dieser Erhebung vermuten, dass die rechte Seite der Liste daher so lang geraten ist, weil die Liste der beabsichtigten Wirkungen kurz und prägnant ist. Das würde bedeuten, dass der Erfolg von Feedback im Unterricht umfassend gesteigert werden kann, indem man mit den Kindern vor allem an der Reflexion der einzelnen Ebenen arbeitet.

7.3 Klasse 3

7.3.1 Rahmenbedingungen

Datum des Besuches	07.07.2015
Klasse	6. Primar
Schule	Primarschule in Rümlang
Anzahl Schülerinnen und Schüler	22
Lektionsinhalt	Mensch/Umwelt: Präsentationen unterschiedlichster Schülerarbeiten

Der Schulbesuch fand zwei Wochen vor Abschluss des Schuljahres und für die besuchten Schülerinnen und Schüler somit zwei Wochen vor Abschluss ihrer Primarschulzeit statt.

Im Vorfeld arbeiteten die Kinder während ca. 10 Wochen intensiv an eigenen Projekten, welche nun vorgestellt werden.

7.3.2 Allgemeiner Eindruck

Entsprechend dem Zeitpunkt des Besuches, aber auch dem Setting der Unterrichtssequenz, scheint die Klasse anfangs eher unruhig. Da sich die Schülerinnen und Schüler von Präsentationstisch zu Präsentationstisch weiterbewegen, entstehen immer neue Konstellationen unter ihnen, die die Konzentration einzelner Kinder auf die Probe stellt. Trotzdem lässt sich die Klasse als Einheit auf die Aufgabe ein und bleibt lange und intensiv bei der Sache. Die Zuhörer zeigen Interesse und konzentrieren sich auf die Präsentationen. Es herrscht eine ruhige, wohlwollende Stimmung. Sie sind rücksichtsvoll, sie achten darauf, dass alle etwas sehen. Obwohl die Kinder lange stehen und lange zuhören müssen, verhalten sie sich meist ruhig.

7.3.3 Sichtbare Spuren von Feedback

Da das komplette Mobiliar im Zimmer für diese Präsentationen umgestellt wurde, findet man sich eher in einer Ausstellung als in einem Klassenzimmer wieder. Entsprechend sind Plakate und ähnliches, was eine Feedbackkultur unmittelbar sichtbar machen würde, für uns nicht zu sehen. Die Lektion, die wir besuchen dürfen, zeigt jedoch Feedback praktisch in Reinform. Die Kinder stellen ihre Projektarbeiten vor und direkt anschliessend bekommt der Vortragende ein Feedback von einzelnen Kindern der Klasse und von der Lehrerin.

Feedback wird in dieser Stunde sehr strukturiert umgesetzt. In den Bewertungen zu den Präsentationen werden meist die Punkte berücksichtigt, welche zu einem konstruktiven Feedback gehören.

Die Rollenverteilung scheint klar, die Lehrperson achtet darauf, dass Vorgaben eingehalten werden, zum Teil scheint die Beziehung Lehrperson-Klasse eher sachlich und kühl.

7.3.4 Beobachtungen während des Unterrichts

Das Feedback wird von der Lehrperson genau wie aus dem Lehrbuch abgegeben. Sie formuliert es sehr bewusst. Sie gibt Ich-bezogene Rückmeldungen: *was mir sehr gefallen hat...*. Die Rückmeldungen der Lehrperson sind sachlich und beziehen sich auf die geleistete Arbeit. Die Bedingungen und Erwartungen an die Präsentationen wurden vorgängig besprochen und waren transparent. Die Rückmeldungen nehmen Bezug darauf: *Teil unserer Zielvereinbarung war...*. Entsprechend dem Lektionsinhalt finden die Rückmeldungen von Seiten der Lehrperson hauptsächlich mündlich und meist strukturiert statt. Sie bezieht sich dabei vor allem auf die Selbstregulation der Kinder während des Prozesses und die Umsetzung des Auftrags. Zwischendurch lässt sich eine nonverbale Feedbackform beobachten. Einmal eine Berührung an der Schulter, um ungewünschtes Verhalten zu stoppen und einmal zeigt die Lehrperson die gedrückten Daumen zur Motivation eines zögernden Schülers.

Den meisten Lernenden fällt es leicht nach einer Präsentation zu beschreiben, wie es ihnen gefallen hat. Sie erwähnen passende Punkte und formulieren konkret und sachlich. Sie gehen von sich aus: *ich finde es gut, dass...; du hast...*. Die Kinder scheinen im Feedback geben geübt und wissen worauf man dabei achtet. Es geben oft die gleichen Kinder Rückmeldungen. Die Peerfeedbacks sind ausnahmslos strukturiert und richten sich bis auf wenige Ausnahmen auf die Aufgabe und den Lernprozess.

Gegen Ende der Lektion beginnt eine Gruppe Jungen, sich gegenseitig zu schubsen und stupsen, was die Lehrerin nach kurzer Zeit unterbindet.

7.3.5 Erkenntnisse aus dem Fragebogen zu Klasse 3

Auch die hier vorgestellten Informationen über die Sicht und Wahrnehmungen der Lernenden der Klasse 3 wurden aus der Datenauswertung der Schülerfragebogen der Klasse 3 (Anhang E2.0 – E2.5) abgeleitet und den im Kapitel 5.3.1 erläuterten Kategorien (Anhang B1 und B5) zugeordnet.

7.3.5.1 Allgemein

Die Lernenden haben den Fragebogen mehrheitlich gerne beantwortet. Bis auf zwei Ausnahmen, welche bei der Auswertung der entsprechenden Wirkungsbereiche aufgezeigt werden, gibt es bei den meisten Antworten wenige Enthaltungen.

7.3.5.2 Feedbackformen im Unterricht

Lehrer-Schüler-Feedback wird von allen Lernenden deutlich wahrgenommen. Es herrscht eine bis zu hundertprozentige Übereinstimmung, dass dieses stattfindet, die Mittelwerte liegen im Bereich von 3.5 bis 3.8. Demgegenüber ist die tiefe Bewertung der Qualität der Tipps der Lehrerin erstaunlich. Bei einer geringen Streuung ergibt sich der Mittelwert 2.9, welcher unter dem Durchschnitt der Gesamtauswertung dieser Frage liegt.

Peerfeedback findet für alle gut wahrnehmbar statt, aber die Lernenden scheinen es nicht so gerne zu geben, denn der Mittelwert liegt nur bei 2.9.

Die Meinungen zu wechselseitigem Feedback gehen in der Klasse weit auseinander. Die Aussagen zu diesem Bereich erreichen tiefe Bewertungen, welche auch unter dem Durchschnitt bei der Gesamtauswertung liegen. Die Lernenden sprechen grundsätzlich gerne mit der Lehrerin über ihre Arbeit, aber sich Hilfe holen, verbinden sie mit negativen Gefühlen, der Mittelwert liegt hier bei 2.3, was für diese Frage eine ungewöhnlich tiefe Bewertung ist. Feedback zum Unterricht scheint die Lehrerin weniger einzuholen, hier liegt der Mittelwert bei 2.5, wobei fünf Kinder keine Antwort dazu abgegeben haben. Sich keine Meinung darüber bilden zu können, deutet darauf hin, dass sie nicht damit konfrontiert werden. Auch die Konsequenzen ihrer Meinung auf den Unterricht können viele nicht bewerten und für die wenigsten der Antwortenden sind sie sichtbar (Mittelwert 2.3).

7.3.5.3 Wirkungen auf der Ebene der Aufgabe

Im Bereich der Orientierung und Klarheit zeigen sich wieder sehr einheitliche Bewertungen. Die Werte liegen nahe beieinander, die Lernenden sind sich einig, dass die Lehrerin verständlich und klar erklärt und sie wissen, woran sie arbeiten sollen oder was sie noch üben müssen. Sie können sich auf die Hilfe der Lehrerin verlassen und fühlen sich von ihr bei der Bearbeitung der Aufgaben unterstützt.

7.3.5.4 Wirkungen auf der Ebene des Lernprozesses

In der Klasse herrscht die Überzeugung, dass aus Fehlern gelernt werden kann, was eine wichtige Voraussetzung für den Lernprozess ist. Die Lernenden können auf die Hilfe der Lehrerin zählen, aber die konkreten Tipps zum Lernen werden von den Kindern weniger positiv bewertet. Diese Aussage erreicht einen Mittelwert von 2.9 und weist eine geringe Streuung auf.

Alle Aussagen, welche sich auf Reflexionen zum eignen Lernen beziehen, erreichen nur Mittelwerte zwischen 2.5 und 2.9. Diese tiefen Werte deuten darauf, dass bewusste Reflexionen zum Lernprozess wenig verankert sind.

7.3.5.5 Wirkungen auf der Ebene der Selbstregulation

Die meisten Kinder verbinden Lernen mit positiven Gefühlen und sind motiviert Neues zu lernen. Der Spass an der Schule wird am Ende der sechsten Klasse noch von 70% der Lernenden als positiv bewertet.

Es zeigt sich auch, dass sich die Lernenden zu helfen wissen, wenn Unsicherheiten vorliegen.

Diese Aussage wird von 95% der Antwortenden als positiv bewertet.

Wie auf der Wirkungsebene der Lernprozesse dargelegt, finden Reflexionen im Unterricht weniger statt, so dass auch Selbstreflexionen nur gering erkennbar sind.

7.3.5.6 Wirkungen auf der Ebene der Person

Beziehung

Die Aussagen, welche Rückschlüsse auf das Wahrnehmen der Interaktionen zulassen, zeigen,

dass bis auf zwei Kinder alle Lernenden die Lehrerin als freundlich empfinden. Auch sind sich die Kinder einig, dass die Lehrerin über den Lernstand und das weitere Lernvorgehen gut informiert ist. Dies bedeutet, dass sie Vertrauen in die Fähigkeiten ihrer Lehrerin haben und auch ihre Professionalität spüren. Auch in dieser Klasse fällt auf, dass acht Kinder nicht auf die Frage, ob die Lehrerin sie mag, geantwortet haben. Aus den abgegebenen Antworten ergibt sich ein Mittelwert von 3.0, was verglichen mit dem Mittelwert von 3.4 der Gesamtauswertung dieser Frage eher tief liegt. Auch erstaunt, dass die Aussage, ob sie sich gerne Hilfe holen, nur einen Mittelwert von 2.3 erreicht, obwohl sie grosses Vertrauen in die Fähigkeiten der Lehrerin haben.

Das Klassenklima wird eher positiv als negativ bewertet, aber Fehler vor der Klasse zu machen, empfindet fast die Hälfte als unangenehm.

Selbstwahrnehmung

Die Lernenden fühlen sich in der Lage einzuschätzen, wo sie stehen. 91% der Kinder wählen die positiven Antworten drei und vier. Es erstaunt, dass die Schülerinnen und Schüler nicht so gerne zeigen, was sie können und auch nicht gerne den Klassenkameraden Rückmeldungen geben. Diese Antworten erreichen nur einen Mittelwert von 2.8 und 2.7. Es scheint, dass sie sich lieber zurückhalten oder nicht genug an sich glauben.

Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Lernenden ist mit dem Mittelwert 2.3 sehr tief. Dies passt zur Ansicht, dass ihre Meinung zum Unterricht nicht so oft eingeholt wird und zur ebenfalls tiefen Bewertung der sichtbaren Konsequenzen.

7.3.6 Erkenntnisse aus dem Interview zu Klasse 3

Im Folgenden werden auch hier die Erkenntnisse aus dem Interview mit der Lehrperson einer 6. Klasse in die gewohnten sechs Unterteilungen gegliedert und in Fliesstext ausgeführt.

7.3.6.1 Ursprüngliche Intention der Lehrperson

In einer Weiterbildung wurde betont, dass Schülerfeedback ergänzend zu Feedback durch die Lehrperson eingesetzt werden sollte.

Die interviewte Lehrperson vermutet dadurch eine erhöhte Aufmerksamkeit bei Vorträgen und Gruppenarbeiten, da die Schülerinnen und Schüler um gehaltvolle Rückmeldungen bemüht sind. Zudem verspricht sie sich von Feedback, dass die Kinder ihre eigene Leistung optimieren können, wenn sie sich bewusst mit der Arbeit der Kameraden auseinandersetzen.

7.3.6.2 Angewandte Formen

Die in der Klasse vorherrschenden Feedbackformen sind bei spontanen Umfragen meist mündlich und offen strukturiert, das heisst, jeder kann hören, was der andere denkt. Um die Meinungen nicht mit der Zeit aus dem Blick zu verlieren, hält sie die Lehrperson manchmal in Notizform fest. Ritualisiert ist eine wöchentliche Runde zu einem positiven Erlebnis.

Handelt es sich bei dem zu erfragenden Thema jedoch um etwas sehr Persönliches oder soll vermieden werden, dass Einzelne ihr Feedback anderen zuliebe formulieren, wird gerne eine schriftli-

che Form gewählt. Dabei bevorzugt die Lehrperson Formulare zum Ankreuzen, damit sie die Kinder nicht an deren Handschrift identifizieren kann.

Eine nonverbale Form, die es den Kindern aber nicht erlaubt zu sehen, was die anderen denken, ist das „Einschauen“. Die Schülerinnen und Schüler legen dazu ihren Kopf auf einen Arm und strecken den anderen zum Zeichen des Einverständnisses auf, sobald die Lehrperson etwas Entsprechendes fragt. In einer anderen Klasse wurde auch schon regelmässig die Befindlichkeit anhand einer Smiley-Liste abgefragt.

Gespräche unter vier Augen werden dann als Form gewählt, wenn es sich um ein persönliches Thema handelt, das nicht die ganze Klasse betrifft.

Texte werden mit einem persönlichen, schriftlichen Feedback zurückgegeben und manchmal auch von den Peers kommentiert.

7.3.6.3 Gewünschte Wirkungen

Um die zahlreichen erwünschten Wirkungen übersichtlich darzustellen, sind sie nachfolgend den Ebenen der Schülerinnen und Schüler, respektive der Lehrperson, zugeordnet.

Tabelle 9: Beabsichtigte Wirkungen, Klasse 3

Wirkung auf Schülerebene

- Zielvereinbarung als Orientierungshilfe
- Selbstreflexion steigern, auch durch eigenes Feedback an andere
- Klarheit über Inhalt
- Schwerpunkte der Arbeit werden deutlicher wahrgenommen
- Peerfeedback wird gut aufgenommen
- engagiertere Leistungen

Wirkung auf Ebene der Lehrperson

- Zielvereinbarung als Beurteilungshilfe
- Klassenführung anpassen
- Kenntnisse über Grundstimmung in der Klasse
- Kenntnisse über Probleme in der Klasse
- vorgängige Bedürfnisklärung vor einem grösseren Themenblock

Wirkung auf beiden Ebenen → Beziehung

- Gerechtigkeit der Lehrperson

Im Laufe des Interviews erkennt die Lehrperson, dass die Wirkung von Reflexion verstärkt werden könnte, wenn sie im Rahmen einer sicheren Beziehung unter Peers stattfinden würde. Sie überlegt sich daher, über einen längeren Zeitraum hinweg feste Feedback-Teams einzurichten, damit die Schülerinnen und Schüler innerhalb dieser Gruppe Vertrauen aufbauen und sich dadurch intensiver austauschen könnten.

7.3.6.4 Effektiv erkennbare Wirkungen

Auch diese Lehrperson ist vorsichtig in der Zuweisung von Erfolgen im Klassenzimmer zu Feedback. Sie vermutet aber einen Zusammenhang mit ihrer Feedbackkultur und der Offenheit der Schülerinnen und Schüler im Unterricht. Sie geht davon aus, dass eine Wechselwirkung zwischen Feedback und einem guten Klassenklima besteht.

Sicher ist sich die Lehrperson aber darüber, dass angekündigtes Peerfeedback die Motivation der Kinder steigert, denn alle möchten gute Rückmeldungen bekommen, aber auch geben. So gesehen nimmt Feedback auch Einfluss auf die Schulleistung. Weiter erkennt die Lehrperson eine Entlastung auf Seiten der Kinder im Umgang mit den eigenen Fehlern und somit mehr Gelassenheit beim Entgegennehmen von Feedback.

Entsprechend wählt sie die aus der Liste der Wirkungsbereiche nach Fengler (2004) folgende drei Bereiche als für ihren Unterricht am meisten zutreffend aus:

„Feedback hilft zielgerichtet zu arbeiten“, entsprechend arbeitet sie mit Lernzielvereinbarungen.

„Feedback hilft bei der Selbsteinschätzung“, denn dadurch, dass die Kinder oft untereinander Rückmeldungen geben, fällt es ihnen auch leichter, ihre eigenen Arbeiten wie mit anderen Augen zu sehen und somit zu bewerten. Ausserdem wird durch transparente Feedbackkriterien sichergestellt, dass jede und jeder die Absicht der Aufgabe kennt.

„Feedback hebt die Motivation“ gemäss Lehrperson besonders dann, wenn die Schülerinnen und Schüler wissen, dass sie ihre Arbeiten später gegenseitig bewerten sollen.

7.3.6.5 Notwendigkeit der Individualisierung von Feedbackformen

Die Lehrperson überlegt sich, dass dem Niveau angepasste Feedbackmethoden einzelne Kinder entlasten könnten und somit sinnvoll wären. Sie denkt dabei zum einen an Kinder, die mit der deutschen Sprache nicht sicher umgehen können, zum anderen an jene, die einfach schüchtern sind oder sich von Mitschülerinnen oder Mitschülern in der Klasse einschüchtern lassen.

7.3.6.6 Förderliche Massnahmen, mögliche Stolpersteine

Die Lehrperson betont, dass sie erst lernen musste, vorbildlich Rückmeldungen zu geben und auch heute noch bewusst zuerst etwas Positives sagen muss, aber auch unbedingt jedem, sei seine Leistung auch noch so gut, einen Tipp gibt, denn sie sagt, jeder hat das Recht weiterzukommen.

Weiter hält sie fest, dass klare Auftragsziele das Feedback strukturieren und es erleichtern, Fragen bewusst zu formulieren.

Im Gespräch mit den Kindern ist ihr wichtig, keine Suggestivfragen zu stellen, um so nahe wie möglich an ihre Meinung heranzukommen. Heikle oder persönliche Themen sollten unter vier Augen oder allenfalls anonym geklärt werden, um keine Kinder zu beschämen.

Grundsätzlich ist die Lehrperson dafür verantwortlich, dass der Respekt in der Klasse gewährt wird. Nur so kann Feedback Offenheit und Beziehungen fördern.

Eine Gefahr sieht die Lehrperson darin, dass sich einzelne Kinder positives Peerfeedback durch Macht in der unbeaufsichtigten Zeit erpressen.

7.3.7 Zusammenfassung und Interpretationen der Erkenntnisse aus Klasse 3

Nachfolgend werden erneut die Erkenntnisse zu den Bereichen, welche für die Beantwortung der Unterfragen wichtig sind, zusammengezogen.

7.3.7.1 Feedbackarten und ihre Eigenschaften in Klasse 3

Auch hier werden wieder die vorgefundenen Methoden und Eigenschaften aus allen drei Erhebungen zusammengeführt und ihren Feedbackarten zugeordnet.

Dabei gelten die gleichen Bedingungen wie bei der Tabelle 3 zu Klasse 1.

Tabelle 10: Feedbackmethoden und ihre Eigenschaften, Klasse 3

Art	Interview	Beobachtung	Fragebogen
L-S	Textbewertung sch, s Leistungsbewertung v/sch, s	unmittelbare Reaktion auf Verhalten v/nv, u leistungsbezogenes Lob v, s leistungsbezogene Kritik v, s	Respekt 2.9 Auftragsinhalt 3.4 Begleitung des Lernprozesses 3.6/2.9 Leistungsbeurteilung 3.5/3.6/3.8
S-L	Meinung zu Unterricht v, u Bedürfnisabklärung v/sch, s Einschätzung zu Verhalten v/sch, s Befindlichkeitsrunde v, s blind aufstrecken = ja nv, s Smileys nv, s (nicht in dieser Klasse)	Unaufmerksamkeit nv, u	Meinung zum Unterricht 2.5 Einfluss auf Unterricht 2.3
Pe	Textbewertung sch, s	leistungsbezogenes Lob v, s	Respekt 3.0 Leistungsbeurteilung 3.6 „gern“ Leistungsbeurteilung 2.7
wF	Zielvereinbarung v/sch, s	Zielvereinbarung v/sch, s	„gern“ Austausch über Leistung 3.0 Austausch über Leistung zu Stärken 2.6 zu Schwächen 2.9
Sr			Selbsteinschätzung 3.4/3.5 Lernprozess 2.5

Am stärksten wahrgenommen werden von den Schülerinnen und Schülern die Lehrer-Schülerfeedbacks, die auch beim Schulbesuch in ihren Eigenschaften am vielfältigsten waren. Im Gegensatz dazu scheint das Schülerfeedback nicht wirklich wahrgenommen zu werden. Dies hat

bestimmt damit zu tun, dass der Fragebogen nach einer reinen Präsentations-Lektion ausgefüllt wurde und den Kindern die Rückmeldungen der Lehrerin noch gut in Erinnerung waren, wohingegen die eingeforderte eigene Meinung schon etwas länger zurück lag und nicht mehr so präsent war. Die Lehrerin sagt entsprechend, dass sie solche Rückmeldungen nicht regelmässig einholt. Das könnte auch ein Grund für die grosse Diskrepanz zwischen den beiden Werten zur Begleitung des Lernprozesses sein. Der erste Wert ergab sich aus der Frage nach Hilfestellungen der Lehrerin, der zweite durch die konkrete Frage nach guten Tipps von ihr. Da in der vorangegangenen Lektion keine Tipps zu den Projekten mehr gegeben wurden, wurde die konkretere Frage deutlich schlechter bewertet, als die allgemeiner formulierte. Der niedrige Wert kann sich aber auch auf das Wort „gut“ beziehen, das würde dann bedeuten, dass die Kinder die Tipps der Lehrerin als nicht besonders hilfreich einschätzen.

Weiter fällt auf, dass die Selbstreflexion des Lernprozesses im Gegensatz zur Selbsteinschätzung deutlich schlechter ausfällt, was auf eine geringe Auseinandersetzung auf der Metaebene hindeutet. Sie scheint kein besonderes Anliegen der Lehrperson zu sein, da sie im Interview nicht auftaucht und im Unterricht nicht beobachtet wird.

Es lässt sich abschliessend festhalten, dass sich die Schülerinnen und Schüler dieser sechsten Klasse von ihrer Lehrerin richtig wahrgenommen und beurteilt fühlen, sich in ihrer Selbstwirksamkeit aber nicht so gestärkt sehen.

Wie bei den vorangehenden Klassen werden nun auch hier die vier Feedbackarten [Lehrer-Schülerfeedback](#), [Schülerfeedback](#), [Peerfeedback](#) und [wechselseitiges Feedback](#) den in Klasse 3 festgestellten Eigenschaften zugeordnet, um sie später in der Arbeit mit den anderen Klassen zu vergleichen.

Tabelle 11: Eigenschaften der Feedbackarten, Klasse 3

	strukturiert	unstrukturiert
schriftlich	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback Peerfeedback wechselseitiges Feedback	
verbal	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback Peerfeedback wechselseitiges Feedback	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback wechselseitiges Feedback
nonverbal	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback

Auch hier bleibt die Schnittstelle schriftlich-unstrukturiert leer. Betrachtet man das Schülerfeedback, erkennt man, dass es in relativ vielen Varianten vorkommt. Zieht man dann die entsprechenden Werte aus der obigen Tabelle bei, überrascht die geringe Wahrnehmung dieser Form

erneut. Weiter fällt auf, dass Peerfeedback für eine Mittelstufenklasse eher wenig zum Einsatz kommt. Vielleicht würde die angedachte Veränderung, welche sich die Lehrerin im Zusammenhang mit Wirkungen von Feedback überlegt hat, diesen Wert etwas erhöhen. Sie hat im Rahmen des Interviews darüber nachgedacht, feste Peerfeedback-Gruppen zu bilden, damit die Schülerinnen und Schüler das nötige Vertrauen untereinander aufbauen können, um gehaltvolle Rückmeldungen zu geben.

Als nonverbal-unstrukturiert ist bei dieser Klasse nicht nur das Lehrer-Schülerfeedback festgehalten worden, sondern auch das Schülerfeedback. Es wurde im Unterricht als Schubereien unter Jungen gegen Ende der Lektion beobachtet und zeigte auf, dass sie dem Unterricht nicht mehr folgen konnten (vgl. Kapitel 7.3.4).

7.3.7.2 Wirkungen in Klasse 3

In der nächsten Tabelle werden erneut die beabsichtigten Wirkungen den effektiv wahrgenommenen Wirkungen gegenübergestellt. Die linke Spalte beinhaltet somit nur Informationen aus dem Interview, während die effektiv wahrnehmbaren Wirkungen zudem aus dem Schülerfragebogen und den Beobachtungen ergänzt wurden.

Die Wirkungen auf Schülerebene werden zusätzlich den Wirkungsfeldern der Aufgabe (A), des Lernprozesses (L), der Selbstregulation (SR) und der Person (P) zugeordnet. Wie bisher korrespondieren auch hier die Felder horizontal miteinander.

Tabelle 12: Effektive Wirkungen, Klasse 3

	beabsichtigte Wirkung	effektiv wahrnehmbare Wirkung
Ebene Schüler		
A	Klarheit über Inhalt und Schwerpunkte	Aufgabe ist klar
		hohe Kompetenz einiger in Feedbackformulierung
L	Orientierung durch Zielvereinbarung	
SR	Selbstreflexion steigern	Entlastung im Umgang mit den eigenen Fehlern
	engagiertere Leistungen	Motivation durch Ankündigung von Peerfeedback
		Gelassenheit beim Entgegennehmen von Feedback
P		Offenheit im Unterricht
Ebene Lehrperson		
	Vorgängige Bedürfnisabklärung	sichere Einschätzung des Lernstandes
	Zielvereinbarung als Beurteilungshilfe	

Klassenführung anpassen	
Kenntnisse über Grundstimmung	
Kenntnisse über Probleme in der Klasse	
Ebene Beziehung	
Gerechtigkeit der Lehrperson	Vertrauen in Fähigkeiten der Lehrerin
	gutes Klassenklima

In dieser Klasse fallen die vielen Absichten auf der Ebene der Lehrperson auf, welche sie mit ihrer Feedbackkultur verfolgt. Die einzige wahrgenommene Wirkung auf dieser Ebene ist dem entsprechend grundlegend und das Vertrauen in ihre Fähigkeiten, welches auf der Beziehungsebene wahrgenommen wird, ist bestimmt auch auf die intensive Auseinandersetzung der Lehrerin mit ihrer Arbeit zurückzuführen.

Die längste Wirkungsliste auf der rechten Seite, also die der effektiv wahrgenommenen Wirkungen bezieht sich auf die Selbstregulation. Beachtet man jedoch, dass die erwähnte erhöhte Motivation durch Priming⁶ in Form von angekündigtem Peerfeedback erreicht wird, kommt in dieser Klasse die Vermutung auf, dass Feedback mehr als Druckmittel denn als Chance empfunden wird. Die Schülerinnen und Schüler werden Peerfeedback zwar formal sicher an, tun es aber anscheinend nicht gern.

Grundsätzlich kommt der Gedanke auf, dass dieser Klasse mehr Transparenz bezüglich den Absichten der Lehrperson gut tun würde, denn ihre intensive Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Kinder nehmen diese nicht deutlich war.

7.4 Klasse 4

7.4.1 Rahmenbedingungen

Datum des Besuches	15.09.2015
Klasse	6. Primar
Schule	Primarschule in Wallisellen
Anzahl Schülerinnen und Schüler	21
Lektionsinhalt	Französisch, Prüfungsbesprechung

Die besuchte Klasse ist Teil einer Quims-Schule. Der Anteil Lernender mit Migrationshintergrund ist dementsprechend hoch. Die Lehrerin stuft die Klasse hinsichtlich des Leistungsniveaus als durchschnittlich heterogen ein, wobei zwei Kinder mit besonderem Förderbedarf zusätzliche Unterstützung von einer Heilpädagogin erhalten. Die Lehrerin unterrichtet die Klasse seit der vierten

⁶ Als Priming wird unbewusstes Lernen bezeichnet, welches nachfolgende Interpretationen und Handlungen beeinflusst. Wird es bewusst eingesetzt, gilt es in der Psychologie als Manipulation.

Klasse, es ist ihr zweiter Klassenzug. Einzelne Kinder brauchen eine starke Führung, damit sie den Unterricht nicht stören, ansonsten ist die Arbeit mit der Klasse für die Lehrerin sehr angenehm.

7.4.2 Allgemeiner Eindruck

Die Kinder begegnen einander wertschätzend und freundlich. Einige kommen auf uns Besucher zu und begrüßen uns. Sie scheinen sich sicher und wohlfühlen. Es herrscht ein Klima der Transparenz und Klarheit, z.B. ist der Tagesablauf mit den Lektionsinhalten an der Wandtafel festgehalten. Festgelegte Regeln und Rituale scheinen von den Beteiligten verinnerlicht und sorgen für eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Die wenigen Ermahnungen im Unterricht zeigen rasch Wirkung. Die Klasse scheint geübt in kooperativen Unterrichtsformen. Zeiten für Austausch untereinander oder für gemeinsame Arbeiten werden gut genutzt. Ausserdem beeindruckt das grosse Vertrauen der Lehrperson in die Schülerinnen und Schüler, wenn sie sie zum Beispiel während fünf Minuten untereinander über die gerade zurückerhaltene Prüfung austauschen lässt und die Zeit selbst zum Austausch mit Einzelnen nutzt.

7.4.3 Sichtbare Spuren von Feedback

Die wertschätzende Haltung der Lehrperson spiegelt sich in einem Plakat wieder, das die Überschrift trägt „Was mich gerade freut“ und so zu positiven Beobachtungen und Kommentaren ermuntert. Auch die Tatsache, dass bei unserem Besuch dienstags um 10.00 Uhr noch kein Kind auf der Verhaltensampel von grün weggerückt ist, zeugt von einer wohlwollenden Haltung oder von sehr braven Schülerinnen und Schülern.

In einem Wochenrückblick machen sich die Kinder regelmässig und ritualisiert Gedanken zu ihrem Lernprozess und zu möglichen Lernzielen.

7.4.4 Beobachtungen zu Feedback

Gestützt auf unsere persönlichen Beobachtungen, die wir während des Besuchs auf dem Beobachtungsbogen (Anhang F3) notierten, lassen sich folgende Interaktionen im Zusammenhang mit Feedback festhalten:

Neben verschiedenem Feedback zu aktuellem Geschehen im Unterricht, kam auch Feedback über Tätigkeiten, die schon mehrere Tage zurückliegen, vor. Die Rückmeldungen waren ohne negative persönliche Wertungen. Positive Wahrnehmungen wie Lob wurden eher wertend formuliert. Feedback bezog sich meist auf konkrete Begebenheiten und Verhalten. Es wurde oft als Ich-Botschaft formuliert. Bei spontanen Rückmeldungen auf Störungen im Unterricht kamen eher negative Formulierungen vor, ansonsten waren die Formulierungen meist positiv und stets angemessen.

Während der besuchten Lektion gab es mehrere Formen von standardisiertem Feedback, wie z.B. das Daumenfeedback, welches erlaubt in kurzer Zeit individuelles Feedback von der ganzen Gruppe einzuholen. Die Klasse war darin geübt und alle konnten sich gut entscheiden, was jeweils zutreffend ist. Standardisiertes Feedback wurde auch bewusst eingesetzt, um Selbstreflexion anzuregen.

Peerfeedback scheint in der Klasse etabliert zu sein, es herrschte ein reges und gleichzeitig ruhiges Hin und Her zwischen den Schülerinnen und Schülern, das durchaus produktiv schien. Die Lernenden hatten zudem immer wieder Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen.

Die Lernenden führen ein Arbeitsjournal in welches sie jede Woche ihre Reflexionen zu ihren Zielen, die sie erreicht haben, eigene Stärken oder Schwächen und nächste Ziele notieren.

Im Schulzimmer hängt ein Plakat, auf welchem die Kinder eintragen dürfen, was ihnen gefällt. Auf einem bildlich dargestellten Lichtsignal sind Wäscheklammern mit den Namen der Kinder an der aktuell dem Verhalten entsprechenden Position befestigt.

7.4.5 Erkenntnisse aus dem Fragebogen zu Klasse 4

Auch die hier vorgestellten Informationen über die Sicht und Wahrnehmungen der Lernenden der Klasse 4 wurden aus der Datenauswertung der Schülerfragebogen der Klasse 4 (Anhang F2.0 – F2.5) abgeleitet und den im Kapitel 5.3.1 erläuterten Kategorien (Anhang B1 und B5) zugeordnet.

7.4.5.1 Allgemein

Bei einem Fragebogen wurde nur die Vorderseite ausgefüllt, sehr wahrscheinlich hat das Kind nicht realisiert, dass es eine Rückseite gibt. Ansonsten gab es wenige Enthaltungen. Bei vielen Antworten ist die Streuung sehr gering. Ein grosser Teil der Antworten ist im oberen Mittelwertbereich von über 3.5 angesiedelt. Die Mittelwertkurve liegt gesamthaft über dem Durchschnitt der Auswertung aller Klassen.

Auch geben die Lernenden mehrheitlich an, dass sie die Fragen sehr gerne beantwortet haben.

7.4.5.2 Feedbackformen im Unterricht

Auch bei dieser Klasse fällt im Bereich der Aussagen über das Lehrer-Schüler-Feedback eine grosse Übereinstimmung bei der Wahl der Antworten 3 oder 4 auf, welche mehrheitlich 100% beträgt und einen Mittelwert von 3.7 erreichen. Die Lehrperson gibt den Kindern folglich Rückmeldungen, die diese gut erkennbar wahrnehmen und auch als hilfreich empfinden.

Peerfeedback im Unterricht wird von allen Befragten deutlich wahrgenommen, wenn auch die Mittelwerte, welche 3.5 betragen, hier leicht tiefer liegen.

Im Bereich des wechselseitigen Feedbacks verschieben sich die Nennungen auf der Antwortskala. Antworten der Wertung 3 werden häufiger gewählt und es gibt auch einzelne Bewertungen mit der Antwort 2. Dadurch sind die Mittelwerte tiefer, was darauf schliessen lässt, dass diese Feedbackform weniger deutlich von den Lernenden wahrgenommen wird. Im Vergleich mit der Gesamtauswertung liegen die Werte dieser Klasse betreffend des wechselseitigen Feedbacks aber dennoch leicht über dem Durchschnitt. Die Gefühle, welche mit dem gegenseitigen Austausch verbunden werden, wurden von der Klasse weniger positiv bewertet. Ein Drittel der Befragten reden nicht so gerne mit der Lehrerin über ihre Arbeit, auch die Streuung der Antworten ist bei dieser Frage am grössten.

Auffallend tiefe Werte zeigen die Aussagen über das Einholen von Schülerfeedback zum Unterricht. Keine andere Frage wurde von dieser Klasse so tief bewertet. Dies bedeutet entweder, dass

die Lernenden wenig zum Unterricht befragt werden oder dies schlecht wahrnehmen können. Erstaunlich ist, dass der Wert der Aussage die Meinung der Kinder könne den Unterricht verändern, leicht höher liegt, also Konsequenzen besser wahrgenommen werden als das Einholen der Meinungen zum Unterricht.

7.4.5.3 Wirkungen auf der Ebene der Aufgabe

Auch auf der Ebene der Aufgabe fällt die sehr kleine Streuung der Antworten auf. Es wurden praktisch nur Antworten auf der Skala von 3 und 4 abgegeben, wobei auffällt, dass die Antwort 3 öfter als sonst gewählt wurde. Die Lernenden fühlen sich vorwiegend gut orientiert, wissen was sie zu tun haben und können auf die Hilfe der Lehrerin zählen, die betreffenden Aussagen erreichen alle- samt Mittelwerte von 3.6. Die Klarheit der Lehrperson wird etwas tiefer bewertet und der Mittelwert ergibt nur noch 3.3

7.4.5.4 Wirkungen auf der Ebene des Lernprozesses

Die Lernenden fühlen sich alle in ihrem Lernprozess gut begleitet und können eigene Unsicherheiten wahrnehmen und darauf sinnvoll reagieren. Die Streuung dieser Antworten ist tief und meistens haben 100% der Befragten die positiven Antworten 3 oder 4 angekreuzt. Das Bewusstsein aus Fehlern lernen zu können ist gut verankert, denn alle Antworten befinden sich im positiven Bereich, wobei die Verteilung der Antworten 3 und 4 sehr ausgewogen ist, was einen Mittelwert von 3.5 ergibt.

Reflexionen über Präsentationen vor der Klasse finden für alle gut erkennbar statt. Gemeinsame Reflexionen über das Lernen scheinen für die Lernenden weniger bewusst wahrnehmbar stattzufinden, hier werden etwas tiefere Mittelwerte von 3.1 bis 3.3 erreicht.

7.4.5.5 Wirkungen auf der Ebene der Selbstregulation

Die Bewertung der erfragten Emotionen fällt verglichen mit den anderen Beurteilungen eher tief aus. Spass an der Schule kreuzen nur fünf Schüler mit der höchsten Antwortmöglichkeit an, es ergibt sich ein Mittelwert von 3.2. Emotionen, gegenüber dem Hilfe holen oder dem gemeinsamen Besprechen mit der Lehrerin, werden noch tiefer bewertet, die Aussagen erreichen nur noch den Mittelwert 3.0. Trotz den nicht nur positiven Emotionen geben die meisten Lernenden an, sehr gerne Neues in der Schule zu lernen. Für 15 Kinder stimmt diese Aussage vollumfänglich, was auf eine hohe Motivation hinweist.

Bewusste Selbstreflexionen nehmen die Kinder weniger deutlich wahr, hier herrscht die Antwort 3 vor, sie geben aber an, gut zu wissen, was sie gut können und was sie noch üben müssen (jeweils 3.6) was zeigt, dass sie durchaus über ihre Leistungen nachdenken.

7.4.5.6 Wirkungen auf der Ebene der Person

Beziehung

Auffallend ist die hohe Bewertung der Freundlichkeit der Lehrperson gegenüber den Lernenden. Alle Antworten wurden auf der Skala 3 und 4 abgegeben, 18 Kinder stimmen der Aussage vollum-

fänglich zu und für 3 Kinder stimmt dies meistens. Diese sehr einheitliche Bewertung, welche einen Mittelwert von 3.9 ergibt, liegt deutlich über dem Durchschnitt der Gesamtauswertung dieser Frage. Auch auf die Frage, ob die Lehrerin einen mag, fällt es dieser Klasse einfacher zu antworten. Verglichen mit den anderen Klassen gibt es auf diese Frage weniger Enthaltungen. 94% der Kinder bewerten die Aussage positiv und der Mittelwert von 3.6 liegt über dem Durchschnitt aller Klassen.

Das Vertrauen, dass die Lehrerin weiss, wo die Lernenden stehen, ist deutlich vorhanden, der Mittelwert liegt bei 3.7.

Aussagen zum Klassenklima erreichen nur Mittelwerte um 3.1, wobei das gegenseitige Helfen von allen positiv bewertet wird und einen Mittelwert von 3.5 aufzeigt.

Selbstwahrnehmung

Die Lernenden sind alle der Meinung, dass sie ihr Können gut beurteilen können, dies deutet auf ein gutes Selbstbewusstsein hin. Erstaunlich ist, dass sie dennoch weniger gerne zeigen, was sie können und sich auch nicht gerne Hilfe holen.

Ihre Selbstwirksamkeit in Bezug auf den Unterricht wird nur mässig wahrgenommen.

7.4.6 Erkenntnisse aus dem Interview zu Klasse 4

Die Extraktion des hier zusammengefassten Interviews gestaltete sich recht schwierig, da oft sehr knappe Kernaussagen mit unterschiedlichsten Beispielen erläutert wurden. Während des Interviews schien dies sehr handfest, für die Auswertung waren dann eindeutige Zuweisungen zu den gewählten Wirkungsebenen und deren Unterbereiche nicht immer möglich.

7.4.6.1 Ursprüngliche Intention der Lehrperson

In der Ausbildung wurde auf Feedback sehr grossen Wert gelegt. Zudem begegnete die Lehrperson zusätzlichen Feedbackformen in verschiedenen Praktika.

7.4.6.2 Angewandte Formen

Die Liste der angewandten Feedbackformen ist in dieser Klasse ausserordentlich lang und vielfältig und wurde während des Interviews laufend noch ergänzt.

Gemäss Lehrperson sind die meist gewählten Formen kurz und nonverbal. Zum einen ist es das Schülerfeedback per Daumen, zum anderen eine Kurzform des bewegten Interviews, bei dem die Schülerinnen und Schüler aufstehen oder sitzen bleiben und so eine gestellte Frage beantworten. Diese beiden Formen werden gerne unmittelbar nach einer Lernzielkontrolle eingesetzt und verlangen zum Beispiel eine Leistungseinschätzung oder fragen das Befinden der Kinder ab.

Weitere nonverbale Feedbackformen sind eine Smiley-Liste zur Verstärkung gewünschten Verhaltens der ganzen Klasse und eine Ampel, die den Kindern einen allfälligen Regelverstoss sichtbar machen soll.

Mündliches Schülerfeedback wird im Klassenrat in Form eines Wochenrückblicks eingeholt. Zudem gibt es dort auch Raum, Wünsche an die Lehrperson sowie an die Mitschülerinnen und Mit-

schüler zu richten. Letztere beziehen sich oft auf das Unterlassen ungewünschten Verhaltens. Peerfeedback zu Vortragsleistungen fällt in dieser Klasse meist mündlich aus, Rückmeldungen zu Plakaten werden gerne auf Haftnotizzettel geschrieben und direkt an das entsprechende Plakat geklebt.

Schriftlich findet Feedback wöchentlich und somit ritualisiert im Arbeitsjournal statt, wo die Kinder ihre eigenen Leistungen reflektieren. Nach Ausflügen oder Projekttagen werden die Meinungen der Schülerinnen und Schüler in einem Tagebuch festgehalten. Zum Jahresende führt die Lehrperson jeweils eine Umfrage zu den einzelnen Schulfächern durch und in dieser Klasse wurde bereits zweimal ein Fragebogen zum Klassenklima ausgefüllt.

In einer anderen Klasse setzte die Lehrperson auch schon die Methoden des Fischernetzes oder des Parameters ein.

Grundsätzlich fällt auf, dass die strukturierten Formen nonverbal oder schriftlich sind, während die mündlichen Formen meist unstrukturiert eingesetzt werden.

Die so gewonnenen Informationen werden bei der Planung des Unterrichts und der Gestaltung der Prüfungen berücksichtigt und sollen den Kindern im Falle der wiederholten Umfrage zum Klassenklima ihre Entwicklung aufzeigen. Die Wünsche der Kinder nimmt die Lehrperson entweder in ihre Ideensammlung auf oder sie lässt die Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Wünsche gleich selber in die Tat umsetzen.

7.4.6.3 Gewünschte Wirkungen

Angestrebt werden so die folgenden Wirkungen auf Ebene der Kinder und der Lehrperson:

Tabelle 13: Beabsichtigte Wirkungen, Klasse 4

Wirkung auf Schülerebene	Wirkung auf Ebene der Lehrperson	Wirkung auf beiden Ebenen → Beziehung
<ul style="list-style-type: none"> • Selbstreflexion der Kinder • konstruktiver Umgang mit Fehlern • Belohnungssystem zur Vermittlung der Selbstwirksamkeit • Regelampel zum Sichtbarmachen von Grenzüberschreitungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Einblick in aktuelle persönliche Situation des Kindes • Strichsystem um zu erkennen, wer das Wochenziel nicht mitträgt 	---

Dabei zweifelt die Lehrperson an einer beziehungsförderlichen Wirkung von kurzen Feedbackformen wie dem Daumenfeedback, die den Unterricht zum Inhalt haben.

7.4.6.4 Effektiv erkennbare Wirkungen

Einen deutlichen Erfolg sieht die Lehrperson dann, wenn sie die Schülerinnen und Schüler vor einem Anlass an die Smileyliste erinnert und mit ihnen das gewünschte Verhalten vorgängig bespricht.

In einem Fall nutzte die Lehrperson wirkungsvoll ein persönliches Smileysystem. Dabei tauschte sie sich täglich mit einem einzelnen Schüler über sein Wohlbefinden und seine Leistungen aus und malte mit ihm gemeinsam zu jedem reflektierten Thema einen Smiley aus. Diese zeigte er jeweils den Eltern. Das anfangs stark verunsicherte Verhalten des Jungen im Umgang mit Feedback verschwand allmählich, wobei die Lehrperson den Grund dafür nicht nur bei ihren Gesprächen mit dem Jungen sieht, sondern auch bei der parallel dazu stattfindenden Psychotherapie.

Die Ampel, welche bei einem Regelverstoss zum Einsatz kommt, schätzt die Lehrperson nur bei den angepassten Schülerinnen und Schülern, welche von vornherein eine eher hohe Selbstregulation mitbringen, als wirkungsvoll ein. Die Kinder, auf die sie eigentlich abzielt, lassen sich kaum beeindrucken davon.

Aus der Liste der Wirkungsfelder nach Fengler (2004) wählt sie „Feedback hebt die Motivation“, „hilft zielgerichtet zu arbeiten“ und „hilft bei Selbsteinschätzung“ als zutreffend für ihre Feedbackkultur aus.

7.4.6.5 Notwendigkeit der Individualisierung von Feedbackformen

Die Lehrperson empfindet es als hilfreich, Kinder, die häufig in Streitereien oder tätliche Auseinandersetzungen verwickelt sind, anhand eines Formulars über das Geschehene nachdenken zu lassen. So erhalten sie eine Anleitung zur Reflexion der emotional belasteten Situation. Anfangs füllte sie das Formular zusammen mit den Kindern aus und übernahm dabei das Schreiben, um einen allfälligen Widerstand aufgrund von fehlender Schreibübung zu vermeiden.

Sie betont auch, dass es bei einzelnen schon entlastet, wenn sie vor einem Gespräch über ihr Verhalten etwas Zeit bekommen, um sich zu beruhigen.

Kinder, die sich regelmässig unterschätzen oder über einen geringen Selbstwert verfügen, unterstützt die Lehrperson in kurzen persönlichen Gesprächen.

Findet Schülerfeedback in Form eines Schreibauftrages statt, stellt die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern eine bestimmte Zeit zur Verfügung und akzeptiert dann auch verhältnismässig kurze Texte. So entlastet sie Kinder, denen das Schreiben nicht so leicht fällt.

7.4.6.6 Förderliche Massnahmen, mögliche Stolpersteine

Wichtig ist der Lehrperson, dass sie ehrliches Feedback gibt und es nicht zur Verhaltenskonditionierung verfälscht.

Regelmässigkeit empfindet sie im Zusammenhang mit schriftlichem Feedback auch als relevant, möchte es aber nicht zu häufig anwenden.

Ab und zu überlegt sich die Lehrperson bewusst zu jedem ihrer Schülerinnen und Schüler ein positives Feedback.

Holt sie Schülerfeedback ein, so achtet sie darauf, dass die Fragen klar formuliert sind und bei heiklen Themen Anonymität möglich ist. Die Ausführlichkeit einer Rückmeldung überlässt sie dem Feedbackgeber.

Bei offenen Feedbackformen, die die Meinungen der Kinder für alle sichtbar und zuweisbar ma-

chen, hat die Lehrperson festgestellt, dass einige der Schülerinnen und Schüler ihre Ansichten nicht ehrlich kundtun.

Für die Auswertung von Schülerfeedback empfiehlt die Lehrperson, die äusseren Umstände wie zum Beispiel die Nähe zum reflektierten Geschehen zu berücksichtigen und sich darüber klar zu sein, dass Kinder manchmal sehr im Hier und Jetzt leben und das aktuelle Thema nicht zwingend über den ganzen Zeitraum hinweg erfassen.

Lässt man die Kinder ihre Meinung begründen, erhöht dies die Feedbackqualität. Diese Erfahrung hat die Lehrperson vor allem bei Rückmeldungen unter den Peers gemacht.

7.4.7 Zusammenfassung und Interpretationen der Erkenntnisse aus Klasse 4

Nachfolgend werden auch zu dieser sechsten Klasse die Erkenntnisse aus den Bereichen, welche für die Beantwortung der Unterfragen wichtig sind, zusammengezogen. Es sind dies die Feedbackarten und ihre Eigenschaften, sowie die beabsichtigten und die effektiv erzielten Wirkungen von Feedback im Unterricht.

7.4.7.1 Feedbackarten und ihre Eigenschaften in Klasse 4

Die folgenden Methoden und deren Eigenschaften sind aus allen drei Erhebungen, dem Interview, den Beobachtungen und dem Fragebogen, zusammengeführt und ihren Feedbackarten zugeordnet.

Da im Schülerfragebogen nicht direkt danach gefragt wurde, werden in der rechten Spalte die entsprechend befragten Inhalte zugeordnet und jeweils die wahrgenommene Stärke anhand des Mittelwertes aufgezeigt. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Werte zwischen 1.1 und 4 grundsätzlich eine Wahrnehmung der Feedbackform durch die Schülerinnen und Schüler anzeigen und nur der Wert 1 hier für „nicht vorhanden“ steht. Es gilt also: Je höher der Wert, desto stärker die Wahrnehmung auf Seiten der Schülerinnen und Schüler.

Um Feedbackmethoden festhalten zu können, die zur Selbstreflexion (Sr) dienen, wurde der Darstellung eine weitere Zeile angefügt. Das sogenannte „Innere oder Interne Feedback“ (vgl. Kapitel 3.3.2) wird in den übrigen Teilen der Arbeit auf der Ebene der Person in die unterschiedlichen Feedbackarten eingereiht.

Tabelle 14: Feedbackmethoden und ihre Eigenschaften, Klasse 4

Art	Interview	Beobachtung	Fragebogen
L-S	Smiley-Liste nv, s Regelverstoss-Ampel nv, s Arbeitsjournal sch, s	Leistungsbeurteilung v, s Reaktion auf Schülermeldung v, u unmittelbare Reaktion auf Verhalten nv/v, s/u unmittelbares Lob zu Verhalten v, s Smiley-Liste	Respekt 3.5 Auftragsinhalt 3.3 Begleitung des Lernprozesses 3.6/3.6 Leistungsbeurteilung 3.5/3.6/3.7

		nv, s Regelverstoss-Ampel nv, s Arbeitsjournal sch, s	
S-L	Daumenfeedback nv, s Aufstehen – Hinsetzen nv, s Tagebucheintrag sch, s Arbeitsjournal sch, s Umfrage sch, s Wunschrunde v, s Leistungseinschätzung v, s Fischernetz (nicht in dieser Klasse) sch, s Parameter (nicht in dieser Klasse) sch, s	Daumenfeedback nv, s Begründung von Verhalten v, s Reaktion auf Lehrerverhalten v, u	Meinung zum Unterricht 2.7 Einfluss auf Unterricht 2.8
Pe	Leistungsbeurteilung v, s Haftnotizzettel zur Leistungsbeurteilung sch, s ritualisierter Wochenrückblick im Klassenrat v, s Wunschrunde v, s	Austausch über Leistung v, u	Respekt 3.1 Leistungsbeurteilung 3.5 „gern“ Leistungsbeurteilung 3.5
wF	Umgang mit Feedback v/nv/sch, s	Leistungseinschätzung v, s	„gern“ Austausch über Leistung 3.0 Austausch über Leistung zu Stärken 3.2 zu Schwächen 3.3
Sr	Tagebucheintrag sch, s Arbeitsjournal sch, s ritualisierter Wochenrückblick im Klassenrat v, s Leistungseinschätzung v, s	Austausch über Leistung v, u	Selbsteinschätzung 3.6/3.6 Lernprozess 3.1

In dieser Klasse ist die Liste der Feedbackmethoden zur Einholung von Schülerfeedback enorm lang und findet auch während des Unterrichtsbesuches ausführlich statt. Da irritiert auf den ersten Blick der niedrige Wert aus der Schülerbefragung zur Mitsprache und zum Einfluss im Unterricht.

Schaut man genauer hin, erkennt man, dass die Lehrerin mit ihrem Schülerfeedback tatsächlich nicht nachfragt, wie passend die gewählte Methodik oder wie klar die Aufgabe war, sondern sie fragt nach der Umsetzung der Schüler. Sie fragt also nach der Eigenleistung und Selbsteinschätzung der Kinder und nicht nach der Eignung der Aufgabenstellung. Einzig die wöchentliche Wunschrunde würde für derartige Anliegen offen sein, wird aber gemäss Lehrerin mit Wünschen nach ausserschulischen Aktivitäten wie Übernachten im Schulhaus gefüllt.

Ansonsten fallen die unterschiedlichen Methoden zur Selbstreflexion auf, die sich scheinbar auch positiv auf die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler auswirken.

Es lässt sich vermuten, dass die positive Grundstimmung in der Klasse auf diese hohe Selbstreflexionsfähigkeit der Kinder zurückzuführen ist und des Weiteren sicher auch mit der hohen Transparenz im Klassenzimmer und dem grossen Vertrauen der Lehrerin gegenüber ihren Schülerinnen und Schülern zusammenhängt.

Wie bei den vorangehenden Klassen werden nun wieder die vier Feedbackarten **Lehrer-Schülerfeedback**, **Schülerfeedback**, **Peerfeedback** und **wechselseitiges Feedback** den in Klasse 4 vorkommenden Eigenschaften zugeordnet.

Tabelle 15: Eigenschaften der Feedbackarten, Klasse 4

	strukturiert	unstrukturiert
schriftlich	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback Peerfeedback wechselseitiges Feedback	
verbal	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback Peerfeedback wechselseitiges Feedback	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback Peerfeedback
nonverbal	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback	Lehrer-Schülerfeedback

Wieder bleibt die Schnittstelle schriftlich-unstrukturiert leer. Sonst finden sich alle gängigen Feedbackarten in den sinnvollen Feldern wieder. Dass verbales Peerfeedback offiziell in unstrukturierter Form in den Unterricht eingebaut wird, zeugt klar von dem bereits mehrfach angesprochenen Vertrauen, welches die Lehrperson ihren Schülerinnen und Schülern entgegen bringt.

Die deutliche Überzahl von strukturierten Feedbackvarianten spiegelt zudem den bewussten Einsatz von Feedback im Unterricht.

7.4.7.2 Wirkungen in Klasse 4

Nun werden auch in dieser Klasse die beabsichtigten Wirkungen den effektiv wahrgenommenen Wirkungen gegenübergestellt. Die linke Spalte der folgenden Tabelle beinhaltet dabei nur Informa-

tionen aus dem Interview, während die effektiv wahrnehmbaren Wirkungen mit Erkenntnissen aus dem Schülerfragebogen und den Beobachtungen ergänzt wurden.

Die Wirkungen auf Schülerebene werden zusätzlich den Wirkungsfeldern der Aufgabe (A), des Lernprozesses (L), der Selbstregulation (SR) und der Person (P) zugeordnet, um anschliessend allfällige Tendenzen in diesen Bereichen feststellen zu können. Wie bisher korrespondieren auch hier die Felder horizontal miteinander.

Tabelle 16: Effektive Wirkungen, Klasse 4

beabsichtigte Wirkung		effektiv wahrnehmbare Wirkung
Ebene Schüler		
A		
L	konstruktiver Umgang mit Fehlern	konstruktiver Umgang mit Fehlern gute Begleitung des Lernprozesses
SR	Fähigkeit zur Selbstreflexion	Sicherheit bezüglich Eigenleistung
	Verhaltensoptimierung durch Transparenz bei Grenzüberschreitungen	geringe Wirkung auf Verhalten einiger Verhaltensoptimierung durch Priming (Smileyliste)
P	Vermittlung der Selbstwirksamkeit	starkes Selbstbewusstsein
Ebene Lehrperson		
	Einblick in aktuelle persönliche Situation	Einblick in persönliche Situation
	erkennen, wer das Wochenziel nicht mitträgt	Klarheit darüber, wer das Wochenziel mitträgt
Ebene Beziehung		
		Beziehungsbildung durch regelmässige Einzelgespräche
		grosse gegenseitige Wertschätzung
		grosses gegenseitiges Vertrauen

Bei der Betrachtung dieser Darstellung fällt schnell auf, dass auf der Ebene der Schüleraufgabe Wirkungen weder beabsichtigt noch ausdrücklich festgestellt wurden. Ruft man sich hier das Feedback-Modell von Hattie (2014) in Erinnerung, in dem er davon ausgeht, dass die Ebenen der Aufgabe, des Lernprozesses, der Selbstregulation und der Person aufeinander aufbauen und als aufeinanderfolgende Entwicklungsschritte verstanden werden sollen (vgl. Kapitel 3.3.2), lässt sich

daraus schliessen, dass die Arbeit auf der grundlegenden Ebene der Aufgabe in dieser Klasse weitgehend abgeschlossen ist.

Weiter lässt sich festhalten, dass – mit Ausnahme der Verhaltensoptimierung einzelner durch eine Regelverstoss-Ampel, die bei den auffälligeren Kindern keine grosse Wirkung zeigt – alle anderen Absichten als erfolgreich eingestuft werden. Auf der Ebene der Beziehung stellen sich sogar unbeabsichtigte Wirkungen ein.

7.5 Klasse 5

7.5.1 Rahmenbedingungen

Datum des Besuches	22.09..2015
Klasse	3. Primar
Schule	Primarschule in Zürich Schwamendingen
Anzahl Schülerinnen und Schüler	17
Lektionsinhalt	Mensch/Umwelt: <i>Apfel</i>

Bei der fünften der besuchten Klassen handelt es sich wieder um eine städtische Schule, diesmal mit einem für die Stadt Zürich hohen Sozialindex (Anhang H1). Die Familien der Schülerinnen und Schüler, die hier zur Schule gehen, gehören meist zur Unterschicht, die Eltern arbeiten entweder beide Vollzeit oder sind arbeitslos. Die Lehrperson der besuchten 3. Klasse hatte im letzten Schuljahr erhebliche soziale Probleme in der Klasse, worauf sie die Gewaltpräventionsstelle der Stadt Zürich zu Hilfe rief. Die Klasse erarbeitete sich mit dieser Unterstützung eine Atmosphäre, in der transparent mit Verhalten umgegangen wird und in der konzentriertes Arbeiten wieder möglich ist. Nachdem vor den Sommerferien ein Schüler mit besonders anspruchsvollem Verhalten wegzog, kam in der ersten Woche des aktuellen Schuljahres ein neuer Junge dazu, der grosse Mühe zeigt, sich und sein Verhalten zu kontrollieren. Es wird während des Unterrichts immer wieder deutlich, dass er bei der gemeinsamen Arbeit zur Selbstregulation nicht dabei sein konnte.

7.5.2 Allgemeiner Eindruck

Die Lektion beginnt im Sitzkreis. Während die einen Kinder bereits die Hocker bereitstellen und sich ruhig hinsetzen, wirken andere noch völlig aufgedreht und stürmen laut im Zimmer umher. Die Lehrperson eröffnet die Runde mit einem Kompliment, welches sich auf das Verhalten der ganzen Klasse in der Pause bezieht. Danach wird noch ein Vorfall aus der Pause angesprochen, es wird auffallend viel Raum dafür gewährt.

Der Hauptauftrag für diese Lektion ist im Anschluss an den Sitzkreis das Erarbeiten und Austauschen von verschiedenen Textinhalten. Als kooperative Lernform wählt die Lehrperson das Gruppenpuzzle, bei dem sich Kinder zuerst in einer Gruppe zu Experten ihres Textes machen, um ihr neu erworbenes Wissen danach in anderen Gruppen weiterzugeben und auszutauschen. Diese Lernform ist sehr anspruchsvoll und die Lehrperson ist stark darin gefordert, alle Gruppen auf den Weg zu bringen. Es fällt aber auf, dass die meisten der Gruppen nach kurzen Startschwierigkeiten selbständig am Auftrag arbeiten.

7.5.3 Sichtbare Spuren von Feedback

Während des Austausches zu Beginn des Unterrichts stehen Kinder unaufgefordert auf, stellen sich hinter den Klassenkreis, machen zwei Kniebeugen und setzen sich wieder hin. Es kommt auch zweimal vor, dass die Lehrperson Kinder auffordert, „fünf“ zu machen. Diese verlassen daraufhin den Kreis und machen fünf Kniebeugen. Dies ist eine Spur der Arbeit zur Gewaltprävention. Mit dieser Intervention soll der sogenannte „innere Schiedsrichter“ aktiviert werden, der über die Selbstregulation wacht. Bemerkt das Kind selber einen Verstoss gegen die Verhaltensregeln der Klasse, verlässt es die Gruppe und macht zur Wiedergutmachung zwei Knie- oder Rumpfbeugen. Bemerkt es das Kind nicht selber, wird es von der Lehrperson, dem „äusseren Schiedsrichter“, darauf hingewiesen und macht deshalb fünf Körperübungen. Eine Entschuldigung wird nicht erwartet.

An der Wandtafel hängt eine Ampel, welche die Lehrperson während des Unterrichts bedient: Rot bedeutet absolute Stillarbeit, orange steht für Flüsterton und grün zeigt, alle dürfen in normaler Lautstärke miteinander sprechen.

Weiter sind an der Seitentafel vier „Knorrlis“ mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken zu sehen: glücklich, zufrieden, unzufrieden und wütend. Neben jedem dieser Männchen sind ein paar Namensschildchen der Kinder aufgehängt, die meisten beim glücklichsten der vier Gesellen.

7.5.4 Beobachtungen während des Unterrichts

Auch diesmal wurden die Beobachtungen während des Unterrichts auf einem Formular festgehalten (Anhang G3) und hier in Worte gefasst.

Die beobachteten Rückmeldungen waren meist zeitnah und ausnahmslos beschreibend formuliert. Dabei waren sie konkret und auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler bezogen, nicht auf die Person. Meistens wurden sie als Fakt beschrieben und waren inhaltlich angemessen. Positive und negative Formulierungen hielten sich etwa die Waage.

Zu Beginn der Lektion wurde recht ausführlich über das Verhalten der Kinder in der grossen Pause gesprochen, wobei sie als Klasse ein Kompliment erhielten, ein Kind aber etwas Gefährliches gemacht hatte, was bereits von der Pausenaufsicht geahndet worden war.

Es fällt auf, dass alle festgehaltenen Rückmeldungen von der Lehrperson an die Schülerinnen und Schüler auf deren Verhalten bezogen waren.

Nach Abschluss der Arbeitsphase im Gruppenpuzzle, einer sehr anspruchsvollen und intensiven kooperativen Lernform, holt die Lehrperson Rückmeldungen dazu ein. Erst geben alle ein Daumenfeedback ab, dann werden unzufriedene Kinder nach ausführlicheren Begründungen für ihre Einschätzung gefragt. Sie geben klar Auskunft.

7.5.5 Erkenntnisse aus dem Fragebogen zu Klasse 5

Auch die hier vorgestellten Informationen über die Sicht und Wahrnehmungen der Lernenden der Klasse 5 wurden aus der Datenauswertung der Schülerfragebogen der Klasse 5 (Anhang G2.0 – G2) abgeleitet und den im Kapitel 5.3.1 erläuterten Kategorien (Anhang B1 und B5) zugeordnet.

7.5.5.1 Allgemein

Aufgrund der tiefen Lesekompetenzen wurde der Fragebogen der ganzen Klasse von uns vorgelesen. Es herrschte eine konzentrierte Atmosphäre und es gab nur wenige Rückfragen auf die Fragen des Fragebogens. Vier Fragebogen enthielten deutlich mehr negative Bewertungen als der Durchschnitt. Im Allgemeinen weisen die Antworten eine massiv breitere Streuung auf und die Mittelwerte bewegen sich auf einem breiteren Band auf der Antwortskala

Nur 72% der Kinder gaben an, dass sie die Fragen gerne beantwortet haben. Bis auf eine Enthaltung wurden alle Fragen beantwortet.

7.5.5.2 Feedbackformen im Unterricht

Die höchsten Werte mit der grössten Übereinstimmung erhalten auch in dieser Klasse die Aussagen, die das Wahrnehmen von Lehrer-Schüler-Feedback widerspiegeln. Bis auf vereinzelte Ausnahmen, bestätigen alle Befragten, dass diese Feedbackform häufig im Unterricht vorkommt. Der Mittelwert 3.2 betreffend der Aussage, dass die Lehrerin gute Tipps zum Lernen gibt, fällt tiefer aus. Konkrete Rückmeldungen der Lehrerin auf Präsentationen der Lernenden vor der Klasse scheinen etwas mehr stattzufinden, hier zeigt sich ein Mittelwert von 3.3.

In dieser Klasse nehmen die Kinder Peerfeedback kaum wahr. Die Aussage, ob sie von ihren Klassenkameraden Rückmeldungen erhalten, weisen den Mittelwert 2.2 auf, was der tiefste Wert der ganzen Befragung ist. Einige Kinder geben an, dass sie gerne ihren Klassenkameraden Feedback geben würden.

Erstaunlich tief sind auch die Mittelwerte der Aussagen, die sich auf wechselseitiges Feedback beziehen, sie befinden sich alle um die 2.5, was im Vergleich zu den anderen Klassen viel tiefer ist. Die Mehrheit der Klasse nimmt den Austausch über ihr Lernen kaum wahr und gibt an, dass sie nicht so gerne mit der Lehrerin über ihre Arbeit sprechen oder sich Hilfe holen.

Im Gegensatz zum wechselseitigen Feedback gibt die Mehrheit der Lernenden an, dass die Lehrerin die Kinder nach ihrer Meinungen zum Unterricht fragt. Diese Aussage erreicht den Wert 3.2, was verglichen mit dem Gesamtdurchschnitt dieser Frage im oberen Bereich liegt. Umso mehr erstaunt, dass sich alle Lernende einig sind, dass ihre Meinung keinen Einfluss auf den Unterricht hat. Der ausgesprochen tiefe Mittelwert von 1.9 wurde sonst bei keiner anderen Antwort der Befragung erreicht.

7.5.5.3 Wirkungen auf der Ebene der Aufgabe

Die Mehrheit fühlt sich gut über die Aufgabe orientiert und weiss, woran sie arbeiten können. Die Mittelwerte liegen etwas tiefer als die Mittelwerte der Gesamtauswertung. Dies liegt sicher auch an den sehr negativen Bewertungen einzelner Kinder. Die Erklärungen der Lehrerin sind für die meisten klar und verständlich und sie können sich auf die Unterstützung der Lehrerin verlassen. Die Kinder wissen, was sie gut können, aber sie scheinen weniger informiert zu sein, was sie noch üben müssen. Die beiden Werte von 3.8 und 2.9 weisen eine grosse Diskrepanz auf.

7.5.5.4 Wirkungen auf der Ebene des Lernprozesses

Die Lernenden wissen, dass ihnen die Lehrerin hilft, wenn sie nicht weiterkommen. 78% der Befragten hat die Frage klar positiv auf der Skala 4 beantwortet. Dennoch verschieben sich die Antworten auf die Frage, ob sie wissen, wo sie bei Unsicherheiten Hilfe holen können nach unten und erreichen nur noch einen Mittelwert von 3.0. Dies scheint sich zu widersprechen, passt aber zu der tiefen Bewertung der Aussage, dass die Lernenden wissen, was sie noch üben müssen.

Die Aussagen, welche sich auf Reflexionen über das Lernen beziehen, werden sehr unterschiedlich bewertet und zeigen eine breite Streuung auf. Die Mehrheit der Kinder nimmt aber Reflexionen kaum wahr und die Mittelwerte liegen hier im tiefen Bereich um die 2.5. Die Meinungen zur Frage, ob die Lernenden aus Fehlern lernen können, gehen auch wieder weit auseinander. Die Hälfte der Befragten haben die Antwort 4 gewählt und sind überzeugt, dass sie aus Fehlern lernen können. Die andere Hälfte teilt diese Meinung nicht, für sie ist diese Aussage nicht zutreffend. Dieses Antwortmuster und der tiefe Mittelwert von 2.7 weichen stark von den üblichen Auswertungen dieser Frage ab.

7.5.5.5 Wirkungen auf der Ebene der Selbstregulation

Die grösste Übereinstimmung und der höchste Mittelwert erreicht in diesem Bereich die Aussage, dass die Schule Spass mache. Der Mittelwert beträgt 3.6 und liegt über dem Durchschnitt der anderen Klassen. Auch sind die Kinder dieser Klasse bis auf wenige Ausnahmen sehr motiviert Neues zu lernen, was eine gute Voraussetzung für die Selbstregulation ist.

Nur die Hälfte der Lernenden zeigt mit Freude, was sie können und weniger als die Hälfte sprechen gerne über ihre Arbeit. Die Mittelwerte sind entsprechend tief und betragen nur 2.7 und 2.5. Die Meinungen der Kinder, ob im Unterricht über das Lernen reflektiert wird, gehen, wie schon im vorangehenden Kapitel beschrieben, weit auseinander. Mehr als die Hälfte der Befragten nehmen Reflexionen im Unterricht selten bis gar nicht wahr, was sich sicher auf die Selbstreflexion auswirkt.

7.5.5.6 Wirkungen auf der Ebene der Person

Beziehung

Mit Ausnahme von drei Kindern sind sich die Lernenden einig, dass die Lehrerin gut über ihr Lernen Bescheid weiss und haben volles Vertrauen in ihre Fähigkeiten. Die Kinder empfinden die Lehrerin als sehr freundlich und die Frage, ob die Lehrerin sie mag, scheint in dieser Klasse keine Probleme zu machen. Bis auf eine Enthaltung geben alle Kinder eine Antwort ab. Die Antworten befinden sich mit grosser Mehrheit auf der Skala im Bereich 4, was über dem Durchschnitt der Gesamtauswertung dieser Frage liegt. Dagegen erstaunt die Aussage, dass sie sich nicht so gerne Hilfe holen, obwohl sie eine gute Beziehung zur Lehrerin haben.

Die Interaktionen in der Klasse werden als nicht sehr freundlich empfunden, der Mittelwert liegt bei 2.6.

Selbstwahrnehmung

Das Wahrnehmen der eigenen Selbsteinschätzung wird von praktisch allen Kinder sehr positiv eingeschätzt. Der Mittelwert von 3.8 liegt deutlich über dem Durchschnitt der anderen Klassen. Obwohl das Klassenklima negativ bewertet wird, schämt sich bis auf ein Kind niemand vor den Kameraden für gemachte Fehler. Dies deutet auf einen guten Selbstwert. Dagegen erstaunt wieder, dass nur knapp die Hälfte der Kinder gerne zeigt, was es kann und diese Frage den tiefen Mittelwert 2.7 ergibt.

Die Lernenden werden um ihre Meinung zum Unterricht gefragt, aber Konsequenzen aus den Rückmeldungen auf den Unterricht sind für die Kinder keine ersichtlich. In diesem Bereich wird ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung sicher nicht gestärkt.

7.5.6 Erkenntnisse aus dem Interview zu Klasse 5

Die folgenden Erkenntnisse sind von daher interessant, als dass die besuchte Lehrperson ihre Feedbackkultur bewusst als Reaktion auf schwieriges Verhalten in der Klasse angepasst hat und somit die Auswirkungen dieser Veränderung darstellen kann.

7.5.6.1 Ursprüngliche Intention der Lehrperson

Es war der Lehrperson schon immer ein Anliegen, ihre Schülerinnen und Schüler zum Nachdenken über ihr eigenes Tun und Handeln anzuleiten.

Die aktuell gelebte Feedbackkultur in ihrer Klasse entstand jedoch im Laufe des letzten Jahres in Zusammenarbeit mit der Gewaltpräventionsstelle der Stadt Zürich, nachdem sich in der Klasse gravierende Verhaltensschwierigkeiten zeigten, die ein Lernen nahezu unmöglich machten. Eine Fachperson arbeitete während eines halben Jahres intensiv mit der Klasse und den betroffenen Lehrpersonen, übernahm anfangs Unterrichtssequenzen und führte Rückmeldungsformen ein, die den Kindern ihr Verhalten ins Bewusstsein rufen und ihnen gleichzeitig Verantwortung dafür übergeben sollten.

7.5.6.2 Angewandte Formen

Zur unmittelbaren Aktivierung der Selbstregulation wurde der „innere Schiedsrichter“ im Unterricht etabliert: Erkennt ein Schüler oder eine Schülerin ein Fehlverhalten selbst, verlässt er oder sie die Gruppe und macht zwei Kniebeugen oder Rumpfbeugen. Muss das Kind von der Lehrperson, vom „äusseren Schiedsrichter“ darauf hingewiesen werden, macht es deren fünf.

Das Daumenfeedback wurde erst bei akuten Streitigkeiten im Turnunterricht eingesetzt, um die Befindlichkeit der einzelnen Schülerinnen und Schüler in einer heiklen Situation abzufragen und somit eine Eskalation zu vermeiden. Nach und nach fasste es auch im Klassenzimmer Fuss und wird heute hauptsächlich nur noch vor Unterrichtsende eingesetzt.

Während der intensiven Interventionszeit wurde zudem nach jeder grossen Pause am Vormittag von jedem Kind eine Kreuzchenliste ausgefüllt, in der es um das Sozialverhalten in der Pause ging. Traten in der Pause Probleme auf, wurden diese anhand der Liste protokolliert und Ende Woche im Klassenrat gemeinsam nach Regelmässigkeiten und entsprechenden Lösungsansätzen

gesucht.

Heute hängt für solche und andere Anliegen ein Briefkasten im Klassenzimmer, der einmal in der Woche geleert wird, aber selten etwas enthält.

Zur Unterstützung des Lernprozesses werden persönliche Lernziele im sozialen, aber auch im schulischen Bereich vereinbart, die in Einzelgesprächen mit der Lehrperson überprüft und bei denen allfällige Bedürfnisse der Kinder geklärt werden.

Zu ihrer Arbeit holt die Lehrperson meist mündliches Feedback ein, besonders dann, wenn eine Aufgabe von den Schülerinnen und Schülern nicht verstanden wird oder ins Stocken gerät.

7.5.6.3 Gewünschte Wirkungen

Entsprechend ihrer Hauptintention, die Kinder zum Reflektieren ihres Handelns anzuleiten, ist dies auch eines der wichtigsten Ziele der Lehrperson. Dazu müssen sie es erst wahrnehmen und einordnen können. Eine Institutionalisierung von bestimmten Techniken entlastet sowohl die Kinder wie auch die Lehrperson. Weiter müssen die Schülerinnen und Schüler erst die Gründe für die verschiedenen Eskalationen in ihrer Klasse erkennen, um dann zu lernen, sie zu vermeiden.

Ein weiteres Anliegen der Lehrperson ist es, dass die Kinder sich selber mit ihren Stärken und Schwächen akzeptieren lernen und so auch im Umgang mit anderen toleranter werden.

Schülerfeedback holt die Lehrperson vor allem zu Aufgabenstellungen und Arbeitssettings ein, um diese zu optimieren.

Erst wenn die grundlegenden Werte in der Klasse gesichert sind, kann optimal gelernt werden. Als Basis fürs Lernen sieht die Lehrperson die Fähigkeit zur Selbstreflexion und zur Selbstregulation, sowie die Kenntnisse der eigenen Stärken, Schwächen und Leistungen.

7.5.6.4 Effektiv erkennbare Wirkungen

Tatsächliche Erfolge ihrer Feedbackkultur sieht die Lehrperson in beeindruckender Vielfalt. Daher wird die folgende Darstellung im Gegensatz zu den vorangegangenen Klassen hier im Bereich der tatsächlich sichtbaren Wirkungen eingesetzt.

Tabelle 17: Effektive Wirkungen gemäss Lehrperson, Klasse 5

Wirkung auf Schülerebene

- Wahrnehmen der eigenen Regelübertretungen gelingt viel besser
- Selbstregulation im unbeaufsichtigten Raum viel höher
- Frusttoleranz höher
- Selbstwert gestärkt
- höheres Wohlbefühl
- unangemessene Reaktionen einzelner auf Rückmeldungen verschwinden
- Feedback wird von Kindern aktiv aufgenommen
- Lernen wird möglich
- Freuen sich über kleine Erfolge
- gesteigerte Motivation

Wirkung auf Ebene der Lehrperson

- Entspannung der Lehrperson
- sieht sich als Teil der Klasse

Wirkung auf beiden Ebenen → Beziehung

- grosse Fortschritte des Einzelnen tragen zu Entwicklung von Umgang und Beziehung bei
- Gemeinsames Suchen nach Lösungen
- Zugehörigkeitsgefühl von Kindern und Lehrperson
- Beziehung zu Lehrperson wird von einzelnen vermehrt gesucht

7.5.6.5 Notwendigkeit der Individualisierung von Feedbackformen

Die Lehrperson schätzt die gelebten Feedbackformen als für alle machbar ein, wirkt dann aber leicht verunsichert und überlegt, dass sie nicht immer von allen die gleiche Tiefe einer Rückmeldung erwartet. Während sie von den einen manchmal eine Erklärung zu ihrem Daumenfeedback erwartet, lässt sie es bei anderen auf dem nonverbalen Zeichen beruhen.

7.5.6.6 Förderliche Massnahmen, mögliche Stolpersteine

Die interviewte Lehrperson hat gute Erfahrungen damit gemacht, im Feedback Positives anzusprechen und darauf aufbauend Erweiterungsmöglichkeiten zu formulieren. Wenn sie das Kind in die Suche nach Entwicklungsbereichen miteinbezieht, steigt dessen Bereitschaft, daran zu arbeiten und grundsätzlich das Verständnis für den Auftrag. Dies wiederum wirkt sich verstärkend auf die Motivation des Kindes aus.

Wenn sie Schülerfeedback einholt, versucht sie Offenheit zu vermitteln. Sie stellt gezielte Rückfragen, um sicher zu gehen, dass sie das Kind richtig verstanden hat und sein Feedback inhaltlich richtig verwertet wird. Sie reagiert bewusst auf das Schülerfeedback und schaut, wie sie es umsetzen kann. Dabei achtet sie darauf, die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler nicht persönlich zu nehmen.

Wenn jemand Feedback neu im Unterricht einsetzen will, appelliert die Lehrperson an seinen Durchhaltewillen, bis die gewählten Formen etabliert sind und empfiehlt, sie im Schulalltag zu ritualisieren. Im Falle eines Rückschlags hilft der Blick nach vorne, auf die Ziele in Bezug auf die gewünschte Feedbackkultur. Manchmal kann auch ein Seitenblick auf die eigenen „unprofessionellen“ Momente Verständnis für den Rückfall eines Kindes in altes Verhalten oder gar eine Erklärung dafür ermöglichen.

Auf jeden Fall sollte man in solchen Momenten des erneuten Stresses ruhig bleiben und allfällige Konsequenzen mit den Kindern unmittelbar besprechen.

7.5.7 Zusammenfassung und Interpretationen der Erkenntnisse aus Klasse 5

Ein fünftes und letztes Mal werden nun noch einmal die Erkenntnisse aus den Bereichen, welche für die Beantwortung der Unterfragen wichtig sind, zusammengezogen. Es sind dies die Feedbackarten und ihre Eigenschaften, sowie die beabsichtigten und die effektiv erzielten Wirkungen von Feedback im Unterricht.

7.5.7.1 Feedbackarten und ihre Eigenschaften in Klasse 5

Die folgenden Methoden und ihre Eigenschaften sind aus dem Interview und den Beobachtungen zusammengeführt und mit den entsprechenden Werten aus dem Schülerfragebogen ergänzt worden.

Um Feedbackmethoden festhalten zu können, die zur Selbstreflexion (Sr) dienen, wurde der Darstellung wie in den vorangegangenen Auswertungen eine weitere Zeile angefügt.

Tabelle 18: Feedbackmethoden und ihre Eigenschaften, Klasse 5

Art	Interview	Beobachtung	Fragebogen
L-S	äusserer Schiedsrichter nv, s offener Umgang mit eigenen Fehlern seitens der Lehrperson v, s „Knorri-Liste“ Verhalten nv, s	Lob zu Schülerverhalten v, s Reaktion auf Schülerverhalten v/nv, s/u „Knorri-Liste“ Verhalten nv, s Lernprozessbegleitung v, s/u	Respekt 3.1 Auftragsinhalt 3.3 Begleitung des Lernprozesses 3.5/3.2 Leistungsbeurteilung 3.6/3.7/3.3
S-L	Daumenfeedback nv, s Kreuzchenliste zu Verhalten sch, s Briefkasten für Anliegen sch, s Reaktion auf Lehrerverhalten v, s Lernverhalten v, s	Daumenfeedback nv, s Leistungseinschätzung v, s Verhaltenseinschätzung v, s	Meinung zum Unterricht 3.2 Einfluss auf Unterricht 1.9
Pe	Problemlösung v, s	Leistungseinschätzung v, s	Respekt 2.6 Leistungsbeurteilung 2.2 „gern“ Leistungsbeurteilung 2.8
wF	Wochenziel v/sch, s		„gern“ Austausch über Leistung 2.5 Austausch über Leistung zu Stärken 2.6 zu Schwächen 2.5
Sr	innerer Schiedsrichter nv, s Daumenfeedback nv, s	Verhaltenseinschätzung v, s	Selbsteinschätzung Stärken 3.8 Schwächen 2.9 Lernprozess 2.5

Es fällt auf, dass die meisten Feedbackmethoden mündlich oder nonverbal stattfinden. Die wenigen schriftlichen Formen beschränken sich auf das Setzen von Kreuzchen oder sind freiwillig. Zudem beziehen sie sich meist auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler.

Dies könnte eine Erklärung dafür sein, dass die Kinder keinen Einfluss auf das Unterrichtsgeschehen wahrnehmen. Da sich das Feedback hauptsächlich um ihr Verhalten dreht, scheint es in Bezug auf Lernleistung und Unterricht tatsächlich kaum stattzufinden. Das wiederum hängt sicher mit der Tatsache zusammen, dass Feedback in dieser Klasse in der heutigen Form eingeführt wurde, um am gewünschten Verhalten der Schülerinnen und Schüler zu arbeiten.

Wie bei den bisherigen Klassen werden auch hier noch einmal die vier Feedbackarten **Lehrer-Schülerfeedback**, **Schülerfeedback**, **Peerfeedback** und **wechselseitiges Feedback** den festgestellten Eigenschaften zugeordnet.

Tabelle 19: Eigenschaften der Feedbackarten, Klasse 5

	strukturiert	unstrukturiert
schriftlich	Schülerfeedback wechselseitiges Feedback	
verbal	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback Peerfeedback wechselseitiges Feedback	Lehrer-Schülerfeedback
nonverbal	Lehrer-Schülerfeedback Schülerfeedback	

Und auch hier bleibt die Schnittstelle schriftlich-unstrukturiert leer, was einen darüber nachdenken lässt, ob es grundsätzlich schriftlich-unstrukturiertes Feedback geben kann. Ein möglicher Inhalt wäre vielleicht eine spontane Skizze zur aktuellen Befindlichkeit, die unreflektiert in einer „Gemütskiste“ verschwindet und einzig der Selbstreflexion dient.

Vielfältig ist in dieser dritten Klasse einzig das mündliche Feedback, wobei es meist strukturiert ist. Unstrukturiert wird es anscheinend nur von der Lehrperson an die Schülerinnen und Schüler gerichtet.

Auffallend wenig wird Peerfeedback eingesetzt. Dies könnte mit den sozialen Schwierigkeiten in dieser Klasse zusammenhängen. Es ist möglich, dass die Lehrperson aufgrund der gemachten Erfahrungen in dieser Klasse im Moment noch jeden Austausch unter den Schülerinnen und Schülern scheut, der provozieren oder Streit auslösen und so die lernhemmende Atmosphäre wieder schüren könnte. Das würde auch erklären, warum sie den Kindern Feedback nicht unstrukturiert übergibt, weder als Peer- noch als Schülerfeedback.

7.5.7.2 Wirkungen in Klasse 5

Abschliessend folgt die Gegenüberstellung von beabsichtigten und effektiv wahrgenommenen Wirkungen in der Klasse 5. Wieder beinhaltet die linke Spalte der Tabelle nur Informationen aus dem Interview, während die effektiv wahrnehmbaren Wirkungen mit Erkenntnissen aus dem Schülerfragebogen und den Beobachtungen ergänzt wurden.

Die Wirkungen auf Schülerebene werden zusätzlich den Wirkungsfeldern der Aufgabe (A), des Lernprozesses (L), der Selbstregulation (SR) und der Person (P) zugeordnet, um diese Bereiche anschliessend auf allfällige Tendenzen hin zu betrachten. Wie bisher korrespondieren auch hier die Felder horizontal miteinander.

Tabelle 20: Effektive Wirkungen, Klasse 5

beabsichtigte Wirkung		effektiv wahrnehmbare Wirkung
Ebene Schüler		
A		Lernen wird möglich
L		aktive Aufnahme von Feedback
		Freude über kleine Erfolge
SR	eigenes Verhalten reflektieren	bessere Wahrnehmen der eigenen Regelübertretungen
		höhere Selbstregulation im unbeaufsichtigten Raum
		höhere Frustrationstoleranz
		höheres Wohlfühl
		angemessenere Reaktionen einzelner auf Rückmeldungen
		gesteigerte Motivation
P	eigene Stärken und Schwächen kennen	Klarheit über eigene Stärken
		gestärkter Selbstwert
	Toleranz anderen gegenüber	selbständige Gruppenarbeit funktioniert
Ebene Lehrperson		
	Optimierung von Aufträgen	Klarheit bezüglich Aufgabe
		Entspannung
		Lehrperson als Teil der Klasse
Ebene Beziehung Lehrperson – Schülerinnen und Schüler		
		vermehrt Kontaktaufnahme seitens der Kinder
		positive Entwicklung der Beziehung
		gemeinsam entwickelte Lösungsstrategien
		stärkeres Zugehörigkeitsgefühl von Lehrperson und Schülerinnen und Schülern

In dieser Klasse steht einer sehr konkreten Absicht, nämlich das Sozialverhalten in der Klasse zu verbessern, eine lange Liste von festgestellten Wirkungen gegenüber. Obwohl vor allem auf der Ebene der Selbstregulation angesetzt wird, sind Auswirkungen von der Ebene der Aufgabe bis zu der der Person und somit der Beziehung sichtbar. Erst jetzt, nachdem die Kinder ihr Verhalten et-

was bewusster wahrnehmen und steuern können, wird es für sie möglich, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren. Diese Entspannung wirkt sich positiv auf die Beziehung zwischen der Lehrperson und den Schülerinnen und Schülern aus. Die Lehrerin spricht davon, sich zugehöriger zu fühlen und sie beobachtet, dass einige Kinder mehr den Kontakt zu ihr suchen.

Somit wurde zum zweiten Mal mit einer konkreten Absicht eine breite Wirkung erzielt.

8 Diskussion der Ergebnisse

8.1 Beantwortung der Forschungsfrage

Zum Abschluss des empirischen Teils werden nun die Ergebnisse der einzelnen Klassen zusammengezogen und ausgewertet, um die Forschungsfrage und ihre Unterfragen unter Einbezug der Theorie zu beantworten. Nach der theoretischen Auseinandersetzung lauteten die präzisierten Fragestellungen wie folgt:

Welche Absichten werden im heutigen Schulalltag durch bewusst eingesetztes Feedback verfolgt?

Unterfrage 1: **Welche Feedbackarten, -eigenschaften und -methoden werden in der Praxis gelebt?**

Unterfrage 2: **Welche Wirkungen von Feedback werden angestrebt?**

Unterfrage 3: **Welche der angestrebten Wirkungen werden tatsächlich erzielt?**

Unterfrage 4: **Wird der Einfluss von Feedback auf die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrenden und Lernenden in der Praxis bewusst wahrgenommen?**

8.1.1 Feedbackarten und Feedbackmethoden in der Praxis

Bevor die Hauptfrage beantwortet wird, wenden wir uns zuerst der **Unterfrage 1** „*Welche Feedbackarten, -eigenschaften und -methoden werden in der Praxis gelebt?*“ zu und erstellen als Antwort eine Bestandesaufnahme der vorgefundenen Feedbackmethoden und ihren Eigenschaften. Zudem vergleichen wir den Einsatz der vier Feedbackarten: Lehrer-Schülerfeedback, Schülerfeedback, Peerfeedback und wechselseitiges Feedback.

Um die Feedbackformen der beforschten Klassen zusammenzutragen, werden die Ergebnisse aller fünf Klassen in eine gemeinsame Tabelle übertragen. Dabei werden ähnliche Formen zusammengefasst. Zugeordnet zu ihren Wirkungsebenen entsteht so eine beachtliche Liste von Feedbackvarianten, wie sie im heutigen Schulalltag vorkommen. In dieser Darstellung werden die Feedbackformen zur Ebene der Aufgabe und des Lernprozesses zusammengenommen, da sie sich oft überlappen und gemeinsam unmittelbar mit der Lernleistung der Schülerin oder des Schülers verknüpft sind.

Die Auflistung der vorgefundenen konkreten Methoden folgt im Anschluss, losgelöst von Wir-

kungsebene und Feedbackart, da sie vielfältig zum Einsatz kommen kann und deshalb nicht zugeordnet wird.

Tabelle 21: Zusammenzug aller vorgefundenen Feedbackformen

Art	Ebene Aufgabe/ Lernprozess	Ebene Selbstregulation	Ebene Person	Ebene Beziehung
L-S	leistungsbezogenes Lob v/sch, u/s leistungsbezogene Kritik v, s unmittelbare Reaktion auf Schülerleistung v, u Leistungsbewertung v/sch, s Arbeitsjournal sch, s Lernprozessbegleitung v, s/u	unmittelbares Lob zu Verhalten v, s unmittelbare Reaktion auf Schülerverhalten v/nv, s/u Smiley-Liste nv, s Regelverstoss-Ampel nv, s äusserer Schiedsrichter nv, s „Knorrli-Liste“ Verhalten nv, s	Kompliment v/sch, s	Blickkontakt nv, s/u erreichte Klassenziele sammeln (Sterne) sch, s
S-L	Meinung zu Unterricht v, s/u Interesse am Unterricht nv/v, s unmittelbare Reaktion auf Lehrerleistung v, u Bedürfnisabklärung v/sch, s Reflexion Lernverhalten v, s Leistungseinschätzung v, s	Motivation v, s/u Reaktion auf Lehrerverhalten v, u Bedürfnisabklärung v/sch, s Einschätzung zu Verhalten v/sch, s Begründung von Verhalten v, s		Befindlichkeitsrunde v, s
Pe	Austausch über Leistung v, s Leistungsbewertung v, s leistungsbezogenes Lob v, s	unmittelbare Reaktion auf Schülerverhalten v, u	Kompliment an Kind der Woche v, s	Problemlösung v, s
wF	Lernzielvereinbarungen sch, s Leistungseinschätzung v, s	Umgang mit Feedback v/nv/sch, s		gemeinsame Problemlösung v, s/u

Diese Zusammenstellung zeigt auf, dass über alle fünf Klassen hinweg am meisten Rückmeldungsvarianten auf der Ebene der Aufgabe und des Lernprozesses gegeben werden. Grundsätzlich sind sie meist mündlich und strukturiert.

Auf der Ebene der Selbstregulation wird ähnlich vielfältig interveniert. Hier fällt auf, dass die meisten Reaktionen seitens der Lehrperson nonverbal und strukturiert sind, während diejenigen der Schülerinnen und Schüler oft verbal ausfallen.

Auf der Ebene der Person wurden einzig Komplimente festgehalten, in der zweiten Klasse im Rahmen des PFADE-Programmes und in einer sechsten Klasse als Geburtstagsgeschenk. Dies entspricht vollumfänglich Hatties Vorstellung von Feedback auf der Ebene des Selbst. Er hielt fest, dass Rückmeldungen auf dieser Ebene kaum förderlich für den Lernfortschritt sind, da sie keine lernrelevanten Informationen enthalten. Für das Wohlfühl des Kindes in der Klasse ist es jedoch durchaus wertvoll (vgl. Kapitel 3.3.2). Allerdings muss an dieser Stelle nochmals auf die erweiterte Deutung dieser Ebene des Selbst eingegangen werden, welche für den empirischen Teil dieser Arbeit in die Ebene der Person umbenannt wurde. Während Hattie dieser Ebene hauptsächlich Lob und Beziehung zuordnet (vgl. Kapitel 3.3.2), definieren wir Beziehung zwar auch als Unterbereich der Person, ordnen hingegen Lob, solange es sich auf Verhalten oder Leistung bezieht, den entsprechenden Ebenen der Selbstregulation, respektive der Aufgabe und des Lernprozesses zu. Wir gehen dabei zwar einig mit Hattie, dass Lob vermischt mit Leistungsrückmeldung an Wirkung verliert, sind aber überzeugt, dass eine Rückmeldung auf Gelungenes im Sinne einer positiven Verstärkung durchaus Wirkung zeigt.

Die nun folgenden konkreten Feedbackmethoden werden, wie bereits erwähnt, separiert aufgezählt, da sie in den verschiedenen Klassen in unterschiedlichsten Situationen eingesetzt wurden.

Tabelle 22: Vorgefundene konkrete Feedbackmethoden

schriftliche Methoden	verbale Methoden	nonverbale Methoden
Fragebogen	Wunschrunde	Daumenfeedback
Tagebucheintrag	Traktandum im Klassenrat	blind aufstrecken = ja
Arbeitsjournal	Einzelgespräche	Smileys
Fischernetz		Aufstehen – Hinsetzen
Parameter		
Kreuzchenliste		
Haftnotizzettel		
Portfolio		

Auf den ersten Blick wirkt die Vielfalt der vorgefundenen standardisierten Feedbackmethoden eher gering, wenn man bedenkt, dass sie aus fünf unterschiedlichen Klassen zusammengetragen wurden, in denen Feedback bewusst eingesetzt wird. Befragt man jedoch die Theorie dazu, so wird dort genau das empfohlen, denn eine regelmässig eingesetzte beschränkte Methodenauswahl verspricht die grössten Erfolge (vgl. Buhren, 2015, S. 229)

Die vorgefundenen Methoden sind ausnahmslos strukturiert. Bei der Zuordnung zu den Eigenschaften schriftlich, mündlich und nonverbal sollte die Beobachtung erwähnt werden, dass zu negativen nonverbalen Rückmeldungen oft eine mündliche Erklärung eingeholt wurde. Sehr beliebt scheint das Daumenfeedback, welches in kürzester Zeit einen Eindruck vom aktuellen Geschehen

im Klassenzimmer vermitteln kann. In einer Mittelstufenklasse beobachtete die Lehrperson allerdings, dass es Kinder gibt, die erst die anderen Bewertungen oder Rückmeldungen abwarten, um dann die der Klassenleader zu übernehmen. Grundsätzlich gilt dabei sicher, dass offene Verfahren eine hohe Selbstkompetenz und ein starkes Selbstbild voraussetzen und entsprechend sorgfältig eingeführt werden müssen.

Im klassenspezifischen Teil der Auswertung wurden jeweils zusätzlich die Feedbackarten den vorgefundenen Eigenschaften zugeordnet. Ein Zusammenzug dieser Informationen wäre nicht besonders aussagekräftig, allerdings zeigt eine Gegenüberstellung der Tabellen, in welcher Klasse welche Arten von Feedback zum Einsatz kommen. Die Bezeichnungen US und MS hinter den Klassennummern beziehen sich auf die Schulstufe und stehen für Unterstufe und Mittelstufe.

Abbildung 8: Gegenüberstellung der Feedbackarten aller Klassen

Diese Gegenüberstellung zeigt, dass in allen fünf Klassen mündliches Feedback (mittlerer Zeilenblock) am variantenreichsten vorkommt. Das überrascht nicht, denn es kann zeitnah bezüglich Leistung und Verhalten eingesetzt werden und ist weniger aufwändig als schriftliches Feedback, was besonders in der Unterstufe von Vorteil ist. Auch deutlich erkennbar ist, dass strukturiertes Feedback (linke Spalte) breiter eingesetzt wird, als unstrukturiertes Feedback (rechte Spalte), letzteres tritt vor allem in mündlicher Form auf. Diese Tatsache deutet auf die Professionalität der besuchten Lehrpersonen im Umgang mit den Kindern hin. Die Kombination von schriftlichem und unstrukturiertem Feedback wurde nicht festgestellt und wie bereits in der Auswertung der Klasse 5 bemerkt, lässt sich kaum eine Situation ausdenken, in der diese Eigenschaften gemeinsam auftreten könnten. Schliesslich setzt schriftliche Arbeit immer einen bewussten Denkprozess voraus, was für eine minimale Strukturierung sorgt.

Von allen festgehaltenen Feedbackarten ist das Lehrer-Schülerfeedback in allen Klassen am stärksten vertreten. Dies hat hauptsächlich zwei Gründe: Zum einen ist es die Lehrperson, die den Unterricht mit all seinen Facetten plant und entsprechend den Verlauf begleitet und lenkt, auch dann, wenn Schülerinnen oder Schüler im Mittelpunkt stehen. Zum anderen ist es die Feedbackart, welche anhand der gewählten Forschungsmethoden und -instrumente am stärksten fokussiert wurde, besonders die Beobachtungen bezogen sich hauptsächlich auf das Lehrerhandeln. An zweiter Stelle steht das Schülerfeedback, was wenig verwundert, schliesslich wurden die Schulklassen für die vorliegende Arbeit aufgrund eben dieser Spezialität ausgewählt. Ausserdem lässt sich diese Feedbackart im gewählten Forschungssetting auch relativ deutlich sichtbar machen, sowohl strukturiert, wie auch unstrukturiert. Im Gegensatz dazu kann beispielsweise unstrukturiertes Peerfeedback mit den eingesetzten Erfassungsinstrumenten kaum gemessen werden. Dass es gerade in der zweiten Klasse festgehalten wurde, zeugt womöglich von der engen Beziehung einer Schülerin zur Lehrperson, da sie Verhaltensregeln stellvertretend für die Lehrerin einfordert.

8.1.2 Angestrebte Wirkungen in der Praxis

Um die **Unterfrage 2** „*Welche Wirkungen von Feedback werden angestrebt?*“ zu beantworten, werden zuerst auch hier die entsprechenden Nennungen aus den fünf Klassen zusammengeführt. Dabei werden erst die Wirkungen aufgezeigt und betrachtet, welche auf der Ebene der Schüler angestrebt werden. Diese werden, wie in den Auswertungen innerhalb der Klassen, den Unterbereichen der Aufgabe (A), des Lernprozesses (L), der Selbstregulation (SR) und der Person (P) zugeordnet. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden ähnliche Wirkungsabsichten zusammengefasst und die Anzahl der Nennungen in der Spalte dahinter angezeigt. Bei der Auswertung wird zum einen diese Anzahl der Nennungen (total 27), zum anderen aber auch die Anzahl unterschiedlicher Absichten (total 20) betrachtet.

Die Auswertung auf den Ebenen der Lehrperson und der Lehrer-Schülerbeziehung folgen im Anschluss.

Tabelle 23: Angestrebte Wirkungen auf Schülerebene

Ebene Schüler**beabsichtigte Wirkung**

A	Klarheit bezüglich Zielen	2
	Gruppenarbeit optimieren	1
	zur Reflexion des Auftrags anregen	1
	Klarheit bezüglich Inhalt	1
		5
L	eigenes Handeln reflektieren	5
	eigenes Arbeiten reflektieren	2
	eigenes Lernen reflektieren	2
	Orientierung durch Zielvereinbarung	1
	konstruktiver Umgang mit Fehlern	1
		11
SR	Selbstreflexion erhöhen	2
	Selbststeuerung erhöhen	1
	Selbstwirksamkeit erhöhen	1
	Einschätzung eigenen Verhaltens in Bezug zur Umwelt	1
	Verantwortung übernehmen	1
	Motivation erhöhen	1
	engagiertere Leistungen	1
	eigenes Verhalten reflektieren	1
		9
P	Erkennen der Selbstwirksamkeit	1
	eigene Stärken und Schwächen kennen	1
	Toleranz anderen gegenüber erhöhen	1
		3
Nennungen total		<u>27</u>

Es wurden 27 Nennungen festgehalten, die 20 unterschiedliche Absichten verdeutlichen. Von diesen 20 Absichten finden sich die meisten Übereinstimmungen im Bereich des Lernprozesses. Alle fünf Lehrpersonen beabsichtigen mit ihrer Feedbackkultur, dass die Schülerinnen und Schüler lernen, ihr eigenes Handeln zu reflektieren. Diese einheitliche Absicht wird zum Teil mit einer zweiten Absicht etwas konkretisiert, da zwei der Lehrpersonen angeben, ihre Schülerinnen und Schüler sollten lernen, ihr Arbeiten zu reflektieren, zwei legen den Fokus auf das Lernen. Den Unterschied

sehen wir darin, dass sich der Begriff *Arbeiten* eher auf die Organisation bezieht, während der Begriff *Lernen* eher die Strategien in den Mittelpunkt rückt.

Zählt man die beiden Bereiche zum Lernen, also den der Aufgabe und den des Lernprozesses, so werden hier klar die meisten Ziele verfolgt. Im Bereich der Selbstregulation fällt die grosse Vielfalt an gewünschten Wirkungen auf, mit neun Nennungen ist die Gewichtung aber deutlich kleiner als die des vereinten Lernbereiches. Auf der Ebene der Person formulieren die Lehrpersonen kaum Absichten.

Auf der Ebene der Lehrperson wird auf die Zuteilung in die Unterbereiche verzichtet, da viele Absichten mehreren Orten zugeteilt werden müssten.

Tabelle 24: Angestrebte Wirkungen auf Lehrebene

Ebene Lehrperson

beabsichtigte Wirkung

Unterrichtsoptimierung	3
Bedürfnisabklärung der Schülerinnen und Schüler	2
Einblick in aktuelle persönliche Situation	2
Auftrag optimieren	2
strukturiertes Klassenmanagement	1
Vorgängige Bedürfnisabklärung	1
Zielvereinbarung als Beurteilungshilfe	1
Kenntnisse über Grundstimmung	1
erkennen, wer das Wochenziel nicht mitträgt	1
Überprüfung der Selbstreflexion der Kinder	1

15

Hier ist die Tendenz aber klar: Die Schülerinnen und Schüler werden als Experten eingesetzt, um der Lehrperson wertvolle Informationen zum Erfolg des Unterrichts und zur Befindlichkeit der Schülerinnen und Schüler zu geben. Diese Informationen ermöglichen es dann der Lehrperson, die Passung von Auftrag und Schülerpersönlichkeiten als Gelingensbedingung erfolgreichen Lernens zu optimieren (vgl. Kapitel 3.1.2).

Die Liste der Nennungen auf der Ebene der Beziehung ist mit sechs festgehaltenen Absichten die kürzeste.

Tabelle 25: Angestrebte Wirkungen auf Beziehungsebene

Ebene Beziehung

beabsichtigte Wirkung

gemeinsame kritische Analyse von Lerninhalten	1
gemeinsame Analyse von sozialen Problemursachen	1
Vertrauensaufbau	1
gegenseitiger Respekt	1
Reflexion des eigenen Umgangs mit anderen	1
Gerechtigkeit der Lehrperson	1

6

Während sich die Absicht einer Lehrperson auf das eigene Handeln richtet, nämlich auf die eigene Gerechtigkeit, beziehen sich zwei weitere, Vertrauensaufbau und gegenseitiger Respekt, auf das Zusammenleben. Die anderen drei und somit die Hälfte aller Nennungen richten ihren Blick aber auf die gemeinsame Sache, was in der Literatur als wichtige Gelingensbedingung einer konstruktiven pädagogischen Beziehung postuliert wird.

Diese Bestandesaufnahme der einzelnen Ebenen wird nun den tatsächlich wahrgenommenen Wirkungen gegenübergestellt.

8.1.3 Tatsächlich erzielte Wirkungen in der Praxis

Wenn nun zur Beantwortung der **Unterfrage 3** „*Welche der angestrebten Wirkungen werden tatsächlich erzielt?*“ die festgehaltenen Wirkungen den Absichten gegenübergestellt werden, muss berücksichtigt werden, dass es sich hierbei um Interpretationen mit deutlichen persönlichen Färbungen handelt. Es wurde zwar durch Strukturierung der Erfassungsinstrumente und durch Triangulationen auf verschiedenen Ebenen versucht, die zusammengetragenen Informationen abzugleichen, da die Wahrnehmungen aber in Verbindung mit Erwartungen stehen, sind sie von diesen sicher etwas beeinflusst.

Im Gegensatz zu den entsprechenden Tabellen innerhalb der einzelnen Klassen besteht hier keine horizontale Verbindung zwischen Absicht und wahrgenommener Wirkung, die Nennungen sind einzig nach ihrer Anzahl geordnet.

Tabelle 26: Tatsächlich erzielte Wirkungen auf Schülerebene

Ebene Schüler

	beabsichtigte Wirkung		wahrnehmbare Wirkung	
A	Klarheit bezüglich Zielen	2	Erkennen der Absicht einer Aufgabe	2
	Gruppenarbeit optimieren	1	klare Aufgabenformulierung	2
	zur Reflexion des Auftrags anregen	1	differenziertere Rückmeldungen	1
	Klarheit bezüglich Inhalt	1	gelungene Partnerarbeit	1
		5	hohe Kompetenz einiger in Feedbackformulierung	1
			Lernen wird möglich	1
			8	
L	eigenes Handeln reflektieren	5	konstruktiver Umgang mit Fehlern	2
	eigenes Arbeiten reflektieren	2	erhöhte Reflexionsfähigkeiten	2
	eigenes Lernen reflektieren	2	Freude über eigene Leistung	1
	Orientierung durch Zielvereinbarung	1	verbesserte Arbeitshaltung	1
	konstruktiver Umgang mit Fehlern	1	Sicherheit durch angemessene Begleitung des Lernprozesses	1
		11	aktive Aufnahme von Feedback	1
			8	
SR	Selbstreflexion erhöhen	2	erhöhte Motivation	4
	Selbststeuerung erhöhen	1	höhere Frustrationstoleranz	3
	Selbstwirksamkeit erhöhen	1	angemesseneres Verhalten	2
	Einschätzung eigenen Verhaltens in Bezug zur Umwelt	1	Konstruktiver Umgang mit Fehlern	2
	Verantwortung übernehmen	1	erhöhte Aufmerksamkeit	2
	Motivation erhöhen	1	höheres Wohlfühl	2
	engagiertere Leistungen	1	leichterer Umgang mit Emotionen	1
	eigenes Verhalten reflektieren	1	engagierte Beteiligung	1
		9	Sicherheit bezüglich Eigenleistung	1
			bessere Wahrnehmen der eigenen Regelübertretungen	1
		höhere Selbstregulation im unbeaufsichtigten Raum	1	

			erhöhte Fähigkeiten zur Selbstreflexion	1
			eigene Handlungen reflektieren	1
				22
P	Erkennen der Selbstwirksamkeit	1	gestärktes Selbstbewusstsein	5
	eigene Stärken und Schwächen kennen	1	Berücksichtigung eigener Bedürfnisse	1
	Toleranz anderen gegenüber erhöhen	1	grössere Offenheit gegenüber Lehrperson	1
		3	grössere Offenheit im Unterricht	1
			bessere Zusammenarbeit	1
				9
	Nennungen total	<u>27</u>		<u>47</u>

Auf den ersten Blick fällt auf Schülerebene auf, dass die rechte Spalte der wahrgenommenen Wirkungen fast doppelt so viele Nennungen aufweist, wie die linke Spalte der Absichten. Während den konkret lernrelevanten Absichten mit total 16 Nennungen genau gleichviele Nennungen auf der Seite der effektiven Wirkungen gegenüberstehen, sind es im Bereich der Selbstregulation mehr als doppelt so viele und auf der Ebene der Person hat sich die Nennung sogar verdreifacht. Bereits in den Gegenüberstellungen der einzelnen Klassen kam der Verdacht auf, je klarer und konkreter die angestrebten Wirkungen sind, umso grösser ist die effektive Wirkung auf allen Ebenen, besonders aber auf den personenbezogenen. Dieser Eindruck wird nun hier verstärkt.

Auf der Ebene der Lehrperson sieht es auf den ersten Blick jedoch genau umgekehrt aus:

Tabelle 27: Tatsächlich erzielte Wirkungen auf Lehrerebene

Ebene Lehrperson			
beabsichtigte Wirkung		effektiv wahrnehmbare Wirkung	
Unterrichtsoptimierung	3	sichere Einschätzung des Lernstandes	2
Bedürfnissabklärung der Schülerinnen und Schüler	2	grosses Vertrauen in Fähigkeiten der Lehrerin	2
Einblick in aktuelle persönliche Situation	2	enge Begleitung der Kinder im Lernprozess	1
Auftrag optimieren	2	differenziertere Rückmeldungen	1
strukturiertes Klassenmanagement	1	Einblick in persönliche Situation	1
Vorgängige Bedürfnisabklärung	1	Entspannung	1
Zielvereinbarung als Beurteilungshilfe	1	erweitertes Wissen zu Schülerpartizipation	1
Kenntnisse über Grundstimmung	1	Lehrperson als Teil der Klasse	1
erkennen, wer das Wochenziel nicht mitträgt	1	Klarheit darüber, wer das Wochenziel mitträgt	1
Überprüfung der Selbstreflexion der Kinder	1		11
	15		

Bei der Zusammenstellung der gesammelten Werte fiel jedoch auf, dass die Erfolge aus den Lehrerabsichten in anderen Bereichen sichtbar wurden. So führt zum Beispiel das Lehrerziel, Aufträge anhand von Feedback zu optimieren, dazu, dass die Aufträge klarer formuliert sind oder die Gruppenarbeit ohne Zwischenfälle verläuft. Beides Erfolge, die im Bereich der Aufgabe, also auf Schülerebene sichtbar werden. Die grossen Erfolge im ersten Teil der Gegenüberstellung fassen also unter anderem auch auf den Zielen, die sich die Lehrperson für sich selbst steckt.

Dies wiederum kann ein Anzeichen für ein funktionierendes Miteinander und somit für eine tragende Beziehung sein.

Tabelle 28: Tatsächlich erzielte Wirkungen auf Beziehungsebene

Ebene Beziehung			
beabsichtigte Wirkung		effektiv wahrnehmbare Wirkung	
gemeinsame kritische Analyse von Aufträgen	1	sichere Beziehung	4
gemeinsame Analyse von Problemursachen	1	erhöhtes Vertrauen	4
Vertrauensaufbau	1	gutes Klassenklima	2
gegenseitiger Respekt	1	gegenseitiger Respekt	1
Reflexion des eigenen Umgangs mit anderen	1	gemeinsam entwickelte Lösungsstrategien	1
Gerechtigkeit der Lehrperson	1	aktivere Mitsprache	1
	6	erhöhte Kompetenzen in der Analyse sozialer Probleme	1
		freie Meinungsäußerung möglich	1
		grosse gegenseitige Wertschätzung	1
		gestärktes Zugehörigkeitsgefühl	1
			17

Und tatsächlich wurden auch hier die Wirkungen im Vergleich zu den Absichten beinahe verdreifacht. Dies bestätigt die Erkenntnisse aus dem theoretischen Teil, dass „eine transparente, zielgerichtete und wertschätzende Begleitung des Lernprozesses durch den Lehrenden eine Lehrer-Schüler-Beziehung durchaus begünstigen. Geht man davon aus, dass konstruktives Feedback in diesem Sinne formuliert wird, nimmt es also tatsächlich nicht nur Einfluss auf den Lernprozess und die Motivation, sondern auch auf die Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden.“ (Kapitel 3.6)

8.1.4 Einfluss von Feedback auf Lehrer-Schülerbeziehung

Die obige Darstellung zeigt also auf, dass die Wirkungen auf Beziehungsebene wahrgenommen werden, dient aber nicht direkt zur Beantwortung der **Unterfrage 4** „Wird der Einfluss von Feedback auf die Beziehungsgestaltung zwischen Lehrenden und Lernenden in der Praxis bewusst wahrgenommen?“, denn dies sind zum Teil unbeabsichtigte Wirkungen. Die Antwort auf die Frage ist in der Tabelle zu den beabsichtigten Wirkungen auf der Beziehungsebene zu finden, also in der linken Tabellenhälfte von Tabelle 28. Denn die Tatsache, dass Wirkungen von Feedback auf dieser Ebene erwartet werden, zeigt, dass eine Einflussmöglichkeit erkannt wurde.

Wie bereits erwähnt, sind dies Erwartungen an das eigene Handeln, an den Aufbau von Vertrauen und Respekt, sowie an den Beziehungsaufbau durch den gemeinsamen Blick auf die Sache. Diese beabsichtigten Wirkungen auf der Ebene der Beziehung zeigen also, dass Feedback durchaus bewusst zur Beziehungsbildung eingesetzt wird.

8.1.5 Anhand von Feedback verfolgte Absichten im Schulalltag

Abschliessend wird nun auf die **Hauptfrage** eingegangen: „Welche Absichten werden im heutigen Schulalltag durch bewusst eingesetztes Feedback verfolgt?“.

Eine konkrete Liste der angestrebten Wirkungen in der Praxis findet sich im Kapitel 8.1.2. Geht man an dieser Stelle nochmals zurück auf die Ebene der einzelnen Klassen, erkennt man, wie unterschiedlich der Einsatz von Feedback sein kann. So verfolgt beispielsweise die Lehrperson der Klasse 1 sehr ambitionierte Ziele auf der Metaebene. Sie möchte ihre Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, eigenes und fremdes Handeln kritisch zu hinterfragen. Dabei wählt sie fast ausschliesslich den Blick auf den Lerninhalt. Die Wirkungen, die sie damit erzielt, sind jedoch auf allen Ebenen, also auch auf den personenbezogenen, erkennbar.

Im Gegensatz dazu stehen Ansätze der Lehrperson aus Klasse 5. Sie verfolgt mit ihrer Feedbackkultur hauptsächlich Veränderungen in Bezug auf das Verhalten der Schülerinnen und Schüler. Wie die Lehrerin der Klasse 1 möchte sie also auf der Ebene der Selbstregulation wirken, fokussiert dabei aber auf das Verhalten der Kinder und gibt ihnen ein Instrument in die Hand, welches sie lehrt, das eigene Verhalten bewusster wahrzunehmen. Die Wirkungen sind auch hier auf allen Ebenen zu erkennen, auch auf den unmittelbar lernrelevanten.

Ein weiterer Ansatz findet sich in Klasse 3. Hier wird Feedback von der Lehrperson auffallend stark dazu eingesetzt, ihre eigene Arbeit zu optimieren. Dieses Ziel verfolgt sie durch regelmässiges Einholen von Schülerfeedback zum Unterricht und zu den Befindlichkeiten der Kinder. Auch hier wirkt sich das Engagement der Lehrperson auf alle Ebenen aus.

Zusammenfassend lässt sich daher festhalten, dass bewusst eingesetztes Feedback die unterschiedlichsten Absichten verfolgt. Dabei setzt es meist auf der Ebene der Selbstregulation der Schülerinnen und Schüler an, zeigt aber auf allen in der Theorie formulierten Ebenen von Feedback, wie auch auf der Ebene der Beziehung, Wirkung.

8.2 Kritische Reflexion des Forschungsvorgehens

Während der intensiven Auseinandersetzung zum Thema Feedback im Unterricht wurde immer wieder deutlich, wie gross die Interpretationsspanne in diesem Feld ist, in dem Forschende Lehrende im Umgang mit Lernenden betrachten oder eben Menschen andere Menschen im Umgang mit Menschen. Wer deutet was wie? Um diesem Phänomen der qualitativen Sozialforschung etwas entgegenzuwirken, wurden im Rahmen dieser Forschungsarbeit drei unterschiedliche Instrumente miteinander trianguliert. Doch auch innerhalb dieser Instrumente kann Subjektivität nicht ausgeschlossen werden. So tauchten immer wieder Fragen wie die folgenden auf: Geht es bei der Aussage 9 des Schülerfragebogens „Ich weiss, was ich gut kann“ um die Ebene der Selbstregulation, welche die Selbstreflexion mit einschliesst oder um die Ebene der Person, die den Selbstwert umschreibt? Kann ein Lob zur Leistung trotz Hatties Einwand (Kapitel 3.3.2) in die Liste der beobachteten Feedbacks aufgenommen werden oder nicht? Woran denkt die Lehrperson, wenn sie im Interview zu Feedback befragt wird? Ein erster Faktor zur Reduktion von Willkür bei solchen Über-

legungen bildet die Tatsache, dass zu zweit gearbeitet wurde.

Zudem wurde versucht, den empirischen Teil der Arbeit so strukturiert wie möglich anzugehen. Dies geschah anhand von theoretischen Gütekriterien (Kapitel 5.1.1) zu den einzelnen Forschungsinhalten (Anhang B1), welche in die jeweiligen Befragungs- und Beobachtungsinstrumente einfließen. Da diese Instrumente eigens für die vorliegende Arbeit erstellt wurden, war das Ausmass der gesamten Datenmengen nach dem Besuch der ersten Klasse, welche zur Justierung der Forschungsanlage diente, noch nicht abzuschätzen. Am Ende der Datenerhebungsphase war eine immense Ansammlung von Informationen vorhanden, die bei der Auswertung gar nicht alle zum Tragen kamen. Wäre der Kategorienkatalog (Anhang B1) bereits vor der Datenerhebung definiert worden, wären die eingeholten Informationen zielgerichteter ausgefallen. Zum damaligen Zeitpunkt wurde darauf allerdings bewusst verzichtet, um Daten nicht von vornherein zu stark einzugrenzen und somit Informationen zu verhindern, die vielleicht für die Arbeit relevant sein konnten.

Im Grossen und Ganzen konnten die Fragestellungen mit dem gewählten Forschungsvorgehen in einem angemessenen Rahmen beantwortet werden und warten darauf, von grösser angelegten Studien noch spezifischer oder aber breiter abgestützt wieder aufgenommen zu werden.

8.3 Ausblick

Während der Auseinandersetzung mit dem Thema Feedback im Unterricht und vor allem auch am Ende des Forschungsprozesses entstanden immer wieder neue Fragestellungen, welche auf der Grundlage der vorliegenden Arbeit interessant zu erforschen wären. Im Folgenden werden drei weiterführende Forschungsmöglichkeiten näher beleuchtet:

- Während der Auseinandersetzung mit den Wirkungen, welche auf den Einsatz von Feedback zurückzuführen sind, beschäftigte uns immer wieder das Bewusstsein, dass bei unserem Forschungsvorgehen nicht nachgewiesen werden kann, ob diese Wirkungen konkret auf Feedback im Unterricht zurückzuführen sind. Auch die befragten Lehrpersonen waren bei der Beantwortung der Frage nach den effektiven Wirkungen von Feedback sehr vorsichtig. Im Unterricht werden von den Lehrpersonen verschiedene Methoden eingesetzt, um angestrebte Ziele zu erreichen. Aus diesem Grund fiel es ihnen schwer, wahrgenommene Wirkungen ausschliesslich auf den Einsatz von Feedback zurückzuführen. Um eindeutigere Zusammenhänge zwischen Feedback und den Wirkungen im Unterricht zu erfassen, wäre eine Studie mit einem vorgegebenen Handlungsprojekt, welches lernwirksames Feedback beinhaltet, sinnvoll. Eine Bestandesaufnahme vor und nach dem Projekt könnte dazu dienen, Veränderungen im Klassengeschehen auf die Feedbackintervention zurückzuführen.

- Im Rahmen der Arbeit fiel uns immer wieder die Bedeutsamkeit von wechselseitigem Feedback im Unterricht auf. Zukünftige Forschungen, welche sich vertieft mit wechselseitigem Feedback auseinandersetzen, könnten Hinweise auf mögliche Formen, Strukturen und Umsetzung geben, um diese Form von Feedback möglichst lernwirksam einzusetzen.
- Feedback zu empfangen oder zu geben kann für Lernende mit schulischen Schwierigkeiten sehr anspruchsvoll sein. Interessant wäre es zu erforschen, wie ein individualisiertes, an die jeweiligen Lernvoraussetzungen angepasstes Feedback aussehen sollte.

Während des ganzen Forschungsprozesses haben wir viel über die Bedeutung von Feedback erfahren und sehen darin ein hilfreiches Instrument, um die Lernenden einerseits in ihrem Lernprozess zu unterstützen und andererseits um eine tragende professionelle Beziehung aufzubauen. Wir werden sicherlich bemüht sein, diese Erkenntnis während unserer Arbeit als Schulische Heilpädagoginnen auch den Klassenlehrpersonen näher zu bringen und sie bei deren Umsetzung zu unterstützen. Aber auch bei unserer persönlichen Arbeit mit einzelnen Lernenden werden wir Feedback bewusst in unserem Unterricht einsetzen.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildungen

Abbildung 1: Interaktionistisches Modell der Entstehung von Motivation und ihrer Wirkungen nach Wilbert (2010)	10
Abbildung 2: Johari-Fenster nach Luft & Ingham (1955)	12
Abbildung 3: Feedbackmodell nach Hattie & Timperley (Quelle: Zierer, 2015, S. 66)	21
Abbildung 4: Regeln bei Peerfeedback, Bastian & al., 2007, S. 109	27
Abbildung 5: Erweitertes Interaktionistisches Motivations-Modell	43
Abbildung 6: Forschungskategorien und ihre Codes	53
Abbildung 7: Liste der Wirkungsfelder von Feedback angelehnt an Fengler (2004)	55
Abbildung 8: Gegenüberstellung der Feedbackarten aller Klassen	117

Tabellen

Tabelle 1: Einige Feedbackmethoden in ihre Eigenschaften	30
Tabelle 2: Beabsichtigte Wirkungen, Klasse 1	67
Tabelle 3: Feedbackmethoden und ihre Eigenschaften, Klasse 1	70
Tabelle 4: Eigenschaften der Feedbackarten, Klasse 1	71
Tabelle 5: Effektive Wirkungen, Klasse 1	72
Tabelle 6: Feedbackmethoden und ihre Eigenschaften, Klasse 2	80
Tabelle 7: Eigenschaften der Feedbackarten, Klasse 2	81
Tabelle 8: Effektive Wirkungen, Klasse 2	82
Tabelle 9: Beabsichtigte Wirkungen, Klasse 3	87
Tabelle 10: Feedbackmethoden und ihre Eigenschaften, Klasse 3	89
Tabelle 11: Eigenschaften der Feedbackarten, Klasse 3	90
Tabelle 12: Effektive Wirkungen, Klasse 3	91
Tabelle 13: Beabsichtigte Wirkungen, Klasse 4	97
Tabelle 14: Feedbackmethoden und ihre Eigenschaften, Klasse 4	99
Tabelle 15: Eigenschaften der Feedbackarten, Klasse 4	101
Tabelle 16: Effektive Wirkungen, Klasse 4	102
Tabelle 17: Effektive Wirkungen gemäss Lehrperson, Klasse 5	109
Tabelle 18: Feedbackmethoden und ihre Eigenschaften, Klasse 5	111
Tabelle 19: Eigenschaften der Feedbackarten, Klasse 5	112
Tabelle 20: Effektive Wirkungen, Klasse 5	113

Tabelle 21: Zusammenzug aller vorgefundenen Feedbackformen	115
Tabelle 22: Vorgefundene konkrete Feedbackmethoden	116
Tabelle 23: Angestrebte Wirkungen auf Schülerebene	119
Tabelle 24: Angestrebte Wirkungen auf Lehrerebene.....	120
Tabelle 25: Angestrebte Wirkungen auf Beziehungsebene	121
Tabelle 26: Tatsächlich erzielte Wirkungen auf Schülerebene	122
Tabelle 27: Tatsächlich erzielte Wirkungen auf Lehrerebene	124
Tabelle 28: Tatsächlich erzielte Wirkungen auf Beziehungsebene	125

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007) *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4.Aufl.). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt
- Atteslander, P. (2010), *Methoden der empirischen Sozialforschung* (13. neu bearbeitete und erweiterte Aufl.). Berlin: Erich Schmidt
- Bastian, J. (2015) Schüler-Schüler-Feedback in der dialogorientierten Feedbackarbeit. In Buhren, C.G.(Hrsg.), *Handbuch Feedback in der Schule* (S.231-262), Weinheim und Basel: Beltz
- Bastian, J., Combe, A. & Langer, R. (2007). *Feedback-Methoden. Erprobte Konzepte, evaluierte Erfahrungen.* Weinheim: Beltz
- Berger, R., Granzer, D., Looss, W. & Waack, S. (2013). „Warum fragt ihr nicht einfach uns?“ Mit Schüler-Feedback lernwirksam unterrichten. Weinheim: Beltz.
- Buholzer, A. & Wyss, A. (Hrsg.), (2012). *Alle gleich - alle unterschiedlich! Zum Umgang mit Heterogenität in Schule und Unterricht.* 2. Auflage. Zug: Klett und Balmer
- Brägger, G. & Widmer, R. (2012), *Schülerinnen- und Schülerfeedback in 8 Schritten.* IQES online. Zugriff am 15.Juni 2015: <https://www.iqesonline.net/index.cfm?id=C7251F50-E0C6-B4E6-2383-830B48B4FEDA>
- Buhren, C.G. (2015), *Handbuch Feedback in der Schule*, Weinheim und Basel: Beltz
- Dietrich, I. (1995). *Handbuch Freinet-Pädagogik. Eine praxisbezogene Einführung.* Weinheim: Beltz.
- Ditton, H. & Müller, A. (Hrsg.) (2014), *Theoretische Grundlagen, empirische Befunde, praktische Anwendungsfelder.* Münster und New York: Waxmann
- Dollase, R. (2013). Lehrer-Schüler Beziehungen und die Lehrer-Persönlichkeit – wie stark ist ihr empirischer Einfluss auf Leistung und Sozialverhalten?. In Krautz, J. & Schieren, J. (Hrsg.). *Persönlichkeit und Beziehung als Grundlage der Pädagogik.* Weinheim: Beltz.
- Fengler, J. (2004). *Feedback geben: Strategien und Übungen.* (3. Aufl.) Weinheim: Beltz.
- Fengler, J. (2010). Feedback als Interventions-Methode. *Gruppendynamische Interventionsberatung* 41(5), 5-20.
- Flick, U. (2008). *Triangulation. Eine Einführung* (2. Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt
- Gold, A. (2015). *Guter Unterricht. Was wir wirklich darüber wissen.* Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

- Granzer, D. (2013). Schüler-Feedback als Lernmotor - von Hattie lernen. In Berger R., Granzer, D., Looss, W. & Waack, S. „Warum fragt ihr nicht einfach uns?“ *Mit Schüler-Feedback lernwirksam unterrichten*. Weinheim: Beltz.
- Granzer, D. & Waack, S. (2013). (Schüler)-Feedback konkret. In Berger R., Granzer, D., Looss, W. & Waack, S., „Warum fragt ihr nicht einfach uns?“ *Mit Schüler-Feedback lernwirksam unterrichten*. Weinheim: Beltz.
- Hattie, J. (2009). *Visible Learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London: Routledge.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen*. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible Learning" besorgt von Wolfgang Beywl & Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hattie, J. (2014). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von "Visible Learning for teachers" übersetzt und überarbeitet von Wolfgang Beywl & Klaus Zierer. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Hattie, J. & Timperley, H. (2007). The Power of Feedback. *Review of educational research* 77(1), 81-112.
- Hattie, J. & Wollenschläger, M. (2014). A conceptualization of feedback. In Ditton, H. & Müller, A. (Hrsg.) (2014), *Theoretische Grundlagen, empirische Befunde, praktische Anwendungsfelder*. (S.135-149). Münster/New York: Waxmann
- Helmke, A. (2012). Referat: *Leistungsorientierung und Leistungsdifferenzierung im Unterricht: unvereinbare Ziele?*. Zugriff am 4. März 2015:
https://www.edubs.ch/beruf_weiterbildung/tagungen/paedagogische-tagung-2012-unterlagen/referat-helmke.pdf/view
- Helmke, A. (2014). *Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose, Evaluation und Verbesserung des Unterrichts* (5. Aufl.). Seelze-Velber: Kallmeyer & Klett.
- Helmke, A., Piskol, K., Pikowsky, B. & Wagner, W. (2009). Schüler als Experten von Unterricht. *Unterrichtsqualität aus Schülerperspektive. Lernende Schule*, 46-47, 98-105.
- IQES-Online. (2007). *Feedback-Kurzformen zum Unterricht*. Zugriff am 24. Oktober.2015:
https://www.iqesonline.net/index.cfm?id=94923064-e0c6-b4e6-2d2f-1cc64ad1d9d8&action=instruments.overview&srv_nr=L30
- Keller, H. (2005). *Aufbau und Elemente einer Feedbackkultur* (5. Aufl.). Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons Zürich, Projekt und Fachstellen: Verlag Impulse

- Kluger, A. & DeNisi, A. (1996). The effects of Feedback Interventions on performance: a historical review, a meta-analysis and a preliminary feedback intervention theory. *Psychological Bulletin* 119(2), 254-284.
- Krautz, J. & Schieren, J. (Hrsg.). (2013). *Persönlichkeit und Beziehung als Grundlage der Pädagogik*. Weinheim: Beltz.
- Landwehr, N. (2002). *Schülerfeedback: Instrument zum persönlichen Lernen*. Zugriff am 4.9.2015 unter:
http://www.edudoc.ch/static/infopartner/periodika_fs/2002/Berufsbildung_Schweiz/Nr_4_April_2002/bch2404.pdf
- Luft, J. & Ingham, H. (1955). *The Johari Window, a graphic model for interpersonal relations*. University of California Western Training Lab.: Los Angeles
- Mauchle, M. (2011), *Anleitung für Lehrpersonen. Feedback durchführen und auswerten*. Zugriff am 19.Mai 2015 unter: <https://www.iqesonline.net/index.cfm?id=7E174ED9-1517-6208-BE89-C2D49BB566BA>
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (5.Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz
- Narciss, S. (2006). Informatives tutorielles Feedback. Entwicklungs- und Evaluationsprinzipien auf der Basis instruktionspsychologischer Erkenntnisse. Münster: Waxmann
- Narciss, S. (2014). Modelle zu den Bedingungen und Wirkungen von Feedback in Lehr-Lernsituationen. In Ditton, H. & Müller, A. (Hrsg.) . *Theoretische Grundlagen, empirische Befunde, praktische Anwendungsfelder* (S.43-82). Münster/New York: Waxmann
- Nuissl, E. (2010). *Empirisch forschen in der Weiterbildung*. Bielefeld: Bertelsmann
- Porst, R. (2011). *Fragebogen. Ein Arbeitsbuch* (3.Aufl.). Wiesbaden: VS-Verlag
- Ramaprasad, A. (1983) On the definition of feedback. *Behavioral Science*, 28 (1), 4-13.
- Rolff, H.-G. (2015). Schüler-Lehrer-Feedback: Die zentrale Rolle von Feedbackkonferenzen. In Buhren, C.G.(Hrsg.), *Handbuch Feedback in der Schule* (S.231-262), Weinheim und Basel: Beltz
- Städeli, Ch. (2004). *Schülerrückmeldungen - ein zentrales Element der Lehrerbeurteilung?* Zugriff am 20.10.2015 unter:
http://edudoc.ch/search?ln=de&sc=1&p=schülerrückmeldungen&f=&action_search=Suchen&c=Reports&c=Legislations&c=Periodicals&c=Infopartner&c=papier
- Steinke, I. (2005). Gütekriterien qualitativer Forschung. In Flick, U., von Kardorff, E. & Steinke, I. (Hrsg.), *Qualitative Forschung. Ein Handbuch* (S. 319 – 331). Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt

- Strahm, P. (2008). *Qualität durch systematisches Feedback: Grundlagen, Einblicke und Werkzeuge*. Bern: Schulverlag.
- Strittmatter, A. (2001). *Werkzeuge für das SchülerInnen - Feedback*. Zugriff am 24. Oktober 2015: <http://fqs.weebly.com/uploads/3/9/6/8/3968766/schuelerinnenfeedback.pdf>
- Trautmann, T. (2010). *Interviews mit Kindern. Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: GWV Fachverlage.
- von Kanitz, Anja (2014). *Feedbackgespräche*. Freiburg: Haufe.
- Watzlawick, P., Beavin, J.H.. & Jackson, D.D. (1996). *Menschliche Kommunikation. Formen, Störungen, Paradoxien*. Bern: Huber.
- Weber, H. (2012). *Schülerinnen- und Schülerfeedback - "Instrumentenkoffer"*. Zugriff am 20. September 2015: <http://www.lernvisionen.ch/kursunterlagen/downloads/sus-feedback-instrumentenkoffer.pdf>
- Widorski, D., Salzmann, P., Bauder, T., Heinzer, S. & Oser F. (2012). *Lernenden fördernd Feedback geben. Ein interaktives Arbeitsinstrument für Berufsbildungsverantwortliche und Lehrpersonen*. Bern: hep.
- Wiener, N. (1963). *Kybernetik*. Düsseldorf/Wien: Econ
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Aus der Reihe Fördern lernen/Prävention. Stuttgart: Kohlhammer.
- Wollenschläger, M. (2015). *Kompetenzorientiertes Schülerfeedback-Forschungsergebnisse und Empfehlungen*. In Ditton, H. & Müller, A. (Hrsg.) . *Theoretische Grundlagen, empirische Befunde, praktische Anwendungsfelder* (S.263-284). Münster/New York: Waxmann
- Zierer, K. (2015), *Hattie für gestresste Lehrer – Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus John Hatties „Visible Learning“ und „Visible Learning for Teachers“*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren

Anhang

Alle unten aufgeführten Anhänge sind elektronisch als Datei in den jeweiligen Ordnern der Begleit-CD **Masterarbeit 2015 Feedback im Klassenzimmer** zu finden:

Ordner A: Feedback

- A1_aufgelistete Feedbackmethoden.docx
- A2_weitere Feedbackmethoden.docx
- A3_Zusammenzug FB Methoden_Klassen.docx
- A4_Zusammenzug FB Methoden_Ebenen.docx

Ordner B: Forschungsinstrumente

- B1_Forschungskategorien.docx
- B2_Interview Leitfaden.doc
- B3_Fragebogen_leer.docx
- B4_Fragebogen_leer_mit Legende.docx
- B5_Fragebogen_Auswert_Kategorien.docx
- B6_Fragebogenauswertung_leer.xlsx
- B7_Fragebogen_Gesamtauswertung.xlsx
- B8_Beobachtungsbogen_leer.docx

Ordner C: Klasse 1

- C1.0_Transkript Interview_Klasse1.docx
- C1.1_Auswertung Interview 1.docx
- C2.0_Fragebogen_Gesamtauswertung_Klasse1.xlsx
- C2.1_Feedbackformen_Auswertung Klasse1.xlsx
- C2.2_Aufgabe_Auswertung Klasse1.xlsx
- C2.3_Lernprozess_Auswertung Klasse1.xlsx
- C2.4_Selbstregulation_Auswertung Klasse1.xlsx
- C2.5_Person_Auswertung Klasse1.xlsx
- C3_Beobachtungsbogen Klasse1.docx

Ordner D: Klasse 2

D1.0_Transkript Interview Klasse2.docx
D1.1_Auswertung Interview Klasse2.docx
D2.0_Fragebogen_GesamtauswertungKlasse2.xlsx
D2.1_Feedbackformen_Auswertung Klasse2.xlsx
D2.2_Aufgabe_Auswertung Klasse2.xlsx
D2.3_Lernprozess_Auswertung Klasse2.xlsx
D2.4_Selbstregulation_Auswertung Klasse2.xlsx
D2.5_Person_Auswertung Klasse2.xlsx
D3_Beobachtungsbogen Klasse2.docx

Ordner E: Klasse 3

E1.0_Transkript Interview_Klasse3.docx
E1.1_Auswertung Interview_Klasse3.docx
E2.0_Fragebogen_Gesamtauswertung_Klasse3.xlsx
E2.1_Feedbackformen_Auswertung Klasse3.xlsx
E2.2_Aufgabe_Auswertung Klasse3.xlsx
E2.3_Lernprozess_Auswertung Klasse3.xlsx
E2.4_Selbstregulation_Auswertung Klasse3.xlsx
E2.5_Person_Auswertung Klasse3.xlsx
E3_Beobachtungsbogen_Klasse3.docx

Ordner F: Klasse 4

F1.0_Transkript Interview Klasse4.docx
F1.1_Auswertung Interview Klasse4.docx
F2.0_Fragebogen_Gesamtauswertung_Klasse4.xlsx
F2.1_Feedbackformen_Auswertung Klasse4.xlsx
F2.2_Aufgabe_Auswertung Klasse4.xlsx
F2.3_Lernprozess_Auswertung Klasse4.xlsx
F2.4_Selbstregulation_Auswertung Klasse4.xlsx
F2.5_Person_Auswertung Klasse4.xlsx
F3_Beobachtungsbogen_Klasse4.docx

Ordner G: Klasse 5

G1.0_Transkript Interview Klasse5.docx
G1.1_Auswertung Interview Klasse5.docx
G2.0_Fragebogen_Gesamtauswertung_Klasse5.xlsx
G2.1_Feedbackformen_Auswertung Klasse5.xlsx
G2.2_Aufgabe_Auswertung Klasse5.xlsx
G2.3_Lernprozess_Auswertung Klasse5.xlsx
G2.4_Selbstregulation_Auswertung Klasse5.xlsx
G2.5_Person_Auswertung Klasse5.xlsx
G3_Beobachtungsbogen_Klasse5.docx

Ordner H: Sozialindex-Tabelle

H1_Sozialindex+2016_17_VZE.pdf